
PROFESSIONALITÄT UND LOGOPÄDIE

Eine Einschätzung aus Literatur und Praxis zu logopädischen
Kompetenzen zur Elaboration von Handlungsmöglichkeiten im
Fachkräftemangel

INTERKANTONALE HOCHSCHULE FÜR HEILPÄDAGOGIK ZÜRICH

STUDIENGANG LOGOPÄDIE

BACHELOR-ARBEIT

BETREUER: DR. JÜRIG BLICKENSTORFER

VERFASSERIN: SARAH ACKERMANN

ABGABEDATUM: 30.04.2019

Abstract

Der Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband appelliert an Studierende, keine Stellen anzutreten, welche aufgrund des Fachkräftemangels nicht besetzt werden können, und damit die Professionalität und das Image der Logopädie zu bewahren.

Über die Ausarbeitung von Kompetenzen und deren Erwerbszeitpunkte sollen in der vorliegenden Bachelor-Arbeit Professionalität in der Logopädie beschrieben und Handlungsmöglichkeiten im logopädischen Fachkräftemangel abgeleitet werden.

Einschätzungen zu dieser Thematik aus der Literatur und die Validierung durch elf Expertinnen aus der Praxis ergeben sechs Kompetenzbereiche, die für ein professionelles Arbeiten interagieren müssen: Selbstkompetenzen, sozial-kommunikative Kompetenzen, professionelle Kompetenzen i. e. S., problemlösende Kompetenzen, technische Kompetenzen, Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung. Die Erwerbszeitpunkte sind nicht abschliessend beurteilbar. Die Formulierung von Handlungsmöglichkeiten ist aufgrund fehlender Daten zum Fachkräftemangel nur bedingt möglich. Die Forderung nach einem statistischen Beleg für den Fachkräftemangel und dessen Gründe wird geltend gemacht.

Dank

Zu Beginn der vorliegenden Bachelor-Arbeit bedanke ich mich ganz herzlich für jegliche Unterstützung, die mir beim Verfassen der vorliegenden Arbeit zu Gute gekommen ist.

Insbesondere bedanke ich mich bei allen Personen, welche sich für ein Interview bereit erklärt und sich Zeit genommen haben, um die Einschätzungen aus der Literatur zu validieren; bei meinen Lektoren; und bei Dr. Jürg Blickenstorfer für die zuverlässige und wertvolle Begleitung meiner Bachelor-Arbeit.

Begrifflichkeiten

Aufgrund der Lesbarkeit wird im folgenden Text in Situationen, in denen es keine geschlechtsneutrale Form gibt, die weibliche Form benutzt. Beide Geschlechter dürfen sich jedoch gleichermassen angesprochen fühlen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1. Themenwahl	1
1.2. Fragestellungen	1
1.3. Forschungsabsicht und Arbeitsprozess	2
1.4. Definitionen	4
1.4.1. Kompetenzbegriff	4
1.4.2. Professionalität – professionell	4
2. Literaturrecherche	5
2.1. Fachkräftemangel	5
2.1.1. Fakten in der Schweiz und im Ausland	5
2.1.2. Umgang mit dem Fachkräftemangel	6
2.2. Spezifisch logopädische Kompetenzen	7
2.2.1. Sozial-kommunikative Kompetenzen und die eigene Person	7
2.2.2. Professionelle Kompetenzen im engeren Sinn	8
2.2.3. Problemlösende Kompetenzen	10
2.2.4. Technische Kompetenzen	11
2.2.5. Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung	12
2.3. Schlüsselkompetenzen / Soft Skills	12
2.3.1. Selbstkompetenz	13
2.3.2. Sozial-kommunikative Kompetenz	13
2.3.3. Sachkompetenz	13
2.3.4. Gesellschaftliche Kompetenz	14
2.4. Kompetenzen in der logopädischen Ausbildung	14
2.4.1. Voraussetzungen und Ziele im Studium	14
2.4.2. Kompetenzbereiche im Studium	15
2.5. Zusammenfassung und Gewichtung der Kompetenzen	17
2.6. Kompetenzen in der Entwicklung	18
2.6.1. Vorprofessionelle Therapeutinnen	18
2.6.2. Novizinnen	19
2.6.3. Kompetente Therapeutinnen	19
2.6.4. Erfahrene Nicht-Expertinnen	19
2.6.5. Expertinnen	20
2.6.6. Verknüpfung von Kompetenzbereichen und deren Entwicklungszeitpunkten	20
3. Methodisches Vorgehen zur Validierung	21
3.1. Forschungsdesign und Erhebungsmethodik	21
3.1.1. Rollenbeschriebe und Stichprobe	21

3.1.2.	Leitfadenerstellung	24
3.2.	Umsetzung und Ablauf	26
3.3.	Auswertungsmethodik	27
4.	Ergebnisse	28
4.1.	Selbstkompetenzen: Frage 2a	28
4.2.	Sozial-kommunikative Kompetenz: Frage 2b	29
4.3.	Professionelle Kompetenzen i. e. S.: Frage 2c	31
4.4.	Problemlösende Kompetenzen: Frage 2d	32
4.5.	Technische Kompetenzen: Frage 2e	33
4.6.	Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung: Frage 2f	35
4.7.	Gewichtung der Kompetenzen: Frage 3	35
4.8.	Vorprofessionelle Therapeuten: Frage 4a	36
4.9.	Novizinnen: Frage 4b	37
4.10.	Kompetente Therapeutinnen: Frage 4c	38
4.11.	Erfahrene Nicht-Expertinnen: Frage 4d	39
4.12.	Expertinnen: Frage 4e	40
4.13.	Fachkräftemangel: Frage 1 und 5	41
4.14.	Ergänzungen: Frage 6	44
4.15.	Gegenüberstellung und Zusammenfassung der Literatur und Praxis	45
5.	Diskussion und Schluss	46
5.1.	Gemeinsamkeiten und Diskrepanzen	46
5.2.	Abschliessende Antworten und kritische Einschätzung	46
5.3.	Ausblick	50
6.	Tabellenverzeichnis	51
7.	Abbildungsverzeichnis	51
8.	Literaturverzeichnis und Quellenangaben	52
9.	Anhang	55

1. Einleitung

Nach den Ausführungen zur Themenwahl werden die Fragestellungen vorgestellt, die wichtigsten Begriffe geklärt und die Forschungsabsicht sowie der Arbeitsprozess abgebildet.

1.1. Themenwahl

Im Frühjahr vergangenen Jahres publizierte der Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband seinen Jahresbericht 2017. Darin bezog dieser zu einem kontrovers diskutierten Thema Stellung: Professionalität in der Logopädie und Imageschaden am Berufsbild. Die Autorinnen appellierten an Logopädie-Studierende, den Fachkräftemangel nicht auszunutzen, in dem sie als Auszubildende eine Stelle als vollwertige Logopädin antreten. Die Qualitätssicherung ist in diesem Falle gefährdet, da eine qualifizierende Ausbildung zu diesem Zeitpunkt fehlt und keine Supervision gewährleistet werden kann, wie dies bei einem Praktikum der Fall ist. Dieses Vorgehen untergräbt das Berufsbild der Logopädie, es entfällt die Verhandlungsbasis für angemessene Löhne und erschwert die Legitimierung der dreijährigen Ausbildung auf Fach-/Hochschulniveau. Insgesamt schadet diese Praxis dem Image der Logopädie (Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband, (n.d.)).

Die Stellungnahme des Berufsverbandes ist unmissverständlich: Qualität vor Quantität – eher eine vakante Stelle als eine nicht qualifizierte Besetzung. Trotz allem würden Schulbehörden bei mangelnden Bewerbungen wissentlich die freien Logopädie-Stellen mit Personal besetzen, das nicht vollumfänglich ausgebildet ist: Logopädie-Studierende wie auch pädagogisches Personal ohne therapeutischen Hintergrund der Logopädie. Der Berufsverband fordert Professionalität, um eine qualitativ hohe Dienstleistung zu gewährleisten (Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband, n.d.).

Es stellen sich Fragen: Was wird im Begriff der Professionalität impliziert? Was bedeutet professionelles Arbeiten? Diese beiden Fragen leiten über in die Fragestellungen.

1.2. Fragestellungen

Im Folgenden werden die Fragestellungen vorgestellt und die Herangehensweise zur Beantwortung erläutert.

Frage 1: Welche Kompetenzen zeichnen professionelles Arbeiten als Logopädin aus?

Welches Bild ergibt sich aus dem Vergleich der genannten Kompetenzen aus der deutschen Fachliteratur, aus Kompetenzprofilen der Hochschulen und Interessengruppen aus der Praxis?

Frage 2: Zu welchem Zeitpunkt werden diese Kompetenzen erworben?

Welches Bild ergibt sich aus dem Vergleich der deutschen Fachliteratur, aus Kompetenzprofilen der Hochschulen und Interessengruppen aus der Praxis?

Frage 3: Welche Handlungsmöglichkeiten können abgeleitet werden im Umgang mit dem Fachkräftemangel?

1.3. Forschungsabsicht und Arbeitsprozess

Recherchen zeigen, dass das Image eines Berufsbildes eine zentrale Voraussetzung bildet für die Lobby-Arbeit, die wiederum den Beruf über eine stabile Verhandlungsbasis stärken kann. Das Image korreliert positiv mit der Professionalität: Ohne Professionalität kein positives Image (Brotschi, 2017).

Die Ausführungen von Brotschi (2017) verdeutlichen die Relevanz der Professionalität. Das Ziel der vorliegenden Bachelor-Arbeit ist es, über die Erarbeitung einer Übersicht an Kompetenzen zu eruieren, was professionelles Arbeiten in der Logopädie ausmacht und zu welchem Zeitpunkt dies überhaupt möglich ist. Die Übersicht soll Kompetenzen aufzeigen, die für eine professionelle Arbeit notwendig sind.

Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Nichtsdestotrotz wird versucht, über verschiedene Herangehensweisen ein möglichst umfangreiches Bild zu ermitteln. Über Recherchen in der deutschen Fachliteratur der Logopädie und unter Berücksichtigung der Kompetenzprofile der Ausbildungsstätten für Logopädie ergeben sich erste Einschätzungen. Die Einschätzungen werden in einem zweiten Schritt in resümierter Form Interessengruppen aus der Praxis im Rahmen eines Experteninterviews zur Validierung vorgelegt.

Abbildung 1: Arbeitsprozess (eigene Darstellung)

Erstrebenswerte Handlungsmöglichkeiten im Fachkräftemangel sollen mittels des Katalogs an Kompetenzen und den Voten der Expertinnen diskutiert werden. Klar ist: Es besteht Handlungsbedarf, folgend aufgezeigt am Beispiel des Schulbereichs, auf welchen sich der Berufsverband in seiner Stellungnahme bezieht. Gemäss der Juristischen Handreichung für die Sonderpädagogik nach Riemer-Kafka (2009) muss eine Schule ein ausreichendes Angebot zur Bildung bereitstellen können.

... muss die Schule im Rahmen der Grundschulung...sämtliche Massnahmen zur schulischen Förderung von Kindern mit Behinderungen...übernehmen. In ihre Kompetenzen fallen Logopädie und andere pädagogisch-therapeutische Massnahmen. (Riemer-Kafka, 2009, S. 80)

Kindern mit Sprachschwierigkeiten ... muss ein sprachlicher Ergänzungs- oder Stützunterricht geboten werden. (Riemer-Kafka, 2009, S. 80)

Die Anforderungen, die Art. 19 BV an den obligatorischen Grundschulunterricht stellt («ausreichend»), belässt den Kantonen bei der Regelung des Grundschulwesens einen erheblichen Gestaltungsspielraum. Die auf Grund von Art. 19 BV garantierte Grundschulung muss aber auf jeden Fall für den Einzelnen angemessen und geeignet sein bzw. genügen. (Riemer-Kafka, 2009, S. 180)

Es ist festzuhalten, dass trotz hohem Ermessensspielraum die Kantone bereit sind, diese Ansprüche in ihrem Schulgesetz zu verankern sowie in kantonalen sonderpädagogischen Konzepten niederzuschreiben und so eine Verpflichtung zu sonderpädagogischen Angeboten wie der Logopädie an Grundschulen schaffen (vgl. Anhang: „Auszüge aus dem geltenden Recht“).

Eine längerfristig nicht besetzte Logopädie-Stelle wird diesen Ansprüchen nicht gerecht und stellt zudem eine sehr unbefriedigende Situation für alle Involvierten dar: Für Therapiebedürftige und Angehörige als auch für die Arbeitgeberinnen, welche unter Zugzwang geraten.

Aus den Schilderungen lässt sich schlussfolgern, dass die abgeleiteten Handlungsmöglichkeiten dann als erstrebenswert bezeichnet werden können, wenn sie folgende Bedingungen erfüllen:

- Nicht-Schädigung der Professionalität und des Images der Logopädie,
- Sicherstellung der Gewährleistung einer ausreichenden logopädischen Versorgung.

Insofern kann die vorliegende Bachelor-Arbeit einen Beitrag zu der schwierigen Diskussion leisten, wie dem Fachkräftemangel in der Logopädie in der Schweiz begegnet werden kann.

1.4. Definitionen

Der Nachvollziehbarkeit halber werden nachfolgende Begriffe definiert.

1.4.1. Kompetenzbegriff

Die Pädagogische Hochschule Zürich (n.d.) definiert Kompetenz folgendermassen: „Kompetenz ist...mehr als reines Fachwissen. Kompetenz bedeutet, sein Wissen praktisch anzuwenden.... Kompetenz zeigt sich in verantwortungsvollem Handeln und der Bereitschaft, eigenes Können und Wissen einzusetzen und anzuwenden.“¹

Diese Definition entspricht dem Ziel der Ausarbeitung von Kriterien, den sogenannten Kompetenzen, welche die Professionalität beschreiben sollen. Der verbesserten Übersicht halber wird in der vorliegenden Arbeit folgende Unterteilung der Kompetenzen vorgenommen:

Wenn von Kompetenzbereichen oder Kompetenzdimensionen gesprochen wird, sind damit Obergriffe gemeint, welche die thematische Kategorisierung der einzelnen Kompetenzen vereinfachen soll. Teilkompetenzen differenzieren die Kompetenzdimensionen aus, mittels Wissensbereichen oder Fähigkeiten. Formulierungen aus der Literatur wie Mut, Wille und Bereitschaft werden ebenfalls in die Kompetenzen aufgenommen: „Für ganzheitliches Lernen sind Kenntnisse, Motivation und Wertevorstellungen zentral. Um Kompetenzen aufzubauen, zu erfahren und sichtbar zu machen, braucht es das Zusammenspiel der drei Dimensionen: Wissen, Können und Wollen.“²

Die Bewusstmachung wird ebenfalls als Fähigkeit beschrieben, da sie das Endergebnis darstellt der Selbstreflexion. Die Fähigkeit zur Selbstreflexion wiederum bildet nach Ufert (2015) die Grundlage zur Modifizierung.

1.4.2. Professionalität – professionell

„...Professionalität bezeichnet einen bestimmten Modus im Arbeitsvollzug selbst, der Rückschlüsse sowohl auf die Qualität der personenbezogenen Dienstleistung als auch auf die Befähigung des beruflichen Rollenträgers erlauben“ (Sodogé, 2016, S. 5).

Was die Professionalität im Konkreten auf das Berufsfeld der Logopädie ausmacht und was es bedeutet, professionell zu arbeiten, ist Inhalt der vorliegenden Bachelor-Arbeit.

¹ Zugriff am 18.04.2019 unter <https://phzh.ch/de/Weiterbildung/lehrplan-21/kompetenzorientierung/Kompetenzen/>.

² Zugriff am 18.04.2019 unter <https://phzh.ch/de/Weiterbildung/lehrplan-21/kompetenzorientierung/Kompetenzen/>.

2. Literaturrecherche

In einem ersten Schritt wird die Thematik des Fachkräftemangels beleuchtet. Im Anschluss folgen die Ausführungen zu den Kompetenzbereichen, einerseits über Fachliteratur spezifisch auf die Logopädie, andererseits über allgemeine Kompetenzen in einem Hochschulstudium sowie zwei Kompetenzprofile von Ausbildungsstätten für Logopädie. Zum Schluss wird anhand zweier Modelle auf Gewichtung und Erwerbszeitpunkte der Kompetenzen eingegangen.

2.1. Fachkräftemangel

Das nachfolgende Kapitel beschreibt den Fachkräftemangel in der Schweiz und zieht Vergleiche zum Ausland. Bezüge schaffend zu einer anderen Disziplin, die mit der Logopädie an Schulen stark vernetzt ist, folgt ein Exkurs über das Vorgehen im pädagogischen Fachkräftemangel und einem damit verbundenen Pilotprojekt der Pädagogischen Hochschule Bern.

2.1.1. Fakten in der Schweiz und im Ausland

Die Recherche nach konkreten Zahlen zum Fachkräftemangel gestaltet sich schwierig. Der Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband bestätigt in einem Telefonat die Feststellung, dass schweizweit keine Zahlen existieren (vgl. Anhang: „Fachkräftemangel: DLV“). Der Verein Aargauer Logopädinnen und Logopäden kann darüber Auskunft geben, wie viele freie Stellen am Jahresende 2018 zu verzeichnen sind: 10% (vgl. Anhang: „Fachkräftemangel: VAL“). Wie lange diese Stellen bereits offen und wie viele Stellen womöglich durch Studierende oder pädagogisches Fachpersonal ohne therapeutischen Hintergrund besetzt sind, ist nicht bekannt. Martinez (2018) kommt in ihren Untersuchungen zum Fachkräftemangel ebenfalls zu keiner abschliessenden Bestätigung eines Fachkräftemangels in der klinischen Logopädie. Der logopädische Fachkräftemangel in der Schweiz kann auf Grundlage einer Statistik nicht bestätigt werden.

Nach Deutschland: Im Juni 2018 veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit (2018) einen Bericht zum Fachkräftemangel. Zum ersten Mal wird ein bundesweiter logopädischer Fachkräftemangel verzeichnet. Im Schnitt bleibt eine freie Stelle 146 Tage unbesetzt und die Arbeitgeberinnen können kaum logopädisches Fachpersonal aus der Arbeitslosigkeit rekrutieren, da auf 100 freie Stellen lediglich 44 arbeitslose logopädische Fachpersonen zur Verfügung stehen (Bundesagentur Arbeit, 2018).

In Österreich zeigen sich wiederum ähnliche Schwierigkeiten wie in der Schweiz. Die Antworten der Angeschriebenen fassen zusammen, dass keine Zahlen existieren, insbesondere deswegen, weil logopädische Fachpersonen bislang nicht registriert wurden. In Österreich ist es zudem nicht möglich, Logopädie-Studierende einzustellen, da hierdurch die Abrechnung über

die Krankenversicherung nicht mehr gewährleistet wäre (vgl. Anhang: „Fachkräftemangel: Österreich“). Obschon aussagekräftige Zahlen fehlen, teilt der Verband der LogopädInnen OÖ (2016) auf seiner Website mit, dass ein Fachkräftemangel besteht³.

Konkrete Zahlen über den logopädischen Fachkräftemangel sind lediglich in Deutschland zu verzeichnen. Zu Österreich liegen keine Kennzahlen vor. Ein Engpass von logopädischen Fachkräften in der Schweiz kann nicht abschliessend beurteilt werden.

2.1.2. Umgang mit dem Fachkräftemangel

Das Engagement des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverbandes zur Qualitätssicherung und der Bewahrung eines positiven Images der Logopädie zeigt sich in der Kontaktaufnahme mit unterschiedlichen Institutionen zur Aufklärung: Schulleitungen und Schulinspektionen, EDK, GDK sowie Ausbildungsstätten für Logopädie in der Schweiz. Erfährt der Verband über eine unqualifizierte Besetzung einer Stelle, nimmt er umgehend Kontakt mit den Involvierten auf und fordert absolute Transparenz gegenüber allen Beteiligten (vgl. Anhang „Informationen zum Fachkräftemangel“).

Aufgrund der kleinen Menge an aktuellen Handlungsmöglichkeiten, wird der Blick über die logopädische Disziplin hinweg geöffnet. Pädagogische Fachkräfte werden ebenfalls knapp. Bildung Bern (2019) – Berufsverband für alle Fachpersonen Schulbildung im Kanton Bern – plädiert dafür, Lektionen ausfallen zu lassen, um das bestehende pädagogische Personal nicht auszulaugen und die Professionalität sicherzustellen.

Die Pädagogische Hochschule Bern lanciert zurzeit das Pilotprojekt „Studienbegleitender Berufseinstieg“, welches im August 2019 startet. Dabei wird das letzte von drei Studienjahren auf zwei Jahre ausgedehnt, was die Studierenden eine Teilzeitbeschäftigung an einer Schule bewerkstelligen lässt. Ein erleichterter Berufseinstieg, die Verhinderung einer Abwanderung aus dem Lehrerberuf sowie eine Entschärfung des Fachkräftemangels sind die erwünschten Effekte. Die Studierenden sollen ein Pensum von 40-60% bewältigen können und eine erfahrene Stellenpartnerin zur Verfügung stehen haben (Pädagogische Hochschule Bern, n.d.). Wie Jones (2018) den Institutsleiter Steiner, welcher in der Lancierung des Pilotprojekts mitwirkt, zitiert, würden viele Studierende sehr überfordert in die Arbeitswelt eintreten. Durch die enge Begleitung in diesem Projekt könnte dies vermieden werden. Jones (2018) schreibt, dass bis zum studienbegleitenden Einstieg die Mehrzahl der verpflichtenden Fächer im Bereich Pädagogik und Didaktik besucht worden seien.

Diese Ergebnisse zu Handlungsmöglichkeiten werden aufgrund der geringen Datenmenge für den logopädischen Bereich in den Experteninterviews nicht validiert, sondern erhoben.

³ Zugriff am 28.03.2019 unter <https://www.logopaedie-ooe.at/lv/presse/pressemeldungen/>.

2.2. Spezifisch logopädische Kompetenzen

Im Folgenden werden Kompetenzen aus differenter deutscher Fachliteratur wiedergeben und kategorisiert, welche die Expertise einer logopädischen Fachperson ausmachen. Die Präsentation der Kompetenzen erfolgt in den jeweiligen Unterkapiteln in Kompetenzdimensionen.

2.2.1. Sozial-kommunikative Kompetenzen und die eigene Person

Die soziale Fähigkeit wird mit folgenden Teilkompetenzen beschrieben: Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kontaktfähigkeit, Empathie, Rollenflexibilität, interpersonelle Flexibilität, Kompromiss- und Durchsetzungsfähigkeit, Selbstreflexion. Die Eigenschaften eines jeden, welche den Charakter ausmachen, beeinflussen die eben genannten Fähigkeiten und somit auch den therapeutischen Prozess. Die Art, wie eine Fachperson mit ihrem Gegenüber interagiert, lässt die Fachperson gegenüber ihrem Patienten unterschiedlich kompetent erscheinen (Beushausen, 2009).

Aus dem Fachbereich der Psychotherapie lassen sich diesbezüglich interessante Erkenntnisse gewinnen: So wird festgestellt, dass „Therapeuten, die von ihren Patienten als flexibel, erfahren, ehrlich, respektvoll, vertrauenswürdig, zuversichtlich, interessiert, wach, freundlich, warm und offen wahrgenommen wurden, eher in der Lage sind, eine gute therapeutische Beziehung herzustellen“ (Wöller zitiert nach Jenni, 2018, S. 58). Es ist anzunehmen, dass diesbezüglich ein direkter Link in die logopädische Therapie hergestellt werden kann, da die Interaktion ebenso im Zentrum steht, in vielen Fällen sogar der Grund ist, weshalb die Klienten Unterstützung benötigen.

Ohne eine stabile und widerstandsfähige Persönlichkeit, viel Ausdauer und einer positiven Grundhaltung gelingt die Bewerkstelligung von Herausforderungen in der logopädischen Arbeit nicht. Eine stetige persönliche Standortbestimmung der eigenen Stärken und Schwächen ist somit unabdingbar. Dies erfordert Fähigkeiten in der Übernahme von Eigenverantwortung, sich den gegebenen Herausforderungen zu stellen (Jenni, 2018).

Jenni (2018) beschreibt vier unterstützende Fähigkeiten, welche die eigene Persönlichkeitsentwicklung, derer jeder selbst verantwortlich ist, fördern:

Die Reflexionsfähigkeit: Sie erlaubt der sich reflektierenden Person, bereits während einer Vollbringung einer Handlung in diese einzugreifen sowie eine nachträgliche systematische Analyse derselben, um daraus Schlüsse für das weitere Vorgehen zu ziehen (Beushausen, 2009). Um in diesem Fähigkeitsbereich weiterzukommen, bedarf es der Bereitschaft, seine Unsicherheiten und Gedanken offenzulegen (Jenni, 2018).

Die Fähigkeit, die eigene Intuition zu nutzen: Im therapeutischen Alltag sind in Interaktionen spontane Handlungen und Verhaltensweisen gefragt, für die eine Reflexion zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Die eigene Intuition schafft in diesen Situationen Abhilfe (ebd.).

Fähigkeiten zum Dialog: Impliziert in dieser Fähigkeit wird „...dem Gegenüber jeweils eine subjektiv sinnvolle Absicht zu unterstellen und trotzdem das gemeinsame Ziel ... nicht aus den Augen zu verlieren“ (Jenni in Steiner, 2018, S. 66).

Die Fähigkeit zur Emotionsregulation: Darin impliziert ist die Fähigkeit, eigene Gefühle gezielt wahrzunehmen, zu akzeptieren, sie auszuhalten und sie zu beeinflussen. Aktuelle neurologische Erkenntnisse zeigen, dass jede Person Emotionen besitzt, diese Emotionen kurzzeitig die Handlungsfähigkeit einschränken und Emotionen beeinflussbar sind (Jenni, 2018). Auch Sodogé (2016) nennt in ihrem Verständnis von Professionalität die selbstregulative Fähigkeit als zentrale Fähigkeit, um therapeutisch zu handeln.

Als zusätzliche persönliche Fähigkeit nennt Jenni (2018) die Fähigkeit zur Selbstsorge. Sie beschreibt darin das Bewusstsein dafür, dass jede Person über limitierte Energiereserven verfügt (Jenni, 2018). In diesem Zusammenhang spielt auch die eigene Motivation eine zentrale Rolle. Die eigene Motivation wird von Sodogé (2016) als Fähigkeit angesehen.

Die kommunikativen Fähigkeiten werden in drei Untergruppen unterteilt:

- Verbale Verhaltensweisen: Die Verwendung von offenen Fragen, längeren Pausen und Abwarten, Zusammenfassungen sowie aufmerksam zuhören,
- Nonverbale Verhaltensaspekte: Die Bewusstmachung der eigenen Körperhaltung, Gestik und des Gesichtsausdrucks,
- Vokale Verhaltensweisen: Prosodie, Art und Weise wie etwas gesagt wird sowie Vermittlung von Gefühlen.

(Beushausen, 2009)

2.2.2. Professionelle Kompetenzen im engeren Sinn

Die professionellen Kompetenzen, sogenannten in Beushausen (2009), werden in nachfolgenden Ausführungen zur Abgrenzung der übergreifenden Professionalität professionelle Kompetenzen im engeren Sinn genannt.

Über die Bewusstmachung dieser Teilkompetenzen sowie der Entwicklung einer Einstellung zu ihnen, festigt sich eine persönliche Haltung (ebd.).

Folgende Teilkompetenzen sind impliziert:

- Bewusstsein gegenüber der eigenen Profession,
 - Wahrnehmung der Pflichten gegenüber Patienten, Kollegen, Arbeitsplatz/Arbeitgeber und den Mitgliedern der Profession,
 - Innere Haltung zu Dokumentation und Evaluation,
 - Wille zur interdisziplinären Zusammenarbeit,
 - Anerkennung von Reglementierungen, Rahmenbedingungen, Codes, Leitlinien, Standards etc.,
 - Entwicklung in Richtung seiner Spezialisierung,
 - Gebrauch relevanter Forschung zur Ausübung einer „Best Practice“,
 - Einsatz kritischen Denkens bei der Beurteilung von Forschung,
 - Wille zur Fort- und Weiterbildung im Prozess lebenslangen Lernens.
- (Beushausen, 2009, S. 31/32)

Ausserdem wird nach Beushausen (2016) sowie Giel et al. (2018) ein qualifizierender Abschluss in dieser Kompetenzdimension inkludiert.

Schräpler (2017) bezieht sich ebenfalls auf die Ausführungen von Beushausen (2009) und fügt zum lebenslangen Lernprozess hinzu, dass neben fachspezifischen Weiterbildungen und Fachlektüre auch die persönliche Entwicklung Platz einnehmen muss. Nicht zuletzt betont Schräpler (2017) die Wichtigkeit des Willens zur Öffentlichkeitsarbeit, welchem von Seiten des Berufsverbandes zugestimmt wird (Deutschschweizer Logopädinnen – und Logopädenverband, 2012).

Die Auflistung fasst unter anderem zahlreiche Einstellungen und Haltungen zusammen. Dass diese Teilkompetenzen die Professionalität ausmachen sollen, deckt sich mit den Aussagen von Sodogé (2016), welche Werthaltungen, Ziele und Überzeugungen sowie das Wissen über die eigene Profession als feststehende Fähigkeiten vertritt. Die Wichtigkeit des Willens zur interdisziplinären Zusammenarbeit, der Mitarbeit in Fachgruppen und die Weiterbildung unterstreicht auch Sodogé (2016). Neben dem Willen zur interdisziplinären Zusammenarbeit beschreibt Grohnfeldt (2012) zusätzlich die Fähigkeit, sich und seine Expertise in einem interdisziplinären Team einzubringen. Eine weitere Teilkompetenz wird in Grohnfeldt (2016) vorgestellt: Fähigkeiten zur Qualitätssicherung. Zudem räumt er ebenfalls der Kooperation in der interdisziplinären Zusammenarbeit einen besonderen Stellenwert ein. Gemäss dem Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (2012) verläuft eine professionelle Entwicklung über die Bereitschaft zur Intervision und Supervision sowie über die Mitarbeit an Forschungsprojekten, welche die Überprüfung der Praxistauglichkeit neuer Erkenntnisse beinhaltet.

Interessanterweise zeigen sich im Kompetenzbereich der professionellen Kompetenzen i. e. S. viele Parallelen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung. Qualität baut auf Standards auf, sie wird nicht willkürlich festgelegt. Als Grundlage dienen beispielsweise Ethik-Richtlinien, Beschriebe eines Berufsauftrages sowie explizite Qualitätsrichtlinien.⁴ „Standards sind wir in der Ausbildung und in der praktischen Arbeit verpflichtet...Qualität zu leisten, heisst, kompetent zu arbeiten“ (Giel et al., 2018, S. 39).

Es lässt sich schlussfolgern, dass neben Offenheit und Veränderungsbereitschaft auch folgende Fähigkeiten zur Qualitätssicherung den professionellen Kompetenzen i. e. S. hinzuzufügen beziehungsweise zu bestätigen sind:

- Schaffung von Transparenz in der Therapie durch Nachvollziehbarkeit und Einbezug aller Beteiligten,
- Evaluierung der eigenen Handlungen,
- Fachlichkeit in therapeutischen Handlungen: Einbezug von Wissenschaft, Leitlinien, Empfehlungen und Gesetzen,
- Orientierung an der Lebenswelt der Therapiebedürftigen durch Schaffung interessanter, attraktiver und relevanter Angebote.

(Beushausen, 2016 und Giel et al., 2018)

2.2.3. Problemlösende Kompetenzen

Über problemlösende Kompetenzen gelingt es, speditiv und zeitnah Probleme zu lösen. Folgende Teilkompetenzen umfassen diese Kompetenzdimension:

- Modifizierungstechniken: Aufgabenbezogene Variation von Strategien, Techniken und Vorgehensweisen,
- Therapiemanagement: Berücksichtigung von zeitlichen, erlebnisrelevanten und Planungsaspekten,
- Zeitmanagement: Effektive und effiziente Nutzung der zur Verfügung stehenden Zeit,
- Behandlungseffekte: Beurteilung ausgewählter Techniken auf ihre Umsetzbarkeit im Hinblick auf das anvisierte Therapieziel,
- Entscheidungsvermögen: Rational-emotive Balance beim Schlussfolgern im Rahmen der Klientenversorgung,
- Ethische Grundprinzipien: Bewusstsein für den ethischen Rahmen sprachtherapeutischen Handelns in einer konkreten Therapiesituation.

(Beushausen, 2009, S. 32)

⁴Qualitäts- wie auch Ethikrichtlinien werden vom Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband herausgegeben (vgl. Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (2010, 2013, 2015)).

Die Ausführungen stimmen mit den Formulierungen in Grohnfeldt (2012) überein, welcher der Koordinationsfähigkeit eine grosse Wichtigkeit zuschreibt. Im Bereich des Managements wird zusätzlich die Ausführung von komplexeren Tätigkeiten mit Entscheidungsverantwortung wie zum Beispiel Ausbildung und Supervision hervorgehoben. Auch Sodogé (2016) beschreibt Fähigkeiten im Management; das Organisationswissen ist dabei zentral.

Neben der Reflexionsfähigkeit fördern zwei zentrale Fähigkeiten das Entscheidungsvermögen: Die Fähigkeit zum hypothesengeleiteten Vorgehen und die Fähigkeit zur Mustererkennung. Die Fähigkeit zur Mustererkennung wird bei einem breiten, systematisch vernetzten Wissen genutzt. In weniger komplexen Fällen gelingt es durch die Wiedererkennung typischer Merkmale, zeitnaher über das weitere Vorgehen zu entscheiden (Beushausen 2009).

2.2.4. Technische Kompetenzen

Grob ausgeführt werden die Inhalte dieses Kompetenzbereichs in Sodogé (2016) mit Fachwissen (Prävention, Diagnostik, Intervention), Beratungswissen und pädagogisch-therapeutisches Wissen.

Unter technischen Kompetenzen werden folgende genannt:

- Kennen und Einsatz von Diagnostikverfahren und Therapiemethoden,
- Interpretationsfähigkeit von Daten und Ergebnissen,
- Konkretes Ableiten von Therapiezielen,
- Hinzuziehen von relevanten Modellen und Verfahren der Bezugswissenschaften,
- Durchführen einer partizipativen Entscheidungsfindung mit dem Klienten,
- Strategien zur Beratung und Information von Klienten,
- Kennen und Einsetzen von Evaluationsmassnahmen.

(Beushausen, 2009, S. 32)

Grohnfeldt (2012, 2016) hält Fähigkeiten in Diagnostik, Therapie und Rehabilitation von Sprach-/Sprechstörungen, Redefluss- und Stimmstörungen sowie Schluckstörungen ebenfalls als grundlegende Basis für professionelles Arbeiten fest. Das Beratungswissen steht ins Zentrum. Grohnfeldt (2016) fügt Fähigkeiten bezüglich wissenschaftlicher Arbeits- und Forschungsmethoden hinzu.

Neben Diagnostik und Therapie, gehört auch das Wissen über Prävention ins Fachgebiet der Logopädie, genauso, wie es im Beratungswissen sehr bedeutsam ist, über Anleitung Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen (Grohnfeldt 2012). Der Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (2012) untermauert die eben ausgeführten Teilkompetenzen in der Kompetenzdimension der technischen Kompetenzen in seinem Berufsbild.

Für die Sicherstellung des schnellen Abrufs technischer Kompetenzen bedarf es einer zunehmenden Spezialisierung im weiten Berufsfeld der Logopädie sowie einer stetigen Wiederholung (Beushausen, 2009). Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (2012) stimmt dem zu.

2.2.5. Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung

Die Kompetenz, das aus der Theorie stammende Wissen in seine aktuellen Fälle und in die über den Verlauf der Berufsausübung gewonnene Erfahrung zu integrieren, gewährt ein stetiges Wachstum der eigenen Kompetenzen. Aus einzelnen Erfahrungen entsteht zunehmend eine Verknüpfung von diversen Wissensbeständen und Informationen. Auf dieser Basis wird die Theorie mit der Praxiserfahrung vernetzt. Es lässt sich aufzeigen, dass eine grundlegende Wissensbasis mit Praxiserfahrung und stetiger Weiterentwicklung in beiden Bereichen für den gewünschten Wissenszuwachs unerlässlich sind (Beushausen, 2009).

Grohnfeldt (2016) räumt dem Begriff der evidenzbasierten Arbeit ein gesamtes Kapitel ein und unterstreicht damit die Wichtigkeit über dessen Diskussion und Anwendung. Ebenso unterstützen Autoren wie Giel et al. (2018) und Beushausen (2016) die Fähigkeit zum evidenzbasierten Arbeiten. In Grohnfeldt (2012) findet sich ebenfalls der Appell zur evidenzbasierten Arbeit und damit die Fähigkeit national und international die Forschung zu verfolgen und die Ergebnisse ins eigene therapeutische Handeln zu transferieren.

Über das Schaffen von eigenen Konzepten und Modellen, die Mitarbeit in Verbänden und gegebenenfalls Forschung wird die Verknüpfung von Wissen und Erfahrung ebenfalls unterstützt (Grohnfeldt, 2012). Giel et al. (2018) knüpfen an diesen Aussagen an und nennen das modellbasierte Vorgehen als wichtige Fähigkeit in der logopädischen Arbeit.

2.3. Schlüsselkompetenzen / Soft Skills

Nach den Ausführungen zu spezifisch logopädischen Kompetenzen werden im nächsten Kapitel sogenannte Schlüsselkompetenzen, beziehungsweise Soft Skills, beschrieben. Sie bilden gemäss Ufert (2015) zusätzliche, grundlegende und wichtige Kompetenzen neben dem spezifischen Fachwissen eines jeden Studiums. Ziel einer Hochschulausbildung ist es, solche Soft Skills zu vermitteln und zu fördern, um die Studierenden handlungsfähig zu machen. Folgend seine Definition:

Unter Schlüsselkompetenzen verstehen wir... allgemeine erwerbbar Fähigkeiten, Wissens-elemente und Strategien, die dem Individuum vor dem Hintergrund individueller Dispositionen den Erwerb von Kompetenzen für den Transfer auf neue Situationen erlauben, so dass eine Handlungsfähigkeit entsteht. (Ufert, 2015, S. 26)

Die Handlungsfähigkeit geht einher mit der Beschäftigungsfähigkeit, welche es einer Person ermöglicht, angestellt zu werden. Als beschäftigungsfähig gilt eine Person mit folgenden Kompetenzen und Einstellungen (Ufert, 2015):

- Fachkompetenz,
- Unternehmerisches Denken und Handeln,
- Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Frustrationstoleranz,
- Eigenverantwortung, Lernbereitschaft,
- Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit,
- Offenheit und Veränderungsbereitschaft.

(Ufert, 2015, S. 12)

Eine Kategorisierung der Soft Skills könnte folgendermassen aussehen (Ufert, 2015):

2.3.1. Selbstkompetenz

Innerhalb dieses Kompetenzbereichs wird zwischen trainierbaren und gegebenen Elementen unterschieden. Unter gegebenen Elementen werden Persönlichkeitseigenschaften verstanden. Möglichkeiten zur Veränderung dieser Disposition sieht Ufert (2015) dahingehend, als dass ein Individuum spezifisch auf seine Reflexionsfähigkeit geschult wird, um auf diese Weise das eigene Verhalten sowie Stärken und Schwächen darin zu erkennen. In diesem Vorgehen zeigen sich Chancen, die eigenen Dispositionen zu verändern und gezielt einzusetzen. Folgende Fähigkeiten sind in der Selbstkompetenz impliziert: Realistische Selbsteinschätzung, Fähigkeit zur Eigenwahrnehmung und Selbstreflexion, Kritikfähigkeit, Arbeitshaltung/-organisation, Motivation (ebd.).

2.3.2. Sozial-kommunikative Kompetenz

Die Herausforderungen im Berufsleben setzen eine offene und klare Kommunikation voraus, welche die Interaktion dahingehend fördert, dass keine Missverständnisse entstehen, Probleme adäquat angesprochen werden und dabei konstruktive Diskussionen entstehen. Folgende Fähigkeiten sind in der sozial-kommunikativen Kompetenz impliziert: Nonverbale und verbale Fähigkeiten, Fähigkeiten in der Interaktion, Interkulturelle Fähigkeiten (ebd.).

2.3.3. Sachkompetenz

Die Sachkompetenz beschreibt über das Fachwissen einer spezifischen Disziplin hinaus Fähigkeiten von verwandten und allgemeinbildenden Bereichen, welche die spezifische Studienrichtung stärken. Die Sachkompetenz kann folgende Fähigkeiten umfassen: Unternehmerische und juristische Fähigkeiten, Wissen in Fremdsprachen (ebd.).

2.3.4. Gesellschaftliche Kompetenz

Die Entwicklung dieser Kompetenzdimension ist mit dem Ziel verbunden, urteils- und kritikfähig zu werden und auf diese Weise seine soziale Umwelt bewusst und aktiv mitzugestalten. Die gesellschaftliche Kompetenz kann folgende Fähigkeiten umfassen: Politische, ökologische und ökonomische Fähigkeiten, Ethikfähigkeiten (ebd.).

2.4. Kompetenzen in der logopädischen Ausbildung

Fokussiert werden in einem ersten Schritt die Voraussetzungen für einen Studienbeginn. Im Anschluss daran folgt die Aufbereitung und Beschreibung der im Studium zu erwerbenden Kompetenzen anhand zweier Kompetenzprofile: Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) und Schweizer Hochschule für Logopädie in Rorschach (SHLR).

2.4.1. Voraussetzungen und Ziele im Studium

Der Internetseite der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich ist folgendes zu entnehmen: „Das Logopädie-Studium an der HfH vermittelt auf der Grundlage von theoretischen Modellen fundierte berufsspezifische Kompetenzen.... Angestrebt wird eine kritisch reflektierende, sozial kompetente Fachperson.“⁵

Die Ausbildungsstätten führen allesamt Aufnahmeprüfungen durch, welche voraussetzende Kompetenzen überprüfen:

- Sozial-kommunikativen Kompetenzen
- Interesse an Sprache sowie Beherrschung der deutschen Sprache
- Offenheit gegenüber unterschiedlichsten Menschen
- Bereitschaft zur Selbstreflexion sowie Team- und Konfliktmanagement⁶

Des Weiteren stellt ein phoniatisches Gutachten mit ORL- und Stimmstatus fest, dass in diesen Bereichen keine Beeinträchtigung vorliegt. Zudem müssen vor Studienbeginn berufsorientierende Praktika absolviert worden sein. Die Mehrheit der Ausbildungsstätten fordert zusätzlich ein logopädisches Gutachten.⁷

⁵ Zugriff am 13.03.2019 unter <https://www.hfh.ch/de/ausbildung/ba-logopaedie>.

⁶ Zugriff am 13.03.2019 unter <https://www.hfh.ch/de/ausbildung/ba-logopaedie>, <https://www.shlr.ch/shlr/zulassung.html>, <https://www.fhnw.ch/de/studium/paedagogik/bachelor-logopaedie>, <http://studies.unifr.ch/de/bachelor/pedpsy/speechtherapy>.

⁷ Zugriff am 13.03.2019 unter <https://www.hfh.ch/de/ausbildung/ba-logopaedie>, <https://www.shlr.ch/shlr/zulassung.html>, <https://www.fhnw.ch/de/studium/paedagogik/bachelor-logopaedie>, <http://studies.unifr.ch/de/bachelor/pedpsy/speechtherapy>.

2.4.2. Kompetenzbereiche im Studium

Im Anschluss wird der Bezugsrahmen der Kompetenzprofile erklärt. Im weiteren Verlauf schliesst sich ein kurzer Beschrieb zur Aufbereitung der Studieninhalte und deren Ergebnisse an. Es folgen erste Erkenntnisse in Bezug auf die Fragestellungen.

Die Kompetenzprofile der Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach sowie der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich basieren gemäss persönlicher Mitteilung der Studiengangsleitungen auf der Taxonomie nach Bloom. Diese stellt in einem Stufenmodell unterschiedliche Niveaus des Wissens dar (Päda.logics!, n.d.).

Abbildung 2: Taxonomie nach Bloom, Synergis Education, 2019, o.S.⁸

In den Kompetenzprofilen der beiden Ausbildungsstätten manifestiert sich die Anlehnung an die Taxonomie nach Bloom dahingehend, als dass sich die Ausformulierungen der Kompetenzen zu den einzelnen Studienfächern stark an der Abstufung dieses Modells orientieren. Diese Abstufung wird in die Aufbereitung integriert und gibt Auskunft über unterschiedliche Entwicklungsniveaus der Kompetenzen.

Die Aufbereitung der Informationen aus den Kompetenzprofilen erfolgt über eine tabellarische Übersicht, welche die Hochschule, das Fach, den Zeitpunkt der Behandlung einer Thematik sowie die Einteilung nach der Taxonomie nach Bloom abbildet. Zur Gewährleistung einer einheitlichen und systematischen Vorgehensweise in der Stufeneinteilung nach Bloom findet für diesen Vorgang die Vorlage von Päda.logics! (n.d.) Verwendung. Die detaillierte Übersicht aller Fächer und Inhalte während des dreijährigen Studiums lässt sich dem Anhang entnehmen (vgl. Anhang: „Übersicht der Kompetenzprofile“).

⁸ Zugriff am 26.04.2019 unter <https://www.synergiseducation.com/blooms-taxonomy-and-webbs-depth-of-knowledge/>.

Die Auswertung der Kompetenzprofile führt kurzerhand die Schwierigkeit vor Augen, Ergebnisse aus den Kompetenzprofilen zu generieren, welche die Fragestellung nach dem Zeitpunkt des Erwerbs der Kompetenzen beantworten könnte. Die Profile zeigen lediglich die Behandlungsdauer der Fächer auf, nicht aber den abschliessenden Erwerbszeitpunkt. Mittels der Taxonomie nach Bloom wird zwar eine zusätzliche Information über die Ausreifung der Kompetenzen in einem Fach gewonnen. Jedoch bezieht sich diese Information wiederum nur auf die schwerpunktmässig behandelten Inhalte und nicht auf die gesamte Kompetenz an sich. So können beispielsweise im Modul „Stimmstörungen“ an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich Randgebiete dieses Störungsbereiches wie Laryngektomien nur sehr knapp behandelt werden, obwohl das Modul im Stufenmodell das höchst mögliche Niveau erreicht. Aus diesem Grund werden die sehr offen formulierten Kompetenzprofile lediglich für die Beantwortung der ersten Hauptfrage herangezogen.

Die Einschätzungen aus den Kompetenzprofilen werden in die bestehenden Kategorien aus Kompetenzdimensionen integriert und folgend stichwortartig abgebildet:

Selbstkompetenzen: Selbstreflexionsfähigkeit, Bewusstsein über sein persönliches Lernverhalten.

Sozial-kommunikative Kompetenzen: Bewusstsein über sein persönliches Kommunikationsverhalten und Wissen über Kommunikation, soziale Fähigkeiten, Fähigkeit zur Offenheit gegenüber unterschiedlichsten Menschen, Team- und Konfliktmanagement.

Professionelle Kompetenzen i. e. S.: Professionswissen und Berufsbild, Zusammenarbeit, Arbeit in der Interdisziplinarität, Ethikfähigkeiten, soziologisches Wissen, Wissen von gesellschaftlichen Diskursen.

Problemlösende Kompetenzen: Kasuistik, Herangehensweise an einen Fall.

Technische Kompetenzen: Symptomatik, Diagnostik, Therapieindikation, Therapie von: Aphasie und kognitiver Dysphasie, Dysphagie, Sprechapraxie, Dysarthrie, Stimmstörungen, Spracherwerb, Spracherwerbsstörungen, Redeflussstörungen, Phonetisch-phonologischen Störungen, Semantisch-lexikalischen Störungen, Morphologisch-syntaktischen Störungen, Pragmatischen Störungen, Lese-Rechtschreibstörungen, Myofunktionellen Störungen;

Besonderheiten bei Sinnes-/Körperbeeinträchtigungen, bei Mehrsprachigkeit, im Frühbereich;

Integration und Prävention;

Berichterstattung, Prognosestellung, Dokumentation, Zielformulierung, Evaluation, Administration, Beratungswissen;

Wissenschaftliches Arbeiten;

Bezugswissenschaften: Recht und Sozialversicherung, Grundlagen der Medizin, Kieferorthopädie, Phoniatrie, Audiologie, Neurologie, Neuropsychologie, Entwicklungspädiatrie, Entwicklungspathologie, Entwicklungspsychologie, Lernpsychologie, Schuldidaktik, Dyskalkulie, Heil-/Sonderpädagogik, Linguistik (Beherrschen der Deutschen Sprache), Psycholinguistik.

Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung: Evidenzbasiertes Arbeiten, Anwendung von Modellen

2.5. Zusammenfassung und Gewichtung der Kompetenzen

Die abschliessende Kategorisierung der Kompetenzbereiche sieht wie folgt aus:

Selbstkompetenzen, sozial-kommunikative Kompetenzen, professionelle Kompetenzen i. e. S., problemlösende Kompetenzen, technische Kompetenzen, Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung.

Alle recherchierten Teilkompetenzen werden diesen Kompetenzdimensionen zugeordnet. Eine übersichtliche Darstellung nach Autoren, welche den Zuordnungsprozess veranschaulicht, ist dem Anhang zu entnehmen (vgl. Anhang: „Zusammenfassung aus der Literatur“). Die überarbeitete Version dieser Darstellung resümiert die einzelnen Kompetenzdimensionen im Hinblick auf die Validierung (vgl. Anhang: „Vorlagen für das Interview“).

Das Beherrschen aller Kompetenzbereiche auf sehr hohem Niveau ist unrealistisch. Die Interaktion aller Kompetenzbereiche hingegen repräsentiert das professionelle Arbeiten (Jenni, 2018).

Beushausen (2009) bedient sich zur Veranschaulichung der Zusammenhänge zwischen den Kompetenzbereichen einer Darstellung von Guilford.

In dieser Pyramide sind die oben erwähnten Kompetenzbereiche nicht vollumfänglich abgebildet. Jedoch können die sozial-kommunikativen Kompetenzen sowie die Selbstkompetenzen in den Bereich der „Zwischenmenschlichen Fähigkeiten“ und „Persönlichkeitseigenschaften“ angesiedelt werden und die Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung im Bereich „Ausbildung und Training“. Diese Zuteilung erscheint aufgrund der beschriebenen Teilkompetenzen plausibel.

Abbildung 3: Gewichtung der Kompetenzbereiche, Beushausen, 2009, S. 34

Durchaus lässt die Pyramide eine hierarchische Struktur innerhalb der Kompetenzbereiche vermuten mit den zwischenmenschlichen Fähigkeiten auf Rang eins. Jedoch sieht Beushausen (2009) alle Kompetenzbereiche als gleichwertig an und stellt dabei ebenfalls das Interagieren aller Bereiche in den Fokus, wobei diese Interaktion im Vergleich zu Jenni (2018) dahingehend divergiert, als

dass die unteren Stufen an der Basis eine zentrale Rolle spielen. Sie bieten hervorragende Voraussetzungen für die weitere Entwicklung zur professionellen logopädischen Fachperson (Beushausen, 2009). Diese Ansicht deckt sich mit jener von Ufert (2015), welcher die Selbstkompetenzen als Grundlage für die Entwicklung jeglicher weiterer Kompetenzen anerkennt. Aufgrund der Uneinigkeit über die Gewichtung wird diese in den Interviews ohne resümierte Vorlage erhoben und im Anschluss mit derjenigen aus der Fachliteratur verglichen.

2.6. Kompetenzen in der Entwicklung

Anhand des fünfstufigen Modells „Entwicklung von der Anfängerin zur Expertin“ nach Beushausen (2009), welches sich an Guilford anlehnt, sollen Erkenntnisse über den Kompetenzerwerb im Feld der Logopädie gewonnen werden.

2.6.1. Vorprofessionelle Therapeutinnen in Ausbildung

Tabelle 1: Kompetenzentwicklung in der Ausbildung, Beushausen, 2009, S. 36

Stand der Ausbildung	Der vorprofessionelle Therapeutin
1. Ausbildungsjahr	ist neu in der Ausbildungssituation, noch wenig belastbar, zeigt Lücken in Wissensbereichen und nur geringe personale Fähigkeiten.
2. Ausbildungsjahr	reagiert bereits verlässlich und sicher in Routinesituationen, zeigt noch ein eingeschränktes Methodenrepertoire und braucht Unterstützung.
3.-4. Ausbildungsjahr	kann Wissen und Erfahrung auf neue Situationen übertragen und reagiert verlässlich auch in nicht supervidierten Situationen.

Während des Studiums steht die Strategieentwicklung in diversen Bereichen im Fokus: In der Entwicklung einer eigenen Haltung, der Übernahme von Verantwortung, dem Zeitmanagement, dem Erwerb von neuem Wissen und der Weiterentwicklung von Fähigkeiten sowie der Selbstreflexion und im problemlösenden Denken. In der oben stehenden Tabelle wird ein kurzer Abriss über die Ausbildungsjahre hinweg generiert (Beushausen, 2009).

Hinweis: Die Abbildung orientiert sich am Bezugsrahmen Deutschland, wo die Ausbildung teils vier Jahre Studienzeit umfasst.

2.6.2. Novizinnen

wenig bis keine Berufserfahrung

Die Novizin verfügt über regelgeleitete, noch unflexible und unausgereifte Handlungsmuster. Die Berufseinsteigerin sammelt erste Erfahrungen, setzt sich mit ihrer eigenen Persönlichkeit in der Rolle einer Therapeutin auseinander, besucht Weiterbildungen, da ihr Wissen noch nicht reicht für den Berufsalltag, und sieht sich mit diversen neuen Rahmenbedingungen konfrontiert. In dieser Phase sollte die Berufseinsteigerin von Supervision profitieren können, um ihre Fähigkeiten im Bereich der Selbstreflexion erweitern zu können (Beushausen, 2009).

2.6.3. Kompetente Therapeutinnen

2-3 Jahre Berufserfahrung

Zahlreiche klinische Situationen gelingen mittlerweile, die eigenen Handlungen werden zunehmend gewichtet und in einen längerfristigen Kontext gestellt. Die Umsetzung beansprucht jedoch weiterhin viel Zeit und die logopädische Fachperson zeigt sich noch wenig flexibel. Berufliche Netzwerke sind aufgebaut worden, der Kontakt wie auch die Mitarbeit in Verbänden oder Organisationen hat sich etabliert und institutionelle, politische wie auch juristische Rahmenbedingungen sind vertrauter geworden. Neue Herausforderungen und Weiterentwicklungen einer kompetenten Therapeutin können folgendermassen gestaltet werden: Engagement in der Forschung sowie Mitveröffentlichung von Artikeln, vertiefte Mitarbeit in Verbänden, stetige Fort- und Weiterbildungen, realistische Selbsteinschätzung. Nicht zu unterschätzen ist die Wichtigkeit der Weiterentwicklung der Fähigkeiten des Team- und Konfliktmanagements sowie des Organisationswissens (ebd.).

2.6.4. Erfahrene Nicht-Expertinnen

3-5 Jahre Berufserfahrung

Die Erfahrene Nicht-Expertin bringt ein tiefes Verständnis der Situationen mit, handelt nach inneren Haltungen und reagiert flexibel. Das Zurückgreifen auf eigene Erfahrungen wird möglich. Die Gruppe der Erfahrenen Nicht-Expertinnen bringt viel Berufserfahrung mit, wird vom Team geschätzt, ist kompetent. Ihr jedoch fehlt der letzte Schliff zur Expertin, zumal noch nicht

alle Kompetenzen vollständig ausgeschöpft worden sind. Es bietet sich an, an diesem Punkt proaktiv Überlegungen anzustellen, wie die weitere berufliche Entwicklung aussehen soll, sich neu zu reflektieren und Anknüpfungspunkte in der Karriereplanung zu eruieren (ebd.).

2.6.5. Expertinnen

ab 10 Jahren Berufserfahrung

Die Elite einer Berufsgruppe findet sich in diesem Stadium wieder. In allen Kompetenzbereichen zeigen sie ausserordentliche Leistungen. Die Erfassung von Situationen verläuft intuitiv, Haltungen und Richtlinien sind verinnerlicht worden und aufgrund des Erfahrungsschatzes wird flexibel reagiert und sicher entschieden. Expertinnen dienen als Ressource für Aus- und Weiterbildung wie auch Supervision. Die Kombination aller Fähigkeiten sowie das hohe Niveau derselben machen die Expertin aus (ebd.).

Insofern kann daraus geschlossen werden, dass alle Kompetenzbereiche in der oben abgebildeten Pyramide mit zunehmender Berufserfahrung ausgebaut und differenziert werden müssen, um zur Expertin heranzuwachsen. Beushausen (2009) zeigt auf, dass auch die Länge der Berufserfahrung einen bedeutungsvollen Aspekt hervorbringt. Fünf Jahre Berufserfahrung werden im Minimum benötigt, um überhaupt die Grundlagen zu schaffen für die Entwicklung zur Expertin. Zusätzlich bedarf es der stetigen Weiterentwicklung der therapeutischen Entscheidungsfindung.

2.6.6. Verknüpfung von Kompetenzbereichen und deren Entwicklungszeitpunkten

Die Entwicklungsbereiche im eben beschriebenen Modell werden mit den zuvor beschriebenen Kompetenzdimensionen verknüpft. Die Zuteilung erfolgt aufgrund der ausdifferenzierten Teilkompetenzen der Kompetenzbereiche. Dieses Vorgehen dient dem Zweck der Nachvollziehbarkeit der Verbindung zwischen Kompetenzbereichen und deren Erwerbsprozess. Neben der eben genannten Zuordnung wird aufgrund der Ausführungen aus dem Erwerbsmodell zudem differenziert zwischen „Kompetenzbereichen“, die bisher ausgereift sind und damit den derzeitigen Entwicklungsstand beschreiben, sowie einem als „To Do“ bezeichneten Bereich, der die nächsten Entwicklungsschritte eines Stadiums schildert (vgl. Anhang: „Vorlagen für das Interview“).

Es ist festzustellen, dass sich die Kompetenzdimensionen parallel entwickeln und unterschiedliche Teilkompetenzen im Vordergrund stehen. Zahlreiche recherchierte Teilkompetenzen werden im Modell von Beushausen (2009) nicht explizit wiedergegeben: Deren Erwerbszeitpunkt kann somit nicht eindeutig festgelegt werden.

3. Methodisches Vorgehen zur Validierung

Im folgenden Kapitel wird neben der Präsentation des Forschungsdesigns das methodische Vorgehen in Vorbereitung, Erhebung und Auswertung im Validierungsprozess erläutert.

3.1. Forschungsdesign und Erhebungsmethodik

Der Darlegung des Forschungsdesigns folgen die Erläuterungen zur Stichprobenwahl und die dazugehörigen Rollenbeschriebe sowie die Erstellung des Leitfadens für das Interview.

Mittels einer qualitativen Befragung sollen die Einschätzungen aus der Literatur durch Interessengruppen aus der Praxis validiert werden. Zudem gilt es, Handlungsmöglichkeiten im Fachkräftemangel zu erheben. In den Interessengruppen finden sich Vertreter aus der Praxis, welche aus unterschiedlichen Perspektiven die Einschätzungen aus der Literatur kommentieren. Die Anzahl der Befragten wird gering gehalten, um genügend Kapazität zu gewährleisten, ausführliche Rückmeldungen zu verarbeiten. Aufgrund dessen bietet es sich an, ein qualitatives Forschungsdesign einem quantitativ ausgerichteten Fragebogen vorzuziehen.

Im Vordergrund steht die kritische Auseinandersetzung mit den Ausführungen aus der Literatur, um deren Stellenwert und Richtigkeit zu diskutieren. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit der Ergebnisse. Der Fokus liegt darauf, explorativ zu forschen und mittels Literatur und Befragung eine Sammlung an Daten zu generieren, die in möglichen nachfolgenden Forschungsarbeiten differenzierter verwertet werden können.

Das Experteninterview, welches für den Validierungsprozess gewählt wird, stellt den Inhalt und die Fakten in den Vordergrund, wird stark strukturiert dient somit dem Ziel dieses Prozesses (Helfferich, 2011). Die selektierten Expertinnen weisen aus unterschiedlichen Perspektiven eine Expertise in Bezug auf die Daten aus der Literatur aus.

3.1.1. Rollenbeschriebe und Stichprobe

Bevor auf das Vorgehen in der Stichprobenwahl eingegangen wird, sollen im Folgenden die Interviewten in Bezug auf ihre Rolle vorgestellt werden.

Die Gemeinsamkeit aller Rollen ist die Berührung mit dem Fachkräftemangel in der Logopädie. Sie alle sind Akteure im Feld des Fachkräftemangels. Jedoch stehen diese verschiedenen Rollen in unterschiedlichen Verhältnissen zu dieser Herausforderung, aufgrund ihrer Aufgaben und Pflichten. Diese werden im Folgenden genauer beschrieben.

Die Arbeitgeberinnen: Als Arbeitgeberinnen zählen jene Personen, welche logopädisches Fachpersonal einstellen. Um der maximalen Heterogenität gerecht zu werden (Petrucci & Wirtz, 2007), werden die beiden Rollen ungleich besetzt. Eine Schulleiterin und eine Leiterin eines logopädischen Dienstes. Die qualifizierte Besetzung ihrer freien Stellen steht für sie im Fokus.

Schulleitungen sind nach ihrem Berufsbild her verpflichtet, die Verantwortung für das Qualitätsmanagement einer Schule zu übernehmen und dabei aktiv mitzuarbeiten bei der Lösung von zukünftigen schulrelevanten Fragestellungen. Dies erfordert ein hohes Mass an Bewusstsein darüber, was Qualität bedeutet (Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz VSLCH, 2015).

Die Leitung eines logopädischen Dienstes ist für die Weiterentwicklung und Organisation der therapeutischen Massnahmen verantwortlich. Die fachliche Begleitung der Therapeuten, die interdisziplinäre Zusammenarbeit in einem Team aus unterschiedlichen Professionen als auch die Sicherung eines hochstehenden Angebots der Dienstleistung durch die Therapeuten stehen im Fokus (vgl. Anhang: „Stellenbeschrieb Abteilungsleitung Logopädie“).

Beide müssen Kompetenzen von logopädischen Fachpersonen von aussen beurteilen und nehmen somit eine Fremdeinschätzung der Kompetenzen vor. Vorgegebene Standards haben sie zu befolgen und umzusetzen.

Die Hochschulen: Die FHO Fachhochschule Ostschweiz, beschreibt die Aufgaben einer Fachhochschuldozentin folgendermassen: Neben der Organisation und Durchführung von Lehrveranstaltungen, betreut eine Fachhochschuldozentin ebenfalls Abschlussarbeiten und übernimmt Weiterentwicklungs- sowie Leitungsaufgaben (fh-dozentin, n.d.). Diese Ausführungen werden auf die beiden Interviewten übertragen: Fachvertretungen im Bereich der Logopädie aus Ausbildungsstätten für Logopädie in der Schweiz. Unter diese Rollen fallen Dozierende der Logopädie und Studiengangsleitungen. Die Interviewten werden aus zwei verschiedenen Ausbildungsstätten ausgewählt, um unterschiedliche Perspektiven einfliessen zu lassen.

In Bezug auf den Fachkräftemangel hat sich die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik klar dem Appell der Berufsverbände angeschlossen: Qualität vor Quantität – lieber eine vakante Stelle als eine nicht qualifizierte Besetzung. Dies wurde in einem internen Mail am 04. April 2018 durch die Studiengangsleitung an alle Studierende des Studiengangs Logopädie mitgeteilt. Diesem Appell folgen vermutlich auch weitere, wenn nicht alle Hochschulen.

In ihren Rollen als Fachvertreter Logopädie der Hochschule beurteilen sie die Kompetenzen von Logopädie-Studierenden und nehmen somit wie die Arbeitgeberinnen eine Fremdeinschätzung vor. Zusätzlich legen sie jedoch durch die Ausarbeitung des Curriculums und die Bezugnahme darauf auch die Standards fest für professionelles Arbeiten in der Logopädie.

Logopädische Fachpersonen (in Ausbildung und Praxis): Die Rolle der logopädischen Fachpersonen wird fünffach besetzt. Im Hintergrund steht das Modell von Beushausen (2009), welches auf fünf Stufen die Entwicklung von der Anfängerin bis zur Expertin erklärt. Alle diese fünf Stufen werden durch je eine Person abgedeckt. Somit werden Logopädie-Studierende befragt sowie logopädische Fachpersonen in unterschiedlichen Stadien der Berufserfahrung.

Die Rolle der logopädischen Fachpersonen deckt den Bereich der Selbsteinschätzung ab.

Die Berufsverbände: Die Berufsverbände (Dachverband und kantonale Berufsverbände) bringen sich stark in berufspolitische Themen und Diskussionen ein. Dabei vertreten sie die Interessen ihrer Mitglieder. Berufsverbände der Logopädie stehen für eine qualifizierende Ausbildung, stetige Weiterbildung und Qualitätssicherung ein. Insbesondere streben sie zurzeit dem Ziel entgegen, einen berufsbefähigenden Master in Logopädie in der Schweiz zu etablieren. Es gehört zu den Aufgaben der Berufsverbände, sich aktiv für die Entwicklung der Logopädie und deren Stellenwert in der Öffentlichkeit einzusetzen (Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband, 2015; Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden, 2018).

Für die Interviews wird je eine Person des Deutschschweizer Berufsverbands der Logopädinnen und Logopäden befragt sowie eine Person aus einem kantonalen Berufsverband.

In Bezug auf den Fachkräftemangel haben die Berufsverbände klar Stellung bezogen: Qualität vor Quantität: Lieber ein vakante Stelle, als eine nicht qualifizierte Besetzung.

Die beiden Berufsverbände nehmen in ihren Rollen eine besondere Position ein. Sie setzen die Standards für eine professionelle Arbeit in der Logopädie fest.

Auf der Grundlage der Rollenbeschriebe und des theoretischen Vorwissens wird die Stichprobe deduktiv festgelegt. In diesem Vorgehen werden folgende Prinzipien mitberücksichtigt:

- Hohe Heterogenität und Varianzmaximierung,
- Reflexionsfähigkeit, Bereitschaft und genügendes Wissen der Stichprobe als Voraussetzung.

(Petrucci & Wirtz, 2007)

Durch die gezielte Bestimmung der Rollen, welche unterschiedliche Perspektiven aufzeigen in Bezug auf den Forschungskontext, sowie die zwei- bis fünffache Besetzung der Rollen wird versucht, diesen oben erwähnten Prinzipien Rechnung zu tragen.

3.1.2. Leitfadenerstellung

Nach der Erläuterung des Vorgehens bei der Erstellung des Leitfadens folgt die Präsentation der Fragen wie auch der Ablauf des Interviews.

Folgende Kriterien nach Helfferich (2011) werden in der Erstellung miteinbezogen:

- Offenheit ermöglichen,
- Übersichtlich und simpel in der Anwendung,
- Keine abrupten Wechsel, Flüssigkeit in den Fragen.

Die Fragen in einem Experteninterview sollen dem Kriterium entsprechen, so präzise gestellt zu werden, dass sie möglichst zügig und treffend beantwortet werden können (Helfferich, 2011). Aufgrund der hohen Dichte an Informationen, zu welchen die Interviewte Stellung nehmen soll, wird entschieden die Daten aus der Fachliteratur resümiert in Darstellungen zu präsentieren (vgl. Anhang: „Vorlagen für das Interview“). Diese geben bereits einen klaren Bezugsrahmen vor, sodass dies eine offenere Frage-Form erlaubt. Die Gewichtung der Kompetenzbereiche und die Handlungsmöglichkeiten im logopädischen Fachkräftemangel werden ohne Darlegung eines Resümees aus der Literatur erfragt.

Für die Themen „Kompetenzbereiche“ sowie „Erwerb der Kompetenzen“, welche den Hauptteil des Interviews ausmachen, wird dieselbe Frage verwendet:

- Was denken Sie über diese Einschätzungen?

Sollten sich nach dieser Frage keine kritischen Äusserungen oder Ergänzungen anschliessen, werden folgende zwei Fragen gestellt, um dem Prinzip der Offenheit gerecht zu werden:

- Was fehlt Ihnen?
- Was stört Sie?

Die Validierung der Gewichtung der Kompetenzbereiche verläuft wie folgt:

- Nun sind diverse Kompetenzdimensionen vorgestellt worden. Wenn Sie eine Rangordnung erstellen müssten: Wie würden Sie die verschiedenen Kompetenzbereiche gewichten?

Der Themenbereich des Fachkräftemangels wird zweimal aufgenommen im Interview:

- Welche Möglichkeiten sehen Sie, diese freien Stellen zu besetzen?
- Hat dieses Interview Ihre Ansichten über Möglichkeiten der Besetzung von freien Logopädie-Stellen in irgendeiner Weise verändert?
 - Wenn ja, inwiefern?

Über das erneute Nachfragen soll die befragte Person angeregt werden, die präsentierten Einschätzungen nochmals gedanklich durchzugehen und dabei die zu Beginn getätigten Aussagen zu hinterfragen oder zu bestätigen. Dies kann dem Generieren von Ergänzungen dienen, was wiederum dem Prinzip der Offenheit entspricht, und erhöht somit die Auswahl an zu diskutierenden Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die diesbezüglich spärlichen Erkenntnisse aus den Recherchen.

Schlussendlich wird den Interviewten die Möglichkeit gegeben, Anmerkungen hinzuzufügen:

- Haben Sie noch Ergänzungen?

Die Reihenfolge der befragten Themen stellt sich wie folgt zusammen:

1. Handlungsmöglichkeiten im Fachkräftemangel
2. Kompetenzbereiche
3. Gewichtung der Kompetenzbereiche
4. Erwerb der Kompetenzen
5. Handlungsmöglichkeiten im Fachkräftemangel
6. Ergänzungen

In der Gestaltung des Leitfadens wird darauf geachtet, dass die einfache Handhabung sowie eine logische, aufbauende Abfolge gewährleistet sind. Ablauf, Anweisungen, Einschätzungen aus der Fachliteratur, Fragen und Protokollbogen sind im Leitfaden integriert.

Die Einführung dient der Klärung von Erwartungen, der erneuten Erläuterung des Themas und Ziels sowie der Erklärung des Ablaufs. Im Zentrum dieser Anfangsphase steht der Vertrauensaufbau (Helfferich, 2011). Der Wichtigkeit der Anfangsphase wird unter „Eröffnung“ im Leitfaden Rechnung getragen. Unter „Abschluss“ wird das weitere Vorgehen transparent gemacht.

Der Probendurchlauf des Interviews ergibt letzte Änderungen in Anweisungen und Erklärungen bezüglich Interviewsprache und der Rolle der Interviewenden. Die berechnete Zeitdauer von 60 Minuten wird auf 90 Minuten erhöht, zur Einplanung einer Zeitreserve. Die volle Endversion des Leitfadens ist im Anhang abgedruckt (vgl. Anhang: „Interviewleitfaden 2.0“).

3.2. Umsetzung und Ablauf

Aufbauend auf den vorhergehenden Ausführungen zur Erhebungsmethodik sowie über das Forschungsdesign geht es nun in einem nächsten Schritt um die konkrete Umsetzung der Stichprobenwahl und des Interviews.

Aufgrund der Recherche der Stichprobe werden die befragten Personen ausgewählt und angeschrieben. Es folgt ein kurzer Beschrieb der Forscherin und des Forschungsgegenstands mit der Anfrage zur Mitwirkung an diesem Projekt.

Gütekriterien zeigen sich in diesem qualitativen Vorgehen in der Vergleichbarkeit der Interviews. Diese sollen vergleichbar und unter denselben Bedingungen durchgeführt werden (Helfferich, 2011). Die Termine für die elf Interviews werden auf zwei Wochen verteilt, um eine möglichst hohe Dichte zu erreichen. Des Weiteren sind die Einschätzungen aus der Literatur, zu welchen die Interviewten Stellung nehmen sollen, einheitlich und übersichtlich gestaltet und werden den Interviewten jeweils vorgelegt (vgl. Anhang: „Vorlagen für das Interview“). Dies wird im Hinblick auf die Vergleichbarkeit durch gleiche Durchführung als sinnvoll erachtet.

Um die Datenschutzregeln einzuhalten wird eine schriftliche Information abgegeben und eine Einverständniserklärung vorgelegt (Helfferich, 2011). Eine Woche vor dem Interviewtermin erhalten die Interviewten alle Vorinformationen per Mail zugesandt. Darin enthalten finden Sie folgende Dokumente:

- Infoblatt 1 über Hintergründe und Ziele der Bachelor-Arbeit und Interviews,
- Einverständniserklärung,
- Infoblatt 2 über den Inhalt des Interviews.

Die Einverständniserklärung wird vor Interviewbeginn unterschrieben an die Interviewende überreicht.

Die Ausführungen der Interviewten werden während des Interviews sinngemäss protokolliert. Zur nachfolgenden Komplettierung der Protokolle dient die Aufzeichnung der Interviews mittels Tonband. In Anlehnung an Moser (2015) erhalten die Befragten im Anschluss das sinngemässe Protokoll zur Bestätigung und zwecks möglicher Überarbeitung per Mail zugesandt. Über das Einfügen von Kommentaren wird den Befragten ermöglicht, Gesagtes auszudifferenzieren und zu berichtigen. Erfolgt die Zustimmung des Protokolls von Seiten der Interviewten, wird es für die Auswertung verwendet. Die Protokolle sind im Anhang zum Schutz der Anonymität der Befragten nicht abgedruckt. Zur Gewährleistung der Transparenz findet sich im Anhang ein resümiertes Protokoll (vgl. Anhang: „Auswertungsprotokolle“).

3.3. Auswertungsmethodik

In Bezug auf die Methodik zur Auswertung sind im Anschluss folgende Teilschritte beschrieben: Wertung der Aussagen, Datenaufbereitung sowie Integration von Literatur und Praxis. Die Auswertung lehnt an die Ausführungen von Moser (2015) an.

Die Aussagen der Erzählperson, den sogenannten Expertinnen, werden von der Interviewenden grundsätzlich als wahr angenommen, ausser es besteht Grund zur Annahme, dass ein Fehler vorliegen könnte (Helfferich, 2011).

Die Datenaufbereitung erfolgt über eine tabellarische Aufstellung, in welcher die Fragen nach Rollen ausgewertet werden mit dem Ziel, die Anonymisierung zu steigern. Die Daten aus den Interviews werden nach Fragekategorien und Antwortmöglichkeiten aufgeteilt und aufbereitet im Sinne von Moser (2015), um Widersprüchlichkeiten und Tendenzen zu erkennen. Erfolgt zu einer Einschätzung kein Kommentar, wird dies als Zustimmung gewertet.

- Kompetenzenkatalog, Erwerbsmodell: Zustimmung/Ablehnung, Hinzufügen, Weiteres
- Gewichtung der Kompetenzen: Gegenüberstellung unterschiedlicher Gewichtungen; Auswertung über die Summe der Ränge und deren Durchschnittswerte
- Fachkräftemangel: Meinungsänderungen nach dem Interview, Handlungsmöglichkeiten, Weiteres

Die Übersicht der Datenaufbereitung lässt sich dem Anhang entnehmen (vgl. Anhang: „Auswertungsprotokolle“).

In einem weiteren Schritt werden die Daten aus den Interviews mit den Einschätzungen aus der Literatur verknüpft.

- Anpassung Kompetenzenkatalog und Stufenmodell mit übersichtlicher Darstellung zu Literatur und Praxis
- Übersicht über die Gewichtungsmöglichkeiten: Quantitativ und qualitativ beschreibend
- Zusammenfassung der Handlungsmöglichkeiten im Fachkräftemangel

Die Darstellung über die Verknüpfung von Literatur und Praxis sowie ein abschliessendes Resümee finden sich im Anhang wieder (vgl. Anhang: „Gegenüberstellung von Literatur und Praxis“, „Zusammenfassung aus Literatur und Praxis“).

4. Ergebnisse

Im Anschluss folgt die Auswertung der Interviews. Die Fragen werden chronologisch gemäss Leitfaden beantwortet mit Ausnahme der Fragen 1 und 5, welche sich am Ende des Kapitels resümiert befinden. Die Voten aus den Interviews werden zusammenfassend wiedergegeben. Diese sind weder als allgemein gültig aufzufassen, noch mit der persönlichen Meinung der Untersuchenden verknüpft. Es wird aufgrund einer vereinfachten Lesbarkeit darauf verzichtet, die einzelnen Rollen zu jedem Statement zu nennen, ausser bei unterschiedlichen Ansichten. Bei Interesse sowie zur verbesserten Nachvollziehbarkeit wird auf die im Anhang dargestellten Tabellen verwiesen, welche übersichtlich die Statements der Rollen zu den einzelnen Fragen abbilden (vgl. Anhang: „Auswertungsprotokolle“). Im letzten Teil dieses Kapitels erfolgt eine Gegenüberstellung der Ergebnisse aus Literatur und Interviews.

4.1. Selbstkompetenzen: Frage 2a

Es zeigt sich eindeutig, dass alle Befragten den Selbstkompetenzen eine hohe Wichtigkeit zuschreiben und den Ausführungen zustimmen, wobei gleich zu Beginn angeführt wird, dass es unrealistisch ist, in all diesen Teilkompetenzen brillante Leistungen zu erzielen. Zusätzlich werden die zu abstrakten Begrifflichkeiten bemängelt.

Unter dem Aspekt, dass logopädische Fachpersonen häufig selbständig arbeiten, werden die realistische Selbsteinschätzung sowie die Selbstreflexionsfähigkeit von allen Befragten als zentral, wenn nicht sogar als die wichtigsten Fähigkeiten erachtet. Impliziert wird in dieser Fähigkeit das Wissen über die eigene Person mit den eigenen Stärken und Schwächen. Die Kritikfähigkeit sollte explizit durch einen intraprofessionellen Austausch gefördert werden.

Die Selbstorganisationsfähigkeit, die Selbstmotivationsfähigkeit, die Flexibilität und die Veränderungsbereitschaft werden von allen Befragten bestätigt. Ebenso anerkannt wird die Fähigkeit zur Übernahme von Eigenverantwortung. Es wird angedeutet, dass dies mit der Fähigkeit verbunden ist, die eigene Meinung zu vertreten und für diese die Verantwortung zu tragen.

Durchaus kritisch betrachtet wird die Fähigkeit, die eigene Intuition zu nutzen. Die Aussagen der Befragten von Seiten der Arbeitgeberinnen weisen einerseits daraufhin, dass gerade im häufigen Einzelsetting der Logopädie die Intuition enorm wichtig erscheint, und andererseits, dass eine Balance zwischen Fachlichkeit und Intuition unabdingbar ist. Dieses nötige Gleichgewicht betont ebenfalls eine Vertreterin der logopädischen Fachpersonen sowie eine Vertreterin der Berufsverbände, wobei der Fachlichkeit ein höheres Gewicht zugeschrieben wird. Weitere Befragte dieser Rollen unterstreichen die Notwendigkeit von Erfahrung zur Nutzung

der eigenen Intuition, implizieren in der Fähigkeit zur Intuition den Mut, Neues auszuprobieren, und offen zu bleiben, oder können sich unter dem Begriff der Intuition wenig vorstellen.

Der Fähigkeit zur Emotionsregulation, der Fähigkeit zur Selbstsorge sowie der Belastbarkeit stimmen alle Parteien zu.

Ebenso herrscht grosse Einigkeit über die Wichtigkeit der Fähigkeit zur stetigen Persönlichkeitsentwicklung. Aus Sicht der Interviewten ermöglicht sie es, authentisch zu handeln und die eigene Persönlichkeit, insbesondere in der Rolle als Therapeutin, zu kennen sowie die Beziehung in der Therapie positiv zu beeinflussen. Befragte logopädischer Fachpersonen sehen darin einen lebenslangen Prozess, andere können sich wiederum unter diesem Begriff wenig vorstellen. Zusätzlich wichtig erscheint einer Vertreterin der Hochschulen, dass stets eine Balance gefunden wird in der eigenen Persönlichkeit.

Die Vertreterinnen logopädischer Fachpersonen versuchen Zusammenhänge zwischen den Teilkompetenzen aufzuzeigen. Es wird argumentiert, dass die Selbstkompetenzen sehr eng mit der eigenen Persönlichkeit verknüpft sind. So ist die Kritikfähigkeit eine Voraussetzung, um Veränderungen zu ermöglichen, und die Selbstsorge wird nur gepflegt, wenn Eigenverantwortungen übernommen werden kann.

Die Befragten fügen folgende Fähigkeiten den Selbstkompetenzen hinzu:

- Rollenbewusstsein und Fähigkeit zum rollenkonformen Auftreten: Therapeutin, Logopädin, Teamplayer,
- Fähigkeit zu einem guten Sprach-/Sprechvorbild,
- Fähigkeit, sich Rat holen zu können,
- Fähigkeit, sich selbst loben zu können,
- Entspannungsfähigkeit,
- Fähigkeit, Verantwortung abzugeben,
- Gesundes Selbstbewusstsein,
- Fähigkeit, Sicherheit zu vermitteln,
- Fähigkeit zur realistischen Einschätzung der eigenen Therapie.

4.2. Sozial-kommunikative Kompetenz: Frage 2b

Alle Befragten erachten die sozial-kommunikativen Kompetenzen als unabdingbar im Berufsfeld der Logopädie, wobei einzelne diesen Kompetenzbereich als den eigenen Fachbereich bezeichnen.

Somit stimmen alle Parteien mit den Ausführungen der Teilkompetenzen der verbalen und nonverbalen Kommunikationsfähigkeit, der Kontaktfähigkeit und der Empathiefähigkeit überein. Je stärker eine vorliegende kommunikative Beeinträchtigung, umso zentraler die nonverbalen Fähigkeiten. Die Kommunikationsfähigkeit ermöglicht den Aufbau und die Erhaltung einer professionellen therapeutischen Beziehung. Impliziert wird die Fähigkeit zur gewaltfreien Kommunikation.

Die Teamfähigkeit erscheint bis auf eine Ausnahme allen notwendig. Insbesondere mit der Veränderung des Berufsbildes wird die Interdisziplinarität immer bedeutender und somit auch die Teamfähigkeit. Eine Vertreterin der logopädischen Fachpersonen erachtet die Teamfähigkeit wie auch die Durchsetzungs- und Kompromissfähigkeit als weniger elementar, da die logopädische Fachperson häufig allein entscheidet. Letztere beide Fähigkeiten gilt es, in eine Balance zu bringen laut Aussagen der anderen Befragten. Hinzugezählt zur Konfliktfähigkeit wird laut Befragten der Arbeitgeberinnen Strategien zu kennen, mit Konflikten umzugehen und sie auszuhalten. Dem gegenüber steht die Aussage einer Vertreterin der Hochschulen, welche die Beobachtungsfähigkeit, die zur Analyse von Konflikten eingesetzt werden soll, höher bewertet und die Verantwortung der Konfliktfähigkeit an die Leitung der Institutionen abgibt.

Die interkulturellen Fähigkeiten beinhalten das Bewusstsein, die Neugier und das Interesse an anderen Kulturen sowie deren Einstellung zu Schule und Bildung, kulturelle Unterschiede zu erkennen und Lehrpersonen darauf zu sensibilisieren. Eine Befragte fügt hinzu, dass bessere Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil wären unter dem Aspekt der kulturellen Vielfalt. All diese Fähigkeiten werden als positive Faktoren betrachtet für eine gelingende Eltern- und Angehörigenarbeit wie auch in der vernetzten Zusammenarbeit am Arbeitsort.

Die Befragten fügen folgende Fähigkeiten den sozial-kommunikativen Kompetenzen hinzu:

- Fähigkeit, die eigene Intuition zu nutzen,
- Fähigkeit zur Offenheit gegenüber anderen Menschen und anderem Gedankengut,
- Zuhören können und verstehen wollen, was das Gegenüber mitteilen möchte,
- Fähigkeit, zur Wahrnehmung der Befindlichkeit des Gegenübers,
- Beherrschen von Fragetechniken,
- Fähigkeit zur Perspektivenübernahme,
- Fähigkeit zum Abwarten,
- Beratungsfähigkeiten,
- Fähigkeit zur Fokussierung auf den Sachverhalt in Diskussionen und Gesprächen.

4.3. Professionelle Kompetenzen i. e. S.: Frage 2c

Dieser Kompetenzbereich wird von allen Befragten als sinnvoll beurteilt. Befragte der Arbeitgeberinnen wünschen sich zu den abstrakten Begriffen konkrete Kriterien, um die Kompetenzen messbar zu machen.

Im Bereich des Wissens und Bewusstseins gegenüber der eigenen Profession werden Kenntnisse über das eigene Berufsbild impliziert und der damit verbundenen Abgrenzung zu anderen Professionen im interdisziplinären Team. Die Definition der eigenen Rolle als Therapeutin und das Betreiben von Öffentlichkeitsarbeit und Berufspolitik zur Stärkung des eigenen Bewusstseins sind ebenfalls inkludiert. Einzelnen bleibt der Begriff unklar.

Die Anerkennung von Pflichten gegenüber unterschiedlichen Parteien findet bei allen Interviewten Zustimmung, wobei die Schweigepflicht als eine der wichtigsten genannt wird, gleichermassen wie Kenntnisse über Gesetze und Standards, die ebenfalls zum Fachwissen zählen sollten. Befragte der logopädischen Fachpersonen werfen ein, dass die Konfrontation mit Gesetzen und Standards erst bei Berufseinstieg startet, der Zugang zu diesen häufig nur über Eigeninitiative möglich ist und der Berufsverband dabei eine wichtige Rolle spielt, seine Mitglieder diesbezüglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Zuspruch findet auch der qualifizierende Abschluss, welcher aus ethischen Gründen und aus berufspolitischer Sicht absolut legitimiert ist, wobei eine stetige Weiterbildung auch nach Abschluss betrieben werden muss. Das soziologische Wissen bekommt bis auf eine Ausnahme Zuspruch, wobei ein Grundwissen absolut ausreichend ist. Dasselbe gilt für gesellschaftliche und ethische Fähigkeiten.

Die Fähigkeit und der Wille zur interdisziplinären Zusammenarbeit fassen alle Befragten als äusserst relevant auf. Impliziert werden folgende Fähigkeiten: Erkennen können, wann die eigene Disziplin im Vordergrund steht, die Fähigkeit zum Mitdenken und Engagement in einem Team, Fähigkeit zur Abgrenzung im Team trotz Teambildung.

Gleichermassen übereinstimmend sind die Antworten in Bezug auf den Willen zum lebenslangen Lernen und der Bereitschaft zur Inter- und Supervision. Der Stellenwert der Intervention wird besonders hoch gewichtet. Um den Willen zum lebenslangen Lernen aufzubringen, muss das Interesse an der eigenen Profession aufrechterhalten werden. Weiterbildungen sollen jedoch erst nach einer gewissen Einarbeitungszeit beginnen. Zu einem späteren Zeitpunkt kann dies ebenfalls die regelmässige Betreuung einer Praktikantin beinhalten.

Die Bewusstmachung persönlicher Überzeugungen, Werthaltungen und Ziele findet ebenfalls Zuspruch und wird im Zusammenhang mit dem Vertreten der eigenen Meinung und dem Umgang mit anderen Ansichten als sehr bedeutsam erachtet, wobei für diesen Prozess explizit Zeitressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen.

Qualitätssicherung repräsentiert für die Befragten, stets auf dem aktuellen Stand zu bleiben, und wird unter anderem dadurch ermöglicht, das eigene Berufsbild zu kennen und eine hohe Selbstreflexionsfähigkeit inne zu haben. Schwierigkeiten werden in dieser Fähigkeit dahingehend gesehen, sich auf externe Evidenzen zu stützen, da diese spärlich vorhanden sind.

Die Befragten fügen folgende Fähigkeiten den professionellen Kompetenzen i. e. S. hinzu:

- Fähigkeiten zur Qualitätsentwicklung durch Qualitätsdefinition,
- Fähigkeit zur Entwicklung eines Rollenbewusstseins durch die Bewusstmachung der eigenen Werthaltungen,
- Wille zur Öffentlichkeitsarbeit,
- Wertschätzung und Selbstbewusstsein dem eigenen Beruf gegenüber,
- Bewusstsein über den Stellenwert von Sprache und Bildung in unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten.

4.4. Problemlösende Kompetenzen: Frage 2d

Dieser Kompetenzbereich wird von allen Befragten als fundamental erachtet, wobei sich die Kompetenzen in schwierigen Gesprächen, in der Fachlichkeit und in der Organisation als nützlich erweisen. Die Begriffe sind für einige Befragte noch zu vage, die Umsetzung bleibt unklar.

Das Organisationswissen ist zentral und erleichtert den Alltag. Es ist entscheidend, über die Rahmenbedingungen und deren Grenzen sowie Möglichkeiten Bescheid zu wissen und wichtige Anlaufstellen zu kennen, um zu modifizieren, sprich Optimierungen voranzutreiben. Das Wissen über Modifizierungstechniken wird in der Therapie, in der Therapieplanung wie auch in der Evaluation angewendet. Dabei stehen sich die Aussagen zweier Befragten gegenüber: Einerseits sollte das Wissen über eine konkrete Umsetzung im Praxisalltag vorhanden sein (Vertreterin Arbeitgeberinnen). Andererseits soll das Wissen nur implizit vorhanden sein (Vertreterin logopädischer Fachpersonen). Dies empfindet dieselbe Vertreterin logopädischer Fachpersonen ebenso im Bereich des Zeit- und Therapiemanagements. Gemäss den restlichen Interviewten bilden das Zeit- und Therapiemanagement die Basis zur Umsetzung einer effizienten Therapie. Indes gilt es, den vorgegebenen Rahmenbedingungen stets innovativ zu begegnen.

Dem Entscheidungsvermögen wird beigezpflichtet. Die Voraussetzungen dafür bilden eine hohe Fachlichkeit, die Besprechung in einem interdisziplinären Team, der Miteinbezug der Betroffenen sowie die Fähigkeit eigene Entscheide zu treffen, klare Statements abzugeben und diese zu vertreten. Die Fähigkeit zur Mustererkennung wird teils bezweifelt, da individuelle Fälle differente Entscheidungen beanspruchen. Zudem soll der Einsatz erst mit zunehmender

Erfahrung möglich sein. Die Entscheidungsfindung verläuft über die Fähigkeit der Mustererkennung speditiver. Nichtsdestotrotz gilt es, weiterhin offen zu bleiben und keine vorschnellen Schlüsse zu ziehen.

Die Mehrheit der Interviewten betrachten die Ethikfähigkeiten als zentral, da sensible und persönliche Themen den eigenen Alltag begleiten, die Schaffung von Transparenz enorm wichtig ist und der Umgang mit schwierigen Entscheidungen bedeutsam. Transparenz muss auch gewährleistet werden können durch klare Kriterien im Zeit- und Therapiemanagement. Zudem inkludiert diese Fähigkeit die Einhaltung der Schweigepflicht und den Respekt vor der Lebensführung anderer Personen. Eine Vertreterin der logopädischen Fachpersonen erachtet ein Grundwissen in diesem weniger wichtigen Bereich als ausreichend.

Die Befragten fügen folgende Fähigkeiten den problemlösenden Kompetenzen hinzu:

- Beratungs- und Moderationswissen: Probleme in Gesprächen lösen,
- Bewusstsein über den eigenen Strukturierungsgrad und die eigenen Fähigkeiten,
- Psychotherapeutisches Wissen,
- Wille zum ständigen Austausch mit Kollegen, Selbstreflexionsfähigkeit und Mut für Neues zur Optimierung der eigenen Prozesse.

4.5. Technische Kompetenzen: Frage 2e

Es wird übereingestimmt, dass die technischen Kompetenzen die Basis für den Beruf der Logopädie darstellen. Jedoch finden sich kritische Stimmen in Bezug auf den Umfang: Ein breites Grundwissen aus dem Studium wird als sinnvoll erachtet, jedoch wird die Ausdehnung der Einschätzungen aus der Literatur als Wunschdenken bezeichnet.

Weiter ist in den Störungsbereichen Kritik zu entnehmen, als dass nicht die Kenntnisse in den einzelnen Störungsbereichen eine hohe Fachlichkeit ausmachen, sondern viel mehr ein vernetztes Wissen über die Zusammenhänge zwischen den Störungsdimensionen. Des Weiteren werden hohe Fähigkeiten in allen Störungsbereichen als unrealistisch angesehen. Bei Berufseinstieg beginnt eine Spezialisierung, welche das Wissen in konkreten Arbeitsfeldern kontinuierlich vertieft.

Im Bereich der Kenntnisse über Besonderheiten bei Sinnes- und Körperbeeinträchtigungen, Mehrsprachigkeit und dem Frühbereich sind alle Befragten einverstanden, dass ein Grundlagenwissen vorhanden sein sollte und über Nachschlagewerke und Anlaufstellen verfügt werden muss. Über das Wissen in diesen Bereichen kann die Logopädie die Kontexte um eine Störung besser erfassen und beschreiben.

Die Fähigkeiten in Integration und Prävention zeigen sich insbesondere darin, eine eigene Haltung dazu zu entwickeln und die Logopädie darin zu positionieren. Die integrative Arbeit wird von einer Vertreterin logopädischer Fachperson als sehr sinnvoll erachtet, vor allem während des Schriftspracherwerbs. Eine andere Befragte derselben Rolle merkt an, dass die Nachfrage seitens der Lehrpersonen diesbezüglich sehr klein ist. Die Prävention ist insbesondere im Rahmen der Reihenuntersuchungen ein zentrales Thema.

Das Dokumentationswissen bildet die Grundlage einer Therapie ebenso wie die sprachstandorientierte Zielformulierung. Die Berichterstattung ist elementar und impliziert ein differentialdiagnostisches und systematisches Vorgehen, eine hohe Fachkompetenz und eine adressatengerechte Formulierung. Das Beratungs- und Administrationswissen wird als wichtig bewertet.

Die Statements implizieren in dieser Fähigkeit die Erarbeitung von Leitlinien auf dem Boden wissenschaftlicher Erkenntnisse, ein vertieftes Verständnis für das Zustandekommen von Testwerten und deren Interpretation sowie die Fähigkeit, die Wirksamkeit der eigenen Therapie mit einer gesunden Distanz einzuschätzen. Zusätzlich sollen wissenschaftliche Artikel verstanden und beurteilt werden können. Insgesamt trägt die Fähigkeit zum wissenschaftlichen Arbeiten gemäss einer Vertreterin der Hochschulen zu einer Verbesserung der eigenen Praxis bei. Jedoch ist die Gewährleistung zeitlicher Ressourcen im Alltag für die Umsetzung der Wissenschaft laut einer Vertreterin logopädischer Fachpersonen oftmals nicht genügend.

Die Linguistik und Psycholinguistik ordnet eine Befragte als Kerngebiet der Logopädie ein. Der Wissensumfang in den Bezugswissenschaften wird sehr individuell und interessenabhängig beschrieben. Im Allgemeinen wird ein Grundlagenwissen als ausreichend beurteilt. Juristische und ökonomische Fähigkeiten sowie das Wissen über Schuldidaktik werden von einer befragten Person gestrichen.

Die Befragten fügen folgende Fähigkeiten den technischen Kompetenzen hinzu:

- Wissen über Symptomatik, Indikation und Methodik,
- Wissen über LRS, (frühkindliche) Sprachentwicklungsstörungen, Mutismus, Fütterstörungen, Myofunktionelle Störungen, Kenntnisse über Besonderheiten bei kognitiven Beeinträchtigungen, Wissen über Unterstützte Kommunikation,
- Wissen über die Spielentwicklung,
- Wissen über die Digitalisierung: Applikationen, effiziente Falldokumentation etc.,
- Wissen über Vor- und Nachbereitung,
- Wissen über Soziologie, Medizinisches Wissen über Audiologie und Phoniatrie,
- Kenntnisse über ICF, Wissen über Inklusion,

- Fachpersonale / Therapeutische Kompetenzen:
 - Hohe Fähigkeiten im eigenen Sprechen, in der Sprache und Stimme,
 - Eigene Sprache modellierend einsetzen können,
 - Fähigkeit zur flexiblen Anpassung von Übungen, zur Schaffung vieler Lernräume, zum Einsatz dosierter Hilfestellungen,
 - Unterschiedliche Therapiestile kennen und anwenden können,
- Fähigkeiten in der Gesprächsführung und Moderation,
- Fähigkeit, eigene Lücken zu erkennen und sie auszufüllen.

4.6. Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung: Frage 2f

Diese Kompetenzdimension erhält Zustimmung in den Interviews.

Die Fähigkeit zur evidenzbasierten Arbeit wird unterschiedlich kritisch eingeordnet, auch wenn alle Befragten der Wichtigkeit dieser Fähigkeit zustimmen. Es existieren wenig externe Evidenzen, sodass es der Fähigkeit bedarf, Wissen aus anderen Bereichen auf den eigenen Fall zu adaptieren und sich an Qualitätsrichtlinien zu orientieren. Zugleich wird impliziert, sich fachlich auf dem Laufenden zu halten und die Inhalte auf ihre Umsetzbarkeit hin zu prüfen. Weiter bedarf es der Fähigkeit und Umsetzung der Evaluation der eigenen Arbeit.

Kritisch hinterfragt wird auch die Fähigkeit zur Konzept- und Modellentwicklung. Interviewte aus den Rollen der Berufsverbände, der Arbeitgeberinnen sowie einige Vertreterinnen logopädischer Fachpersonen anerkennen die Wichtigkeit dieser Fähigkeit mit der Begründung, dass eine logopädische Fachperson ein eigenes Sprachverarbeitungsmodell in sich trägt. Dieses muss stets einer Aktualisierung unterzogen werden. Zudem existieren in komplexen Arbeitsfeldern häufig keine Konzepte und Modelle, obschon Konzepte ein effizienteres Vorgehen begünstigen würden. Für die Entwicklung fehlen jedoch häufig die zeitlichen Ressourcen. Vertreterinnen der Hochschule sowie einige aus den logopädischen Fachpersonen empfinden es als hinreichend, bestehende Konzepte und Modelle zu verstehen und adaptieren zu können.

4.7. Gewichtung der Kompetenzen: Frage 3

Die detaillierte Übersicht der einzelnen Gewichtungen finden sich im Anhang wieder (vgl. Anhang: „Auswertungsprotokolle“). Allen Interviewten fällt es schwer, sich auf eine priorisierende Abstufung festzulegen. Alle Kompetenzbereiche und deren Interaktion erscheinen ihnen als unabdingbar, um im Berufsfeld der Logopädie ein professionelles Arbeiten zu gewährleisten. So wird pro Rangstufe oftmals mehr als ein Kompetenzbereich gewählt.

Die kleinste Summe aller Ränge und somit der als am wichtigsten eingestufte Kompetenzbereich sind die Selbstkompetenzen mit einem Durchschnittsrang von 1.6. Knapp dahinter liegen die sozial-kommunikativen Kompetenzen mit 1.7. Die technischen Kompetenzen folgen mit dem Wert 2, die professionellen Kompetenzen i. e. S. mit 2.5, die problemlösenden Kompetenzen mit 2.7 und letztlich die Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung mit einem Durchschnittsrang von 3.5. Folgende Priorisierungsoptionen sind denkbar:

1. Selbstkompetenzen
 2. Sozial-kommunikative Kompetenzen
 3. Technische Kompetenzen
 4. Professionelle Kompetenzen i. e. S.
 5. Problemlösende Kompetenzen
 6. Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung
- oder
1. Selbstkompetenzen, sozial-kommunikative Kompetenzen
 2. Technische Kompetenzen, professionelle Kompetenzen i. e. S., problemlösende Kompetenzen
 3. Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung

4.8. Vorprofessionelle Therapeuten: Frage 4a

Für einige Interviewte ist es schwierig, die Einschätzungen zu beurteilen. Die Begriffe sind zu abstrakt, das Modell starr und Kompetenzen, welche Studierende bereits ins Studium mitbringen, werden im Modell vernachlässigt. Andere sehen die wichtigsten Punkte beschrieben. Das Ziel ist es gemäss Vertreterinnen der Hochschulen, arbeitsfähige Fachleute hervorzubringen. Durch Praktika wird eine kontinuierliche Entwicklung dahin unterstützt, indem das exemplarische Wissen in die Praxis transferiert wird.

Mit den Selbstkompetenzen wird übereingestimmt. Es gilt, Verantwortung für sich selbst und seine Ausbildung zu übernehmen, eigene Wissenslücken zu füllen und sich mit seinem zukünftigen Beruf auseinanderzusetzen. Die Fähigkeiten in den professionellen Kompetenzen i. e. S. werden nur teilweise bestätigt: Die Entwicklung einer professionellen Haltung wird erst als möglich befunden, wenn Fachwissen vorhanden ist oder bei Berufseinstieg. Im Bereich der problemlösenden Kompetenzen sind die Befragten einverstanden. Die technischen Kompetenzen sowie die Selbstkompetenzen werden hervorgehoben, hier insbesondere die Selbstreflexionsfähigkeit, welche einer lebenslangen Weiterentwicklung bedarf. Die Transferleistungen im Kompetenzbereich zur Integration von Wissen und Erfahrung müssen auch in ungewohnten Situationen gelingen gemäss einer Befragten.

Die Abbildung über die Ausbildungsjahre wird sehr kritisch hinterfragt. Die Wissenslücken sind absolut legitimiert, aber gleichermassen sehr individuell. Die Belastbarkeit kann altersunabhängig sein. Die geringen personalen Fähigkeiten werden als unpassend bewertet, da diese im Aufnahmeverfahren geprüft werden. Das erste Ausbildungsjahr ignoriert die bisherigen Kompetenzen, wobei das letzte Ausbildungsjahr wiederum enorm hohe Anforderungen enthält.

Die Befragten fügen folgende Fähigkeiten hinzu:

- Kenntnisse und Einhaltung gesellschaftlicher Normen: Pünktlichkeit, Art des Auftretens, Angemessenheit der Begrüssung.

4.9. Novizinnen: Frage 4b

Die Ausführungen werden in ihrer Gesamtheit von den Befragten als sinnvoll erachtet. Kritisch betrachtet wird von einer Vertreterin der logopädischen Fachpersonen die Tatsache, dass das Modell Erfahrung mit hohen Kompetenzen gleichsetzt.

Das geringe Wissen für den Berufsalltag wird von der Mehrheit als treffend beschrieben, wobei eine Befragte damit nicht übereinstimmt. Der Konfrontation mit vielen neuen Rahmenbedingungen wird beigepflichtet. Den unflexiblen Handlungsmustern im Bereich der technischen Kompetenzen wird im Sinne von „Verlass auf etablierte Konzepte“ zugestimmt, da man sich in diesem Stadium, zu recht, stark an bestehenden Konzepten und bekannten Schemata orientiert, um sich damit abzusichern. Die Flexibilität wächst somit mit zunehmender Erfahrung, dem Gespür für unvorhersehbare Situationen und dem Mut, Neues auszuprobieren.

Auf Seiten der „To Do“ im Bereich der Selbstkompetenzen sind sich alle Befragten der Wichtigkeit der Ausführungen einig. Regelmässige Selbstreflexion und Supervision sind unter dem Aspekt des häufig selbständigen Arbeitens entscheidend und Sicherheit vermittelnd und in allen weiteren Stadien aufgrund der entstehenden Routine umso fundamentaler. Das „To Do“ der technischen Kompetenzen wird zwar insgesamt als wertvoll eingeschätzt, ebenso für alle weiteren Stadien, sollte jedoch laut einigen Befragten der Berufsverbände und der Hochschule erst ein Jahr beziehungsweise zwei bis drei Jahre später einsetzen, um das bisherige Wissen erst einmal auszuschöpfen und eigene Lücken zu erkennen, beispielsweise durch Inter- und Supervision. Weiterbildungen müssen sinnvoll ausgewählt werden können. Das neue Wissen gilt es, im Nachhinein auf die eigene Praxis durch Intervision und Selbstreflexion adaptieren zu können.

Die Befragten fügen folgende Fähigkeiten hinzu:

- Selbstkompetenzen: Mut zum Nachfragen, Offenlegen der eigenen Unsicherheiten,
- Technische Kompetenzen: Im eigenen Arbeitsfeld sattelfester werden und Schwerpunkte setzen,
- Wille zur Intervention: Sicherheit vermittelnd bei Berufseinstieg,
- Professionelle Kompetenzen i. e. S.: Stetige Suche nach interdisziplinärem Austausch.

4.10. Kompetente Therapeutinnen: Frage 4c

Die Antworten bilden zwei Tendenzen ab: Passende Einschätzungen aus der Literatur in Bezug auf die erhöhte Kapazität und die zunehmende Spezialisierung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite enorm hohe Ansprüche an die kompetenten Therapeutinnen.

Das Gelingen zahlreicher klinischer Situationen wird einerseits kritisiert und später im Berufsleben angesiedelt. Andererseits implizieren darin einige Befragte der logopädischen Fachpersonen die Fähigkeit, Anlaufstellen zu nutzen, beispielsweise bei Schwierigkeiten in der Bewältigung von klinischen Situationen. Ergänzend verstehen sie darunter die erhöhte Flexibilität, neue Inhalte auszuprobieren und stetig zu evaluieren. Die Mehrheit der Befragten stimmt den Ausführungen zu den professionellen Kompetenzen i. e. S. zu. Eine Befragte streicht die politischen und juristischen Rahmenbedingungen. Die Mitarbeit in Verbänden ist sinnvoll aber nicht zwingend, die Rahmenbedingungen sind vertraut. Der Aufbau beruflicher Netzwerke muss sich früher entwickeln, ergänzt eine Interviewte. Die problemlösenden Kompetenzen sind für die Mehrheit der Interviewten zu niedrig formuliert. Die Flexibilität muss höher sein und der Zeitaufwand geringer. Andere bewerten die Ausführungen als treffend. Eine Befragte beschreibt die Gewichtung der eigenen Handlungen sowie des Zeitmanagements immer noch als eine Herausforderung, insbesondere in komplexen Fällen, wobei andere Befragte entgegen, dies wird möglich über ein verbesserte Selbstreflexionsfähigkeit und die Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit in der Rolle der Therapeutin.

Das Engagement in der Forschung und die Mitveröffentlichung von Artikeln werden von der Mehrheit als zu hoch angesiedelte Formulierungen und als nicht zwingend beurteilt. Es wird ergänzt, dass dies sehr Interessen abhängig ist, die Möglichkeit zur Mitwirkung stark von der Grösse des Forschungsfeldes abhängt und dazu wenige Weiterbildungen angeboten werden. Alternativ sind Tätigkeiten mit starkem Theoriebezug denkbar, beispielsweise die Vereinheitlichung von Dokumentationssystem auf Gemeindeebene, merkt eine Befragte an. Desgleichen wäre ein Masterstudiengang mit dem Fokus auf Forschung vorstellbar.

Eine befragte Person bewertet die vertiefte Mitarbeit in Verbänden als illusorisch. Wogegen die Interviewten der Berufsverbände sich klar dafür aussprechen, nach drei Jahren Berufserfahrung (kleinere) Aufgaben zu übernehmen. Die stetige Weiterbildung in Form von Kursen, Coachings und Fallbesprechungen wird von allen Interviewten gutgeheissen. Die Selbstkompetenzen auf Seiten der „To Do“ können nicht nur am Grad der Berufserfahrung festgemacht werden, sind Voraussetzung für den Beruf und müssen früher erworben werden. Eine befragte Person streicht die realistische Selbsteinschätzung. Der Erweiterung des Organisationswissens wird zugestimmt. Sehr unterschiedliche Statements sind im Team- und Konfliktmanagement zu verzeichnen: Eine Befragte ordnet diese Fähigkeiten einem früheren Stadium zu, eine andere erst einem späteren. Eine dritte Person beschreibt diese Bereiche als immer wiederkehrende Themen. Von einer vierten Befragten werden die Fähigkeiten zum Konfliktmanagement als nicht notwendig empfunden. Eine fünfte Interviewte macht diese Fähigkeiten nicht an der Berufserfahrung fest.

Die Befragten fügen folgende Fähigkeiten hinzu:

- Wille zur Intervention und Arbeit in Qualitätszirkeln,
- Bereitschaft zur Öffentlichkeitsarbeit und Berufspolitik.

4.11. Erfahrene Nicht-Expertinnen: Frage 4d

Die Ausführungen werden als sehr allgemein gehalten, treffend und realistisch beschrieben. Eine interviewte Person weist darauf hin, dass eine Expertise nicht zwingend mit den Jahren an Berufserfahrung zusammenhängen muss.

Das wachsende flexible Handeln wird in Verbindung gebracht mit der individuellen Handhabung der evidenzbasierten Arbeit. Das Zurückgreifen auf eigene Erfahrungen verstärkt die Nutzung der Intuition, was wiederum die Entscheidungsfindung flexibilisiert und beschleunigt. Die einsetzende Routine bringt Gelassenheit gegenüber fachlichen Problemstellungen. Eine Interviewte merkt an, dass ein tiefes Verständnis bereits nach zwei Jahren erworben werden kann, sich jedoch zu diesem Stadium auf ungewöhnliche und komplexe Situationen ausweitet.

Insgesamt wird die Seite der „To Do“ als treffend beschrieben durch die individuelle Komplettierung und das Ziehen einer beruflichen Bilanz zu einem Zeitpunkt, ab dem sich eigene Stärken und Schwächen abzeichnen. Die eigenaktive Selbstreflexion wird besonders hervorgehoben bei zunehmender Routine. Insbesondere bei grossen Lücken muss die Komplettierung bereits in einem früheren Stadium beginnen, merkt eine Befragte an. Eine vollständige Komplettierung wird hingegen als unrealistisch aufgefasst. Stärken und Schwächen sind legitim, fügt eine weitere Interviewte an. Die weitere berufliche Entwicklung kann auch über einen Stellenwechsel, den Einstieg in die Wissenschaft wie auch über ein weiteres Studium erfolgen.

Die Befragten fügen folgende Fähigkeiten hinzu:

- Alle bisherigen „To Do’s“ in den früheren Stadien bleiben: Weiterbildung auch umsetzbar in der Übernahme einer Praktikumsleitung,
- Fähigkeitserweiterungen im interdisziplinären Team: Z.B. Perspektivenübernahme,
- Mut zu unkonventionellen Methoden und Ideen.

4.12. Expertinnen: Frage 4e

Die Einschätzungen aus der Literatur werden insgesamt als treffend erachtet, wobei eine befragte Person bezweifelt, dass alle logopädischen Fachpersonen nach zehn Jahren Berufserfahrung einen Expertenstatus erreichen.

Die Nutzung der Intuition wird mehrheitlich sehr kritisch betrachtet. Die Intuition muss stets in Kombination mit fachlicher Analyse und kritischer Selbstreflexion genutzt werden. Die Verinnerlichung von Haltungen wird gleichsam einerseits gutgeheissen und andererseits kritisch hinterfragt. Das Vertreten von Haltungen gegen aussen macht die Professionalität alleine nicht aus, merkt eine Interviewte an. Stattdessen gilt es, sich als Therapeutin zu kennen und anzuerkennen. Eine schnellere Entscheidungsfindung wird möglich, sie bleibt jedoch theoriebasiert. Eine befragte Person gibt an, dass die Entscheidungsfindung auch in diesem Stadium nicht immer sicher ist. Die hohen Transferleistungen bedingen eine stetige Weiterentwicklung des Fachwissens und sind gemäss einer Interviewten vermutlich bereits zu einem früheren Stadium möglich. Die ausserordentlichen Leistungen in allen Kompetenzbereichen werden sehr kritisch diskutiert: Vernünftige Leistungen reichen aus; ausserordentliche Leistungen sind utopisch; neben der Berufserfahrung ist ein fundiertes Fachwissen notwendig.

Als Ressource zur Aus- und Weiterbildung kann eine Expertin nur dienen, wenn spezifische Schulungen absolviert werden, welche die Ausübung solch verantwortungsvoller Aufgaben legitimieren, merkt eine Interviewte an. Eine weitere Befragte empfindet diesen Schritt als zu früh, ausser die Expertin ist bereits in einem sehr spezialisierten Feld tätig.

Die Befragten fügen folgende Fähigkeiten hinzu:

- Fähigkeit, neue Herausforderungen zu suchen und das Interesse am Beruf zu behalten,
- Wille zur stetigen Weiterbildung, Intervision und Supervision: Übernahme von Praktikumsleitungen, Leitung Qualitätszirkel, Übernahme von Leitungsfunktionen,
- Weiterentwicklung und Wille zur Selbstreflexion,
- Weiterentwicklung der Kommunikationsfähigkeit und Leben der Partizipation,
- Wille zur Verbandsarbeit.

Insgesamt wird am Modell von einer Befragten erneut Kritik angebracht, da individuelle Verläufe keinen Platz finden, das Modell zu pauschalisierend die Entwicklung darstellt und das Risiko einer Berufsblindheit fördert. Sie fordert im Stadium der Expertin eine verbindliche, mehrmonatige Auffrischung des Basiswissens.

4.13. Fachkräftemangel: Frage 1 und 5

Die Fragen 1 und 5 werden aufgrund derselben Thematik gemeinsam behandelt.

Der Grundtenor liegt auf der Betonung der Qualität im Umgang mit dem Fachkräftemangel und der damit verbundenen Herausforderung, freie Logopädie-Stellen zu besetzen: Vertreterinnen der Arbeitgeberinnen zeichnen die Fachperson durch die Fähigkeit aus, begründet vorgehen zu können, was nur ein logopädische Fachperson leisten kann. Die Befragten der Berufsverbände anerkennen einen qualifizierenden Abschluss mit Bezug auf das komplexe Feld der Logopädie als legitimierend und fordern aufgrund der Ungerechtigkeit gegenüber Therapiebedürftigen und Angehörigen absolute Transparenz bei einer Stellenbesetzung durch eine nicht vollständig ausgebildete logopädische Fachperson. Vertreterinnen der Hochschulen sehen Studierende als Fachpersonen auf dem Weg zur Qualifizierung an. Diese ist dringend notwendig, um einen verantwortungsvollen Beruf, wie der einer logopädischen Fachperson, auszuüben. Auch die Befragten der logopädischen Fachpersonen erheben den Anspruch auf eine hohe Achtung des Berufs der Logopädie.

Im Folgenden beschrieben sind unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten im Fachkräftemangel der Logopädie:

Grundsätzlich lehnen alle Befragten die Anstellung von anderweitig pädagogischen Fachpersonen ab. Im Zentrum stehen jedoch das Kind und dessen Bedürfnisse, räumt eine Vertreterin der Arbeitgeberinnen ein. Insofern gilt es abzuschätzen, ob beispielsweise die Kommunikationsförderung mittels Unterstützter Kommunikation nicht auch von anderen Fachpersonen wie einer Schulischen Heilpädagogin übernommen werden könnten.

Die Einstellung Logopädie-Studierender wird von der Mehrheit als mögliche Notlösung diskutiert. Fundamental dabei wären klar festgesetzte Rahmenbedingungen, beziehungsweise explizite Voraussetzungen wie zum Beispiel:

- Ausschliesslich Studierende im Abschlussjahr,
- vorheriges Absolvieren eines Praktikums an der vorgesehenen Arbeitsstelle,
- konkrete Bestimmung der Klientel und der zu behandelnden Störungsbilder,
- enge Begleitung durch Supervision (eine ausgebildete logopädische Fachperson übernimmt die Verantwortung und Haftung für die Studierenden),
- Anstellung lediglich als temporäre Besetzung,
- Kontaktaufnahmen von Seiten der Arbeitgeberinnen – keine aktive Stellensuche von Seiten der Studierenden,
- volle Transparenz gegenüber allen Beteiligten.

Sollte keine passende Logopädie-Studierende gefunden werden, folgt die Konsequenz, dass die Logopädie gekürzt werden muss. Dies entspricht der grundsätzlichen Haltung der Berufsverbände, die eine Vakanz fordern, wenn keine ausgebildete logopädische Fachperson gefunden wird. Eine Befragte kritisiert diese Haltung und wünscht sich bei einer vehementen Ablehnung der Einstellung von Logopädie-Studierenden Lösungsvorschläge von Seiten des Berufsverbandes. Durchaus können auch grosse Chancen in einem früheren Einstieg ins Berufsleben gesehen werden, sofern klare Rahmenbedingungen bestehen. Diese müssten von Seiten eines Berufsverbandes festgelegt werden, was wiederum voraussetzt, dass dieser der Einstellung Logopädie-Studierender unter gewissen Voraussetzungen positiv eingestellt ist. Durchaus räumt eine Vertreterin der Berufsverbände ein, dass die Diskussion über die Einstellung Logopädie-Studierender realistisch angesehen werden muss, und stellt die Frage, wie hoch der Wissenszuwachs im letzten Semester der Ausbildung wohl noch ist. Eine Befragte von Seiten der Hochschulen räumt ebenfalls ein, dass der Nachweis einer erhöhten Wirksamkeit bei einer ausgebildeten logopädischen Fachperson schwierig ist. Grund hierfür sind sehr individuellen Fälle. Sie plädiert jedoch ausdrücklich dafür, nicht bewusst Abstriche im Bereich der Bildung gutzuheissen, insbesondere in einem essentiellen Bereich wie der Sprache.

Vertreterinnen der Hochschulen setzen an diesem Punkt an und sehen Möglichkeiten das Curriculum stärker auszulasten, sodass Studierende erst gar keine Kapazität haben, nebenbei eine Stelle zu besetzen. Wünschenswert sind laut Aussagen einer Befragten der logopädischen Fachpersonen sinnvolle Angebote über Wahlpflichtfächer, welche am Ende des Studiums das Setzen individueller Schwerpunkte ermöglichen.

Ein weiterer, viel diskutierter Punkt ist die Öffentlichkeitsarbeit. Der Fokus liegt auf der Verbreitung eines positiven Images der Logopädie zur Gewinnung von Studierenden, Sprechung finanzieller Mittel durch die Politik und Anerkennung des Berufs in der Gesellschaft. Weiter wird mehr Informationsfluss über das Berufsbild der Logopädie und die Ausbildung gefordert, um in einem nächsten Schritt die Anzahl Studienplätze erhöhen zu können.

Die Attraktivität der Arbeitsstellen steht im Zentrum der Aussagen aller Befragten. Sie schlagen unterschiedliche Schritte vor, Stellen attraktiver zu gestalten:

- Höhere Spezifität des Arbeitsbereichs (z.B. Sonderschule),
- Arbeit in einem Team von logopädischen Fachpersonen,
- Stellenbeschreibungen interessanter gestalten:
 - Gemeinsame Stellenausschreibungen unter Gemeinden mit kleineren Pensen,
 - Informationen über die Klientel und die Aufgabenbereiche,
- Bessere Rahmenbedingungen schaffen:
 - Weiterbildungen, Möglichkeit zur Inter-/Supervision,
 - angemessenes Therapiezimmer und Materialbudget,
 - klar geregelte Pensen (Beratungsstunden und Therapiezeit),
- Gewährleistung von Praktikumsplätzen durch Arbeitgeberinnen zur ersten Kontaktaufnahme und Bekanntmachung der eigenen Institution,
- verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf zur Erhöhung der zahlreichen Teilzeitpensen.

Das Schaffen attraktiverer Rahmenbedingungen stellt eine Herausforderung dar, fügt eine Befragte der Arbeitgeberinnen an. Teilweise treten arbeitssuchende logopädische Fachpersonen mit sehr hohen Erwartungen ins Bewerbungsverfahren, welche von Seiten der Arbeitgeberin schlicht nicht erfüllt werden können.

Der Zustand des Fachkräftemangels wird jedoch auch durchaus kritisch betrachtet. So wird er von Seiten der Arbeitgeberinnen bestätigt, dass wenn wenig Bewerbungen auf Stellenausschreibungen folgen, Schulen logopädische Dienste anfragen, anderweitig pädagogisches Fachpersonal einstellen zu dürfen. Weiter, dass teilweise ausgebildete logopädische Fachpersonen eingestellt werden, die unter einer grösseren Auswahl nicht auserwählt worden wären. So hinterfragt eine Befragte, wie aktiv an gewissen Schulen tatsächlich gesucht wird, um eine Logopädie-Stelle zu besetzen. Eine interviewte Person weist daraufhin, dass bevor Studienplätze erhöht werden, erst einmal konzeptionelle Grundlagen ausgearbeitet werden müssen, um die Effizienz zu erhöhen. Möglichkeiten hierfür werden von unterschiedlichen Parteien in

einem adäquaten Wartelistenmanagement gesehen, einer klaren Aufteilung von Aufgabenbereichen im interdisziplinären Team sowie Therapien im Gruppensetting und Priorisierung der Störungsbilder.

Markante Meinungsänderungen sind am Ende eines Interviews zu verzeichnen. Die eigene Ansicht wird durch das Interview eher bestärkt. Eine befragte Person zeigt eine positive Korrelation auf zwischen hohen Kompetenzen und hoher Leistungsfähigkeit, welche für einen längerfristigen Verbleib im Beruf unabdingbar ist. Für eine Interviewte ist es vorstellbar, einen Kompetenzenkatalog zu verwenden, um eigene Stärken und Schwächen im Hinblick auf die Anstellung Studierender in Notsituationen zu analysieren. Eine weitere Befragte appelliert, über Ländergrenzen hinaus den Fachkräftemangel zu beobachten.

4.14. Ergänzungen: Frage 6

Im Folgenden werden die freien Ergänzungen aufgelistet und zusammengefasst.

- Novizinnen brauchen möglichst nah gelegene Unterstützung beim Berufseinstieg: Sie arbeiten häufig selbständig und regelmässige Inputs und Rückmeldungen fehlen.
- Transparenz schaffen ist enorm wichtig in Bezug auf die Besetzung von freien Logopädie-Stellen mit nicht qualifizierten Personen.
- Eine logopädische Fachperson sollte sich stetig weiterbilden und die Neugier behalten.
- Fachpersonale Kompetenzen sind enorm wichtig, wenn auch wenig messbar. Sie bilden Voraussetzungen für den logopädischen Beruf.
- Die Ausbildung logopädischer Fachpersonen in drei Jahren stellt eine grosse Herausforderung dar aufgrund der vorgegebenen Verknüpfung von Praxis und Wissenschaft durch die Bologna Reform, weshalb lediglich von einer Grundausbildung gesprochen werden kann. Lebenslanges Lernen wird dadurch zur zwingenden Voraussetzung. Die Etablierung eines berufsbefähigenden Masters ist unumgänglich.
- Die Bewusstmachung der eigenen Rollenvielfalt ist zentral.
- Qualität zeigt sich in der Zusammenarbeit verschiedener Professionen.
- Die Übersicht lässt weiter offen, wann genau die Kompetenzen erworben werden, welche Kompetenzen in die Ausbildung mitgebracht werden müssen und welche überhaupt erlernbar sind.
- Die Elternarbeit als Angehörigenarbeit muss gleich gewichtet werden wie die Arbeit mit dem Kind.
- Beushausen setzt sich für einen berufsbefähigenden Master ein. Ihre Bücher sind Konzeptpapiere. Deshalb sind ihre Ausführungen kritisch zu hinterfragen. Die Ausführungen von Giel et al. 2018 müssen unbedingt in dieser Arbeit verarbeitet werden.

4.15. Gegenüberstellung und Zusammenfassung der Literatur und Praxis

Im Folgenden soll kurz auf das Vorgehen zur Verknüpfung von Literatur und Praxis eingegangen werden. Die genaueren Ausführungen finden sich im Anhang wieder und werden aufgrund des grossen Umfangs an dieser Stelle nicht detailliert erläutert.

Die ausführlichen Stellungnahmen der Interviewten werden den Einschätzungen aus der Literatur gegenübergestellt, sofern die Literatur dahingehend Informationen liefert. Ausnahme bleibt das Thema Handlungsmöglichkeiten im Fachkräftemangel, welches spezifisch auf das Fach der Logopädie lediglich durch die Praxis erhoben worden ist. Im Anhang findet sich einerseits eine übersichtliche Gegenüberstellung der Einschätzungen aus Literatur und Praxis (vgl. Anhang: „Gegenüberstellung von Literatur und Praxis“). Dabei werden die zusammengefassten Einschätzungen, wie sie den Interviewten präsentiert worden sind, verwendet, da ausschliesslich jene als validiert gelten können. Einschätzungen aus der Literatur, welche durch das Resümieren weggefallen sind, erscheinen nicht in der abschliessenden Auswertung aufgrund fehlender Validierung.

Zum anderen findet sich im Anhang eine zusammenfassende Übersicht, welche in Bezug auf Literatur und Praxis keine Unterteilung aufzeigt (vgl. Anhang: „Zusammenfassung aus Literatur und Praxis“). Die Übersicht erfüllt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da Zweifel gegenüber Einschätzungen in der Literatur lediglich durch einzelne Befragte geäussert worden sind, verbleiben die hinterfragten Ausführungen in der abschliessenden Zusammenfassung.

5. Diskussion und Schluss

Im letzten Kapitel steht die resümierte, kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen im Zentrum. Abgerundet wird die vorliegende Arbeit mit dem Ausblick.

5.1. Gemeinsamkeiten und Diskrepanzen

Die Validierung durch die Praxis hat insofern einen Mehrwert gebracht, als dass eine Übersicht an Handlungsmöglichkeiten geschaffen werden konnte, welche unterschiedliche Sichtweisen integriert. Zudem ist der Katalog an Kompetenzen kritisch hinterfragt, begründet und schrittweise ergänzt worden. Mehrheitlich resultiert Übereinstimmung in den Kompetenzbereichen sowie deren Gewichtung. Am meisten Kritik erhält das Modell über die Entwicklungsstadien einer logopädischen Fachperson, da es in den Augen einiger Befragten zu pauschalisierend aufgebaut ist, individuelle Kompetenzen und Entwicklungswege vernachlässigt und dem Risiko einer Berufsblindheit zu wenig Beachtung schenkt.

5.2. Abschliessende Antworten und kritische Einschätzung

An dieser Stelle werden die Erkenntnisse hinsichtlich der Fragestellung dargestellt und kritisch diskutiert.

Frage 1: Welche Kompetenzen machen professionelles Arbeiten als Logopädin aus?

Welches Bild ergibt sich aus dem Vergleich der genannten Kompetenzen aus der deutschen Fachliteratur, aus Kompetenzprofilen der Hochschulen und Interessengruppen aus der Praxis?

Die Kompetenzprofile der beiden Hochschulen, die deutsche Fachliteratur und allgemeine Literatur über Kompetenzen in einem Hochschulstudium generieren eine Fülle an Kompetenzen, welche ein professionelles Arbeiten in der Logopädie definieren. Die befragten Expertinnen bestätigen die ihnen vorgelegten, zusammengefassten Einschätzungen aus der Literatur mehrheitlich und ergänzen diese. Die hinzugefügten Kompetenzen der Expertinnen decken sich grösstenteils mit den im resümierenden Vorgehen untergetauchten Teilkompetenzen. Schlussendlich gehen sechs Kompetenzbereiche hervor, die jeweils weitere Teilkompetenzen implizieren:

Selbstkompetenzen, sozial-kommunikative Kompetenzen, professionelle Kompetenzen i. e. S., problemlösende Kompetenzen, technische Kompetenzen, Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung.

Die Gewichtung der Kompetenzdimensionen aus der Praxis weisen schlussendlich zwar in ihrer resümierten Form ähnliche Einschätzungen mit jenen der deutschen Fachliteratur auf, jedoch ist diese Ähnlichkeit wenig aussagekräftig, da insgesamt in der Praxis doch erhebliche Unterschiede in den einzelnen Gewichtungen festgestellt werden und für eine abschliessende Beurteilung die Stichprobe zu klein ist. Zentral ist die Erkenntnis bei der Gewichtung der Kompetenzdimensionen, dass die deutsche Fachliteratur, wie auch die Expertinnen aus der Praxis ohne Zweifel bestätigen, dass alle Kompetenzbereiche unabdingbar sind und ein professionelles Arbeiten nur gewährleistet ist, wenn diese Bereiche miteinander interagieren. Ebenso besteht weitgehendste Übereinstimmung dahingehend, als dass nicht in allen Kompetenzdimensionen und ihren Teilkompetenzen ausgezeichnete Leistungen zu erwarten sind, sondern das Bewusstsein über die eigenen Stärken und Schwächen und den Willen sich stetig über Weiterbildung und -entwicklung zu komplettieren, die ausschlaggebenden Punkte sind.

Die vorliegende Arbeit zeigt ein umfangreiches, grobes Bild über erforderliche Kompetenzen in Bezug auf die Verrichtung einer professionellen Arbeit. Jedoch bleiben die Teilkompetenzen teilweise sehr abstrakt, somit schwer messbar und damit selbstredend die Frage offen, ab welchem Niveau ein Kompetenzbereich oder eine Teilkompetenz zu einem professionellen Arbeiten beiträgt.

Frage 2: Zu welchem Zeitpunkt werden diese Kompetenzen erworben?

Welches Bild ergibt sich aus dem Vergleich der deutschen Fachliteratur, aus Kompetenzprofilen der Hochschulen und Interessengruppen aus der Praxis?

Die Kompetenzprofile der ausgewählten Hochschulen können aufgrund ihrer offenen Formulierung nicht für die Beantwortung der zweiten Fragestellung herangezogen werden. Dennoch liefern sie zusammen mit den voraussetzenden Kompetenzen zum Studium folgende Erkenntnis in Bezug auf die dritte Fragestellung: Die Ausführungen aus den Kompetenzprofilen der ausgewählten Hochschulen legitimieren aufgrund ihrer offenen Formulierung nicht dazu, erst nach Ausbildungsabschluss in den Beruf einzusteigen.

Ein Modell aus der deutschen Fachliteratur bietet eine nach Entwicklungsstadien aufgebaute Übersicht von der Anfängerin bis zur Expertin. Abgedeckt wird ein Bruchteil der recherchierten Teilkompetenzen. Das Modell wird von einigen Expertinnen akzeptiert, von anderen jedoch stark kritisiert, insbesondere aufgrund der Gleichsetzung von Erfahrung und Kompetenz sowie einer zu pauschalisierenden und starren Stufenmodellform. Einig sind sich jedoch alle Expertinnen, dass zur Erreichung eines Expertenstatus die Berufserfahrung allein nicht reicht. Stetige Weiterbildung und kritische Selbstreflexion sind ein Muss. Die zweite Fragestellung kann

somit nicht abschliessend beantwortet werden, da die Übersicht über den Erwerb der Kompetenzen aufgrund der unterschiedlichen Ansichten aus Theorie und Praxis ein sehr diversifiziertes Bild ergeben.

Es stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit eines solchen Modells und der dazugehörigen Fragestellung. Vermutlich sind die Kompetenzprofile der miteinbezogenen Hochschulen bewusst offen formuliert, da innerhalb eines Studiengangs bezüglich der Kompetenzen und deren Ausreifungsgrad grosse individuelle Unterschiede bestehen. Dies legt den Schluss nahe, dass sich diese Diversitäten mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in der Berufspraxis wieder finden. Dies könnte die unterschiedlichen Ansichten aus den Interviews erklären. Insofern kann ein solches Modell als grobe Orientierung dienen zu (a) der weiteren beruflichen Entwicklung und (b) einer persönlichen Standortbestimmung unter Beachtung der Kritik, welche daran angebracht worden ist. Entscheidend scheint der Wille, sich stetig weiterzuentwickeln und zu komplettieren. Ob dies anhand eines Modells, einer Übersicht oder über sonstige Wege getätigt wird, ist zweitrangig.

Frage 3: Welche Handlungsmöglichkeiten können abgeleitet werden im Umgang mit dem Fachkräftemangel?
--

Als Erstes muss festgehalten werden, dass der logopädische Fachkräftemangel nicht abschliessend bestätigt werden kann, da statistische Kennzahlen fehlen und einzelne Voten aus der Praxis diesbezüglich nicht ausreichen. Gefordert wird von einigen Befragten eine kritische Auseinandersetzung mit dem Ist-Zustand der logopädischen Arbeitspraxis sowie des Fachkräftemangels. Es werden mehr Effizienz und Unternehmungen zur Erhöhung der Arbeitspensen gewünscht.

Wie bereits in der Beantwortung der zweiten Fragestellung angekündigt, können die Ausführungen aus den Kompetenzprofilen der ausgewählten Hochschulen aufgrund ihrer offenen Formulierung nicht als Legitimation herangezogen werden, erst nach Ausbildungsabschluss in den Beruf einzusteigen.

Trotz diesen Zweifeln ergibt die Erhebung von Handlungsmöglichkeiten im Fachkräftemangel in der Logopädie durch Expertinnen eine anschauliche Übersicht mit unterschiedlichen Lösungsvorschlägen. Alle Expertinnen untermauern die Wichtigkeit, hohe Qualität zu gewährleisten und lehnen somit die Einstellung von pädagogischem Fachpersonal ohne therapeutischen Hintergrund ab. Im Vordergrund stehen Bemühungen in der Öffentlichkeitsarbeit, der Erhöhung der Attraktivität von Stellen und deren Ausschreibungen. Die Bestrebung der verstärkten Öffentlichkeitsarbeit deckt sich mit den aktuellen Bemühungen der Berufsverbände.

Eine Mehrheit der Befragten gibt die Möglichkeit an, Logopädie-Studierende unter klar geregelten Rahmenbedingungen einzusetzen. Ein weiterer Ansatz sieht vor, den Studierenden mehr Anwesenheitspflicht aufzubürden und auf diese Weise die Wahrscheinlichkeit einer Nebenbeschäftigung zu minimieren und die Anzahl an Studienplätzen zu erhöhen.

Die vorgeschlagenen Massnahmen stehen, bis auf die Ausnahme der Anstellung Studierender während des Studiums, keinesfalls in Konflikt mit der Professionalität und des Images der Logopädie und könnten vermutlich längerfristig einem Fachkräftemangel entgegenwirken – angenommen dieser existiert und ist nicht nur aufgrund niedriger Effizienz oder niedriger Pensen spürbar. Die Erhöhung der Anwesenheitspflicht erscheint nur dann gewinnbringend, wenn sinnvolle Angebote geschaffen werden, im Sinne von individuellen Schwerpunktsetzungen, damit die Weiterentwicklung von Kompetenzen angestossen wird. Die Einstellung Logopädie-Studierender muss hingegen kritisch betrachtet werden. Fest steht, dass grundlegende Anpassungen vorgenommen werden müssen, wenn auf Abstriche in der Professionalität und im Image der Logopädie oder in der ausreichenden Versorgung an logopädischer Dienstleistung verzichtet werden möchte. Bleibt alles beim Bisherigen, müssen besagte Abstriche in Kauf genommen werden.

Ein Vorgehen wie im Pilotprojekt der Pädagogischen Hochschule Bern (vgl. Pädagogische Hochschule Bern, n.d.) birgt neben der Abschwächung des Fachkräftemangels durchaus weitere Chancen. Mit den Erkenntnissen aus den Kompetenzbereichen und deren Erwerb sind folgende Vorteile vorstellbar: Lücken in Kompetenzbereichen von Studierenden könnten durch eine engere Begleitung – welche ohnehin teilweise in den Interviews und durch Beushausen (2009) mittels Supervision für Novizinnen gefordert wird – früher erkannt und effektiver geschlossen werden. Das Bewusstsein über berufsrelevante Stärken und Schwächen könnte auf diese Weise über die Selbstreflexion und Supervision verstärkt gefördert werden. Dies erscheint durchaus sinnvoll, aufgrund der abschliessenden Einschätzungen der vorliegenden Arbeit. Der Berufseinstieg würde kontinuierlicher aufgegleist und die Ausbildungszeit verlängert sich zugunsten einer ausgeglicheneren Theorie-Praxis-Balance, welche teils von Seiten der Hochschule bemängelt worden ist. Die verlängerte Ausbildungszeit kann dem Berufsverband womöglich den Rücken stärken im langfristigen Ziel der Etablierung eines berufsbefähigenden Masters. Diese Chancen können jedoch nur als solche wahrgenommen werden, wenn es allen Involvierten gelingt, verbindliche und mehrheitsfähige Rahmenbedingungen festzulegen.

Glückt eine solche Übereinkunft nicht oder wird sie nicht gewünscht, fokussieren sich die Handlungsmöglichkeiten auf die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, die Erhöhung der Attraktivität des Berufs und der Stellen sowie der Steigerung der Zahl an Studienplätzen.

5.3. Ausblick

Die vorliegende Bachelor-Arbeit enthält eine umfangreiche Analyse von Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten im Fachkräftemangel, erhoben aus Literatur und Praxis. Da kein Anspruch auf Allgemeingültigkeit der Ergebnisse erhoben werden kann, stellt sich die Frage nach der Praxistauglichkeit der Erkenntnisse aus den Bereichen der Kompetenzen sowie zu den Handlungsmöglichkeiten. In diesem Sinne können die Mitverfolgung und der Austausch über das Pilotprojekt der Pädagogischen Hochschule Bern durchaus wichtige Erkenntnisse liefern für den Umgang im Fachkräftemangel in der Logopädie.

Überdies kann aus den Voten einzelner Befragten entnommen werden, dass einige Teilkompetenzen wie auch Kompetenzdimensionen noch zu abstrakt formuliert sind. Dies wiederum beeinträchtigt die Messbarkeit im Prozess einer Evaluation professionellen Arbeitens. Besteht der Anspruch, die Professionalität zu überprüfen oder festzulegen, beispielsweise von Seiten der Arbeitgeberinnen oder Berufsverbände, bedarf es einer differenzierten Ausformulierung der Kompetenzbereiche und Teilkompetenzen, um in einem weiteren Schritt Ziele und Standards festlegen zu können.

Durch die fehlenden Kennzahlen, welche einen Fachkräftemangel in der Logopädie bestätigen könnten, stellt sich die kritische Frage nach der Existenz eines Fachkräftemangels. Es ist wünschenswert, über Statistiken den logopädischen Fachkräftemangel in der Schweiz bestätigen zu können und dessen Gründe zu eruieren, um effektive Handlungsmöglichkeiten auszuarbeiten, sprich bereits vorhandene Ansätze zu evaluieren.

Mit einer der wichtigsten Einsichten sind die hohen Anforderungen, welche an den Beruf der Logopädin gestellt werden. Es schälte sich in den Ergebnissen dieser Arbeit jedoch heraus, dass Höchstleistungen in allen Kompetenzbereichen schwer zu erreichen sind. Dennoch bleibt fragwürdig, ob eine dreijährige Ausbildung und der Wille zur stetigen Weiterbildung ausreichend sind, um professionell zu arbeiten. Verbindliche Qualitätsrichtlinien in Bezug auf die logopädische Arbeit, welche in regelmässigen Abschnitten überprüft werden, sind legitim. Ebenso scheint das Engagement zur Etablierung eines berufsbefähigenden Masters in Logopädie nicht als ungerechtfertigt, unter anderem aufgrund der mehrheitlichen Zustimmung aus der Praxis bezüglich der umfangreichen Kompetenzdimensionen und deren Teilkompetenzen.

Rekapitulierend generiert die vorliegende Bachelor-Arbeit weitere Fragen nach Praxistauglichkeit, Evaluation und Ausdifferenzierung der Ergebnisse. Anregung zur Diskussion können auch die hohen Anforderungen an den Beruf der Logopädin liefern und ob die bestehende Ausbildung diesen Anforderungen überhaupt gerecht wird. Ein sehr bedeutsamer Punkt bleibt offen und ungeklärt: Die Existenz des Fachkräftemangels.

6. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kompetenzentwicklung in der Ausbildung, Beushausen, 2009, S. 36 _____ 18

7. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Arbeitsprozess (eigene Darstellung) _____ 2

Abbildung 2: Taxonomie nach Bloom, Synergis Education, 2019, o.S. _____ 15

Abbildung 3: Gewichtung der Kompetenzbereiche, Beushausen, 2009, S. 34 _____ 18

8. Literaturverzeichnis und Quellenangaben

Beushausen, U. (2009). *Therapeutische Entscheidungsfindung in der Sprachtherapie*. München: Urban & Fischer.

Beushausen, U. (2016). Grundlagen und Merkmale der Qualitätssicherung. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Kompendium der akademischen Sprachtherapie und Logopädie. Band 1: Sprachtherapeutische Handlungskompetenzen* (S. 65-76). Stuttgart: Kohlhammer.

Bildung Bern. (2019). *Notmassnahme: Lektionen ausfallen lassen*. Zugriff am 12.03.2019 unter <https://bildungbern.ch/aktuell/detail/lehrpersonenmangel-lektionen-ausfallen-lassen/>.

Brotschi, R. (2017). Imagepflege auf dem Fussballplatz. In Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband. *DLVaktuell: Image in der Logopädie*, (2), 3.

Bundesagentur für Arbeit. (Hrsg.). (2018). *Blickpunkt Arbeitsmarkt – Fachkräfteengpassanalyse*. Zugriff am 28.03.2019 unter https://statistik.arbeitsagentur.de/nn_490028/SiteGlobals/Forms/Rubrikensuche/Rubrikensuche_Form.html?view=processForm&sourceId=210368&input_=&pageLocale=de&topicId=1540132&year_month=201806&year_month.GROUP=1&search=Suchen.

Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband. (2010). *DLV-Ethik-Richtlinien*. Zugriff am 10.01.2019 unter <http://www.logopaedie.ch/medien-öffentlichkeit-positionen>.

Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband. (2012). *Berufsbild Logopädie: Ein Klang – ein Laut – ein Wort, das mehr verspricht, als ein solches zu bleiben*. Unveröffentlichte Broschüre, Zürich.

Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband. (2013). *DLV QUALITÄTSRICHTLINIEN: Qualitätsrichtlinien für das sonderpädagogische Angebot (0-20 Jahre) aus der Sicht der Leistungsanbieter*. Unveröffentlichte Broschüre, Zürich.

Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband. (2015). *DLV Leitbild*. Zugriff am 13.03.2019 unter <http://www.logopaedie.ch/was-macht-der-dlv>.

Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband. (2015). *DLV QUALITÄTSRICHTLINIEN: Qualitätsrichtlinien für das medizinisch-therapeutische Angebot aus der Sicht der Leistungsanbieterinnen*. Unveröffentlichte Broschüre, Zürich.

Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband. (n.d.). *Jahresbericht 2017*. Zugriff am 10.01.2019 unter <http://www.logopaedie.ch/medien-öffentlichkeit-positionen>.

fh-dozentin. (n.d.). *Arbeitsbedingungen*. Zugriff am 13.03.2019 unter <http://www.fachhochschuldozentin.ch/berufsbild/arbeitsbedingungen/>.

Giel, B., Keller, B., Wahl, M. & Steiner, J. (2018). Qualität als Orientierung für die therapeutische Entscheidungsfindung. In J. Steiner (Hrsg.), *Ressourcenorientierte Logopädie: Perspektiven für ein starkes Netzwerk in der Therapie* (S. 35-54). Bern: Hogrefe.

Grohnfeldt, M. (2012). *Grundlagen der Sprachtherapie und Logopädie*. München: Ernst Reinhardt.

Grohnfeldt, M. (Hrsg.). (2016). *Kompodium der akademischen Sprachtherapie und Logopädie. Band 1: Sprachtherapeutische Handlungskompetenzen*. Stuttgart: Kohlhammer.

Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH. (n.d.). *Logopädie und Psychomotoriktherapie: Studienführer 2018-2021*. Zugriff am 10.01.2019 unter <https://www.stud.hfh.ch/studieren/ba-logopaedie-log>.

Jenni, R. (2017). Älterwerden im Beruf. In Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband. *DLVaktuell: Image in der Logopädie*, (2), 8.

Jenni, R. (2018). Eine starke Persönlichkeit als Ressource therapeutische Kompetenz: Reflexion und Selbstsorge. In J. Steiner (Hrsg.), *Ressourcenorientierte Logopädie: Perspektiven für ein starkes Netzwerk in der Therapie* (S. 57-73). Bern: Hogrefe.

Jones, N. (2018). Mit Studenten gegen den Lehrermangel. *Der Bund*. Zugriff am 08.03.2019 unter <https://www.derbund.ch/bern/kanton/sanfter-berufseinstieg-gegen-lehrermangel/story/30941325>.

Martinez, L. (2018). Fachkräftemangel in Gesundheitsberufen: Befragung über die Entwicklung in Deutschschweizer Reha- und Akutkliniken für den Fachbereich Logopädie. *logopädie-schweiz: sal SHLR*, 3, 17-25.

Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung: Eine Einleitung* (6. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.

Päda.logics!. (n.d.). *Taxonomiestufen nach BLOOM*. Zugriff am 02.01.2019 unter <https://paeda-logics.ch/download/materialien/>.

Pädagogische Hochschule Bern. (n.d.). *Studienbegleitender Berufseinstieg (SBBE): INNOVATIV INS BERUFSLEBEN EINSTEIGEN*. Zugriff am 28.03.2019 unter <https://www.phbern.ch/studiengaenge/vp/studium/studiengaenge/studienbegleitender-berufseinstieg.html>.

Pädagogische Hochschule Zürich. (n.d.). *Kompetenzen*. Zugriff am 18.04.2019 unter <https://phzh.ch/de/Weiterbildung/lehrplan-21/kompetenzorientierung/Kompetenzen/>.

Petrucci, M. & Wirtz, M. (2007). *Sampling und Stichprobe*. Zugriff am 04.01.2019 unter <https://quasus.ph-freiburg.de/sampling-und-stichprobe/>.

Riemer-Kafka, G. (Hrsg.). (2009). *Juristische Handreichung für die Sonderpädagogik*. Zugriff am 27.03.2019 unter <https://szh-shop.faros.ch/cms/szhprodtopic/Suchresultate/75535?searchstring=riemer>.

Schräpfli, U. (2017). Das Berufsfeld entwickeln und sichtbar machen. In Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband. *DLV aktuell: Image in der Logopädie*, (2), 4-5.

Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach & Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Logopädie. (2017). *Curriculum Studiengang Logopädie*. Zugriff am 10.12.2018 unter <https://www.shlr.ch/shlr/downloads.html>.

Sodogé, A. (2016). *Professionelle Kompetenzen in pädagogisch-therapeutischen Berufen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Ufert, D. (2015). *Schlüsselkompetenzen im Hochschulstudium: Eine Orientierung für Lehrende*. Opladen: Barbara Budrich.

Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz VSLCH. (2015). *Berufsleitbild Schulleitung*. Zugriff am 12.03.2019 unter <https://www.vslch.ch/index.php/beruf-schulleiterin/berufsbild>.

Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden. (2018). *Statuten Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden (zbl)*. Zugriff am 13.03.2019 unter <http://www.zbl.ch/organisation-und-vernetzung>.

9. Anhang

Inhaltsverzeichnis des Anhangs

Auszüge aus dem geltenden Recht	I
Fachkräftemangel: DLV	V
Fachkräftemangel: VAL	VI
Fachkräftemangel: Österreich	VII
Übersicht der Kompetenzprofile	IX
Zusammenfassung der Literatur	XV
Vorlagen für das Interview	XVIII
Stellenbeschrieb Abteilungsleitung Logopädie	XXIX
Interviewleitfaden 2.0	XXXIV
Auswertungsprotokolle	LV
Gegenüberstellung von Literatur und Praxis	LXXV
Zusammenfassung aus Literatur und Praxis	XCII

Auszüge aus dem geltenden Recht

Folgend finden sich exemplarische Auszüge zur Veranschaulichung (kein Anspruch auf Vollständigkeit).

Gesetzliche Grundlagen in der Sonderpädagogik und Sonderpädagogikkonzepte – Ein Auszug

Gesamtschweizerische Rechtslage

Riemer-Kafka, G. (Hrsg.). (2009). Juristische Handreichung für die Sonderpädagogik. Zugriff am 27.03.2019 unter <https://szh-shop.faros.ch/cms/szhprodtopic/Suchresultate/75535?searchstring=riemer>.

Art. 19 BV Direkter verfassungsmässiger Leistungsanspruch des Kindes (vertreten durch den gesetzlichen Vertreter)

Soziales Grundrecht

S. 80

„Der Schulunterricht ist dann ausreichend, wenn er für die Schulbildung geeignet und angemessen ist, das Kind auf das weitere schulische oder berufliche Fortkommen und auf ein Leben in Eigenverantwortung und Selbständigkeit im modernen Alltag vorbereitet und sich den besonderen Bedürfnissen und Fähigkeiten der berechtigten Kinder und Jugendlichen, woraus sich besondere über den allgemeinen Standard hinausgehende Anforderungen ergeben, anpasst: so für Kinder mit Leistungsschwächen, nur praktisch bildungsfähige oder auch hochbegabte Kinder, Kindern mit Sprachschwierigkeiten, v. a. fremdsprachigen, muss ein sprachlicher Ergänzungs- oder Stützunterricht geboten werden. Es besteht aber kein Anspruch auf bestmögliche Ausbildung resp. bestmögliche Förderung.“

„Seit der Einführung der NFA muss die Schule im Rahmen der Grundschulung (Kindergarten resp. Vorschulalter, Primarstufe, Sekundarstufe I, jedoch ohne Mittelschule) sämtliche Massnahmen zur schulischen Förderung von Kindern mit Behinderungen (im Sinne eines besonderen Bildungsbedürfnisses, also nicht im Sinne des IVG) übernehmen. In ihre Kompetenzen fallen Logopädie und andere pädagogisch-therapeutische Massnahmen, Sonderschulen, Ergänzungs- und Stützunterricht, Transport und in gewissen Kantonen schulpyschologische Dienste. Darauf Anspruch haben behinderte, lern- und verhaltensgestörte, sozial geschädigte oder schulunreife, aber auch hochbegabte Kinder. Der Zugang zu den Fördermassnahmen muss rechtsgleich erfolgen und der Zugang (auch in zeitlicher Hinsicht) darf nicht vom Schweregrad der Behinderung abhängig sein. Die Fördermassnahmen haben dem Bildungsziel dienlich zu sein.“

S. 180 Juristische Handreichung

„2P.216/2002 v. 5. Februar 2003: Die Anforderungen, die Art. 19 BV an den obligatorischen Grundschulunterricht stellt («ausreichend»), belässt den Kantonen bei der Regelung des Grundschulwesens einen erheblichen Gestaltungsspielraum. Die auf Grund von Art. 19 BV garantierte Grundschulung muss aber auf jeden Fall für den Einzelnen angemessen und geeignet sein bzw. genügen, um ihn angemessen auf ein selbstverantwortliches Leben im modernen Alltag vorzubereiten.“

S. 181 Juristische Handreichung

„Ob jedoch dieses Grundangebot ausreichend ist, kann sich einzig im konkreten Fall beurteilen lassen. Es können auch auf Grund der sozialen Indikation weitere Therapiebedürfnisse entstehen und sich als einzig geeignete Massnahme oder auch als wirtschaftlichste Form erweisen. Vor diesem Hintergrund erscheint eine Aufzählung von Therapien in kantonalen Gesetzen und Verordnungen grundsätzlich keinen abschliessenden Charakter haben zu dürfen, ebenso wenig das Aufstellen von Mindest- und Höchstangeboten (vgl. § 8 und § 11 der VO über die sonderpädagogischen Massnahmen vom 11. Juli 2007 des Kantons Zürich betreffend der Beschränkung der Vollzeiteinheiten).“

Rechtslage im Kanton Zürich

Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM), Kanton ZH

Zugriff am 27.03.2019 unter <https://www.szh.ch/themen-der-heil-und-sonderpaedagogik/recht-und-finanzierung/kantonale-konzepte>.

412.103

**Verordnung
über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM)⁶**
(vom 11. Juli 2007)¹

Der Regierungsrat beschliesst:

Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) **412.103**

B. Therapien

§ 9. ¹ Therapien im Sinne von § 34 Abs. 3 VSG² sind die logopädische Therapie, die psychomotorische Therapie und die Psychotherapie. Arten

² Als Therapien gelten auch die audiopädagogischen Angebote.

§ 10. ¹ Die Therapeutinnen und Therapeuten arbeiten mit den Schülerinnen und Schülern einzeln oder in Gruppen. Sie richten sich auf den Unterricht in den Regelklassen aus. Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen

² Sie beraten bei Bedarf die Lehrpersonen

- a. in Bezug auf Schülerinnen und Schüler, die eine Therapie benötigen.
- b. in Fragen der Prävention im Regelklassenunterricht.

§ 11. ¹ Die Gemeinden setzen für Therapien gemäss § 9 Abs. 1 pro 100 Schülerinnen oder Schüler höchstens folgende Vollzeiteinheiten ein: Höchstangebot

- a. 0,6 auf der Kindergartenstufe,
- b. 0,4 auf der Primarstufe,
- c. 0,1 auf der Sekundarstufe.

² Eine Therapieeinheit dauert 45 Minuten.

Volksschulgesetz (VSG) Kanton ZH

Zugriff am 27.03.2019 unter
[http://www2.zhlex.zh.ch/app/zhlex_r.nsf/0/13EF955B1682B079C12573B50025B2CC/\\$file/412.100_7.2.05_59.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/app/zhlex_r.nsf/0/13EF955B1682B079C12573B50025B2CC/$file/412.100_7.2.05_59.pdf).

412.100

Volksschulgesetz (VSG)
(vom 7. Februar 2005)¹

Der Kantonsrat,
nach Einsichtnahme in den Antrag der Kommission für Bildung und Kultur vom 31. August 2004²,
beschliesst:

§ 35.²⁰ Die Gemeinden bieten Integrative Förderung, Therapien und Aufnahmeunterricht an. Sie können auch Besondere Klassen führen. Sie gewährleisten die Sonderschulung. Aufgaben der Gemeinden

I.1.08 - 59

7

Rechtslage im Kanton Aargau

Schulgesetz Kanton AG

Zugriff am 27.03.2019 unter <https://gesetzsammlungen.ag.ch/frontend/versions/877>.

2.3. Besondere Förder- und Stützmassnahmen¹⁾

§ 29¹⁾ Arten

¹ Bei Kleinkindern mit Entwicklungsauffälligkeiten können zur Vorbereitung auf den Kindergarten und die Schule pädagogisch-therapeutische Massnahmen durchgeführt werden. Dazu gehört insbesondere die heilpädagogische Früherziehung.

² Für Kinder und Jugendliche mit Schwierigkeiten im Bereich der Wahrnehmung, Sprache oder Bewegung werden pädagogisch-therapeutische Massnahmen angeboten. Dazu gehören insbesondere der Sprachheilunterricht und die Psychomotorik-Therapie. Diese Massnahmen erfolgen zusätzlich zum Unterricht im Kindergarten und in der Volksschule, können aber bereits früher eingesetzt werden.

³ Für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen, die im Regelkindergarten, in Regel-, Einschulungs- oder Kleinklassen gefördert werden, stehen Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Verfügung.

⁴ Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten.

¹⁾ Fassung gemäss § 38 Abs. 2 des Gesetzes über die Einrichtungen für Menschen mit besonderen Betreuungsbedürfnissen (Betreuungsgesetz) vom 2. Mai 2006, in Kraft seit 1. Januar 2007 (AGS 2006 S. 131).

401.100

§ 29a¹⁾ Angebot und Durchführung

¹ Die Gemeinden bieten den Sprachheilunterricht an. Der Regierungsrat legt den Umfang fest. Bei den übrigen Massnahmen werden Angebot und Umfang mittels kantonaler Planung festgelegt.

² Der Besuch des Sprachheilunterrichts setzt eine Abklärung durch eine Fachperson und die Zuweisung durch die Schulpflege voraus.

Rechtslage im Kanton Graubünden

Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden (Schulgesetz)

Zugriff am 27.03.2019 unter <https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Schulbetrieb/Seiten/GesetzlicheGrundlagen.aspx>.

<p>Art. 44 Sonderpädagogische Massnahmen</p> <p>¹ Die sonderpädagogischen Massnahmen gliedern sich in niederschwellige und hochschwellige Massnahmen.</p> <p>² Als niederschwellige Massnahmen gelten insbesondere die integrative Förderung und die pädagogisch-therapeutischen Massnahmen.</p> <p>³ Als hochschwellige Massnahmen gelten:</p> <ol style="list-style-type: none">der Unterricht im Rahmen der Sonderschulung,die dazugehörige Betreuung,die Massnahmen bei hohem Förderbedarf,die stationäre Betreuung von Kindern mit erheblichen Behinderungen vor Eintritt in der Kindertageseinrichtungen. <p>Art. 45 Anpassung des Lehrplans</p> <p>¹ Schülerinnen oder Schüler mit besonderem Förderbedarf können gestützt auf ein schulfachübergreifendes Gutachten mit angepasstem Lehrplan unterrichtet werden.</p> <p>Art. 46 Schulungs- und Förderformen</p> <p>¹ Die Umsetzung der nieder- und hochschwelliger sonderpädagogischer Massnahmen erfolgt hauptsächlich in integrativen und separaten Schulungs- und Förderformen.</p> <p>10</p> <p style="text-align: right;">421.000</p> <p>² Die Umsetzung erfolgt integrativ, soweit die Schulung und Förderung für die Schüler oder den Schüler mit besonderem Förderbedarf in der Regelklasse verteilbar und für die Regelklasse tragbar sind.</p> <p>³ Ansonsten erfolgt die Umsetzung teils integrativ als Gruppen- oder Einzelunterricht oder separat in Abteilungen von Institutionen der Sonderschulung oder in Familien.</p>	421.000
---	----------------

421.000
Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden (Schulgesetz)
vom 21. März 2012 (Stadl 1. Januar 2016)
Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, ¹
gestützt auf Art. 31 Abs. 1 und Art. 89 Abs. 2 der Kantonsverfassung ² , nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 5. Juli 2011 ³ ,
beschliesst:

<p>Art. 47 Gewährleistung des sonderpädagogischen Angebots</p> <p>¹ Die Schulpflicht gewährleistet das sonderpädagogische Angebot und dessen Umsetzung im niederschweligen Bereich.</p> <p>² Der Kanton gewährleistet das sonderpädagogische Angebot und dessen Umsetzung im hochschweligen Bereich.</p> <p>Art. 48 Anordnung</p> <p>¹ Für die Anordnung der sonderpädagogischen Massnahmen im niederschweligen Bereich ist die Schulpflicht zuständig.</p> <p>² Für die Anordnung der sonderpädagogischen Massnahmen im hochschweligen Bereich ist das Amt zuständig.</p> <p>Art. 49 Angebotsplanung</p> <p>¹ Die Regierung macht Vorgaben zum sonderpädagogischen Angebot im niederschweligen Bereich.</p> <p>² Sie legt auf der Grundlage einer Bedarfsanalyse periodisch die Angebotsplanung im hochschweligen Bereich fest.</p> <p>Art. 50 Leistungsaufträge</p> <p>¹ Das Departement erteilt anerkannten Institutionen der Sonderschulung Leistungsaufträge. Grundlage für die Leistungsaufträge bildet die Angebotsplanung.</p>

Sonderpädagogisches Konzept Graubünden

Lienhard, P. & Gartmann, G. (2007). Sonderpädagogisches Konzept (Sonderschulkonzept) Graubünden. Zugriff am 27.03.2019 unter <https://www.szh.ch/themen-der-heil-und-sonderpaedagogik/recht-und-finanzierung/kantonale-konzepte>.

S. 17:

„Jede Schule verfügt über ein sonderpädagogisches Grundangebot. Jede Schule vor Ort stellt ein sonderpädagogisches Grundangebot zur Verfügung, um Kindern mit besonderem Förderbedarf (Lern- und Verhaltensschwierigkeiten, Fremdsprachigkeit u.a.m.) optimal begegnen zu können. Der Schule stehen im Sinne des vorliegenden Konzepts Ressourcen in Form von Pools zur Verfügung. Sie übernimmt – unterstützt durch interne und externe Fachpersonen – Verantwortung für die zielgerichtete und situationgerechte Verteilung der zur Verfügung stehenden Ressourcen.“

Fachkräftemangel: DLV

Telefonat Sylvia Bieri, Dienstag, 08.01.2019

Aktuelles

Bachelor-Abschluss als Voraussetzung mit erfolgreicher Absolvierung aller Module sowie Praktika

Transparenz: Offenlegung von nicht vollständig oder anderweitig ausgebildeten Fachleuten mit der Klarstellung, dass dies nicht Logopädie ist, was praktiziert wird

Image: Bewusstmachung, dass jede logopädische Fachperson für den Berufsstand einsteht, insofern die Begründung, dass nur mit einer abgeschlossenen Ausbildung praktiziert werden soll. Jede Logopädin/jeder Logopäde ist dafür zuständig ein positives Bild der Logo nach aussen zu tragen. Es wurden ausserdem Comics hergestellt um den Logopädinnen und Logopäden im Feld Anregungen und Diskussionsmöglichkeiten zu geben, wie eine «perfekte» Logopädin sein könnte.

Etablierung berufsfähiger Masterabschluss: Mittelfristig verfolgt der DLV das Ziel, einen berufsfähigen Mastergang Logopädie in der Schweiz zu etablieren. Dies bedeutet, dass erst nach Abschluss des Masters in den Beruf eingestiegen werden kann. Hier fehlt die Legitimationsgrundlage, wenn bereits Studierende im Bachelor-Studium als „Logopäden/innen“ arbeiten bzw. angestellt werden.

Verantwortungsbewusste Berufsleute: Der DLV wünscht sich Berufsleute, die ihr Studium ernst nehmen und dementsprechend verantwortungsbewusst handeln.

Austausch auf diversen Ebene

Um eigene Anliegen zu platzieren, steht der DLV im Kontakt mit der EDK wie auch GDK sowie mit Schulleitern und Schulinspektoren. Nicht zuletzt fehlt auch der Austausch mit Hochschulen und Ausbildungsstätten nicht. Im Austausch mit diesen Kontakten sind unter anderem der Fachkräftemangel und in diesem Zusammenhang die Besetzung freier Logopädie-Stellen durch Nicht-qualifiziertes Personal zur Sprache gekommen.

Vorgehen bei fehlbesetzten Stellen

Der DLV reagiert bei Kenntnis über fehlbesetzte Stellen durch Studierende oder anderweitig ausgebildetes (pädagogisches) Personal mit Kontaktaufnahme aller beteiligten Parteien. Ziel des Austauschs ist, bei den jeweiligen Behörden/Leitern klar zu deponieren, dass wir nicht einverstanden sind, wenn Studierende oder Nicht-Logopäden angestellt werden. Unter anderem auch aus ethischen Gründen den Betroffenen gegenüber. Bleiben die betroffenen Stellen bei der angestellten Person, verlangen wir klare Transparenz, dass dies nicht logopädische Therapie ist, die hier stattfindet! Eltern bzw. Angehörige sollen informiert werden, dass keine ausgebildete Fachperson therapiert und insofern auch keine logopädische Therapie stattfindet.

Fachkräftemangel

In einem nächsten Projekt wird der DLV die Ursachen der Problematik des Fachkräftemangels genauer untersuchen, wobei sich dies als sehr schwierig herausstellen wird. Bisher ist unklar, woher dieser kommt. Vergleichsweise ist die Lage in der Schweiz nicht ganz so prekär wie in Deutschland, doch er existiert, Österreich ist eher weniger vom Fachkräftemangel betroffen. Wenn dann aber eher in ländlichen Gebieten. Ausbildungsplätze sind ausgebaut worden, es gibt mehr Logopädie-Studierende als früher. Das Projekt zur Untersuchung der Ursachen ist jedoch noch nicht definitiv.

Zahlen

Konkrete Zahlen sind bisher keine vorhanden. Der DLV arbeitet zurzeit ein statistisches Formular aus, um die Versorgungslage in den verschiedenen Kantonen zu erfassen und somit Vergleichbarkeit und Transparenz zu schaffen. Obwohl seitens der Medien immer wieder vom „Therapiewahnsinn“ gesprochen wird, liegen offenbar keine Zahlen vor. Hier möchte der DLV Abhilfe schaffen.

Fachkräftemangel: VAL

Mail am 15.03.2019

Guten Tag

Ich wende mich an Sie im Rahmen meiner Bachelorarbeit zum Thema Professionalität und Qualität in der Logopädie. Ich bin Logopädie-Studierende im letzten Semester an der HfH in Zürich.

Im Zusammenhang mit dem DLV Jahresbericht 2017 bin ich auf der Suche nach Zahlen, die den Fachkräftemangel in der Deutschschweiz/Schweiz abbilden; womöglich sogar einen Überblick geben, wie viele Logopädie-Stellen von Nicht-Logopädinnen oder Studierenden besetzt sind. Leider waren meine bisherigen Recherchen dazu erfolglos.

Können Sie mir hierbei weiterhelfen?

Herzlichen Dank bereits im Voraus!

Freundliche Grüsse

Sarah Ackermann

Mail am 21.03.2019

Liebe Frau Ackermann

Vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage.

Da haben Sie sich ein spannendes Thema mit hohem Aktualitätswert ausgesucht.

Der Fachkräftemangel ist im Aargau ein grosses Thema. Zahlen dazu haben wir leider nicht. Im Dezember 18 waren rund 10% der Logopädiestellen nicht besetzt.

Wie viele Stellen durch Studentinnen oder Nicht-Logopädinnen besetzt sind, wissen wir ebenfalls nicht. Die Schulleiter müssen hier keine Auskunft geben. Wir halten aber regelmässig ein Auge auf die Inserate und schreiben Schulleiter an, welche im Inserat schreiben, ein Logo-Diplom sei nicht erforderlich. Dies ist zum Glück bisher selten der Fall.

Daneben beschäftigt uns verbandsintern und auch auf Ebene des DLV die Frage, wo die Gründe für den Fachkräftemangel liegen und was wir dagegen tun können.

Falls sie weitere Fragen haben, dürfen Sie sich gern wieder melden.

Freundliche Grüsse

Sandra Flükiger

VAL

Verein Aargauer Logopädinnen und Logopäden

Sandra Flükiger

Co-Präsidentin

praesidium2@val-ag.ch

www.val-ag.ch

Fachkräftemangel: Österreich

Mail vom 12.03.2019

Guten Tag

Mein Name ist Sarah Ackermann, ich bin Logopädie-Studierende an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Zurzeit bin ich im letzten Semester und arbeite an meiner Bachelorarbeit.

Gerne wende ich mich mit einer Anfrage im Rahmen meiner Bachelorarbeit zum Thema «Professionalität und Qualität in der Logopädie» an Sie:

Aufgrund des Fachkräftemangels in der Schweiz werden immer wieder Logopädie-Stellen an Studierende oder anderweitig pädagogisches Personal vergeben und nicht an ausgebildete logopädische Fachpersonen. Das Thema wird heiss diskutiert.

Leider konnte ich bisher keine Zahlen finden über den Fachkräftemangel in der Schweiz. Existieren solche Zahlen über den Fachkräftemangel in Österreich? Wenn ja, geben diese Zahlen auch Aufschluss darüber, wie viele Stellen fehlbesetzt sind, falls dies ebenfalls eine Problematik in Deutschland darstellt?

Über eine Antwort Ihrerseits würde ich mich sehr freuen!
Herzlichen Dank bereits im Voraus!

Freundliche Grüsse,
Sarah Ackermann

Mail vom 21.03.2019

Sehr geehrte Frau Ackermann!

Mein Name ist Martina Bernegger und ich leite in Oberösterreich sicherlich einen der größten Logopädischen Dienste im Kindersprachbereich. Wir behandeln Kinder im Kindergartenalter. Jeden Herbst finden fast flächendeckend Logopädische Screenings in den Kindergärten statt (wir untersuchen ca 11000 Kinder jedes Jahr) und dabei machen wir Elterngespräche/Beratungen, in denen wir gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten entscheiden, ob das Kind Therapie bekommt. Aktuell beschäftigen wir 38 aktive Logopädinnen und einige sind in Karenz. Bei uns werden Stellen nur mit ausgebildeten LogopädInnen besetzt, da wir ansonsten keine Möglichkeit haben mit den Kassenversicherungsträgern abzurechnen- das ist im Gesetz so geregelt. Und das gilt für alle Institutionen in Österreich. Ich stimme Ihnen aber soweit zu, dass es immer schwieriger wird Stellen nachzubesetzen. Obwohl allein in OÖ jedes Jahr ca 18 neue Kolleginnen fertig werden, finden sich immer weniger engagierte und kompetente Kolleginnen. Leider kann ich Ihnen nicht mit Zahlen weiterhelfen, aber vielleicht war auch das interessant zu wissen.

Herzliche Grüße aus Österreich

Martina Bernegger

Volkshilfe GSD GmbH
Fachliche Leitung Logopädischer Dienst

Mail am 21.03.2019

Guten Tag

Mein Name ist Sarah Ackermann, ich bin Logopädie-Studierende an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Zurzeit bin ich im letzten Semester und arbeite an meiner Bachelorarbeit.

Gerne wende ich mich mit einer Anfrage im Rahmen meiner Bachelorarbeit zum Thema «Professionalität und Qualität in der Logopädie» an Sie:

Aufgrund des Fachkräftemangels in der Schweiz werden immer wieder Logopädie-Stellen an Studierende oder anderweitig pädagogisches Personal vergeben und nicht an ausgebildete logopädische Fachpersonen. Das Thema wird heiss diskutiert.

Leider konnte ich bisher keine Zahlen finden über den Fachkräftemangel in der Schweiz. Existieren solche Zahlen über den Fachkräftemangel in Österreich? Wenn ja, geben diese Zahlen auch Aufschluss darüber, wie viele Stellen fehlbesetzt sind, falls dies ebenfalls eine Problematik in Österreich darstellt?

Über eine Antwort Ihrerseits würde ich mich sehr freuen!

Herzlichen Dank bereits im Voraus!

Freundliche Grüsse,

Sarah Ackermann

Mail am 21.03.2019

Sehr geehrte Frau Ackermann!

In Österreich werden Logopäden/ Logopädinnen erst seit Juli 2018 registriert, wobei die deadline Ende Juni 2019 festgelegt wurde.

D.h. es gibt keine konkreten Zahlen über im Beruf tätige Kolleginnen/ Kollegen bzw. auch nicht, ob Stellen eventuell mit anderen Fachkräften besetzt werden/ wurden.

Durch die nunmehr gesetzlich vorgeschriebene Registrierung als Voraussetzung zur Berufsausübung werden erst jetzt auch andere Berufsgruppen (wie z.B. Linguisten, Sprachheilpädagogen, ...) bekannt, die eine Logopädie-Stelle „einnehmen“.

Allerdings kenne ich diesbezüglich keine konkreten Zahlen.

In den Pflichtschulen waren früher Logopäden/ Logopädinnen angestellt, diese wurden sukzessive durch Sprachheillehrer ersetzt.

Ich kann mir vorstellen, dass der Berufsverband „logopaediaustria“ über entsprechende Zahlen verfügt bzw. besser informiert ist. Anbei die homepage:

<https://www.logopaediaustria.at/verband/mehr-information>

Freundliche Grüße

Renate König

FH Gesundheitsberufe OÖ GmbH

Med Campus VI.

Studiengang Logopädie

Renate König, MBA

Studiengangsleitung

Übersicht der Kompetenzprofile

2.G17: Bachelorarbeit | Sarah Ackermann LOG 16/19

Übersicht der Kompetenzen an Hochschulen

Bemerkungen: Kurativ geschriebene Module, die fachübergreifende Kompetenzen vermitteln. An der HfH entsprechen diese den G-Modulen bzw. den TB-Modulen; an der SHUR entsprechen diese den BW-Modulen bzw. ABK-Modulen. Fett gedruckte Module entsprechen den Praxismodulen. An der HfH sind dies die LP-Module bzw. die TBP-Module; an der SHUR die BS-Module. Normal geschriebene Module entsprechen den spezifisch logopädischen Modulen. Diese entsprechen an der HfH den L-Modulen und an der SHUR den LO-Modulen. Die unterstrichenen Module eignen individuelle Schwerpunktmodule auf. Diese entsprechen an der HfH den W-Modulen und an der SHUR den IS-Modulen.

Zeitpunkt	Modul	HfH Inhalte und Kompetenzen	Taxonomie nach Bloom	SHUR Inhalte und Kompetenzen	Taxonomie nach Bloom
1. Semester	<i>Heilpädagogik und Profession</i>	Wandel von heilpädagogischen Leitideen und dessen Auswirkung; Aufbau des Bildungssystem der CH und die eigene Rolle; Qualitätskriterien für heilpädagogisches Arbeiten und ein Modell; Entwicklungslinien der eigenen Profession	1, 2, 3, 6	<i>Allgemeine Anatomie und Physiologie</i>	2
	<i>Entwicklung des Menschen in der Lebensspanne</i>	Grundkenntnisse zur menschlichen Entwicklung und Vertiefung ausgewählter Bereiche	2, 3, 6	<i>Entwicklungspsychologie: Grundlagen der Pädagogik</i>	1, 2, 3 4, 6
	<i>Grundlagen der Medizin</i>	Studiumsspezifische medizinische Zusammenhänge und Fachbegriffe; Genetik, Herz-Kreislauf, Nervensystem; Lernstrategien, um das Fachwissen selbständig zu erweitern	1, 2, 3	<i>Schuldidaktik</i>	1, 2
	<i>Recht und Sozialversicherung</i>	Wesentliche Rechtsgrundlagen der CH (Prozess-, Obligationen-, Zivil- und Strafrecht, Sozialversicherungsrecht (Unfall-, Kranken- und Invalidenversicherungsrecht), Aufbau der schweizerischen Gesetze und Gesetzesartikel; Juristische Unterstützung	1, 2, 6	<i>Allgemeine Sonderpädagogik</i>	1, 2, 3, 4
	<i>Linguistik</i>	Berufsspezifische Grundkenntnisse und Begrifflichkeiten; Sprachverarbeitungsprozesse	1, 2, 3	<i>Soziologie</i>	1, 2, 3
	<i>Spracherwerb</i>	Grundkenntnisse Spracherwerb und die Entwicklung über die gesamte Lebensspanne; Theorien zum Spracherwerb	1, 2, 3	<i>Erfahrung in das wissenschaftliche Denken und Arbeiten</i>	1, 3, 6
	<i>Phonetisch-phonologische Störungen</i>	Fundierte, berufsbezogene Grundlagenkenntnisse (Anatomie, Physiologie und Pathologie: Ohr, Nase und Nasennebenhöhlen, Rachen, Kehlkopf, Hörnervenzellen und Hörgeräte, Grundlagen der Stimmbildung, Kehlkopfuntersuchungen; Lernstrategien, um das Fachwissen selbständig zu erweitern	1, 2, 3, 5, 6	<i>Einführung in den Studiengang Logopädie</i>	1, 2, 3
	<i>Phoniatrische, Audiologische, Kieferorthopädie</i>	Fundierte, berufsbezogene Grundlagenkenntnisse (Anatomie, Physiologie und Pathologie: Ohr, Nase und Nasennebenhöhlen, Rachen, Kehlkopf, Hörnervenzellen und Hörgeräte, Grundlagen der Stimmbildung, Kehlkopfuntersuchungen; Lernstrategien, um das Fachwissen selbständig zu erweitern	1, 2, 3, 5, 6	<i>Einführung in die Logopädie</i>	1, 2, 3
				<i>Erstspracherwerb</i>	1, 2, 3, 4, 6
				Lernpraktikum 1 Teil 1	3, 5, 6
				Semesterintegriertes Praktikum 1 - SIP 1	2, 3, 4, 6
				Fallstudien 1	2, 3, 4, 5, 6

2. Semester	Forschung und Entwicklung 1 und 2 (1.-2. Semester)	1.2, 3, 6	Wichtigste Formen des wissenschaftlichen Arbeitens; Unterscheidung Struktur und Zweck der Formen; Wissenschaftliche Texte, Fragestellungen, Darstellungsformen; Grundprinzipien der Evidenzbasierten Praxis; Forschungsethik	Hals-Nasen und Ohrenheilkunde	Logopädisch relevante anatomisch-physiologische Krankheitsbilder und Zusammenhänge zum Hörorgan und der zu Sprech-, Stimm- und Schluckorganen; spezialärztliche Abbildungen; Medizinische Berichte	2, 4, 6
	Grundlagen der Diagnostik	1.2, 3, 6	Elemente und Verfahren der psychologischen und sonderpädagogischen Diagnostik; Gütekriterien standardisierter Testverfahren; Intelligenz- und Entwicklungstests	Audiologie und Audiopädagogik	Grundlagen Akustik; Hörprüfverfahren und Hörgerätversorgung; audiopädagogische und logopädische Therapiemethoden	1.2, 3, 5, 6
	Psycholinguistik	1.2, 3	Berufsspezifische Grundkenntnisse und Begrifflichkeiten der Psycholinguistik; Sprachverarbeitungsprozesse und Modelle; Zusammenhängende kognitive Funktionen	Lernpsychologie	Lernverhalten und Optimierung des Lernens; Lern- und Gedächtnisprozesse; Planung von Lernprozessen	1.2, 5
	Morphologisch-syntaktische Störungen	1.2, 3, 6	Physiologische Entwicklung, Störung, Diagnostik und Therapie; Grundlagen der schweizerdeutschen Grammatik	Linguistik 1 und 2 (1.-2. Semester)	Elementare Grundstrukturen der deutschen Sprache; phonetisches Alphabet; Funktion sprachlicher Äußerungen	1.2, 4
	Pragmatische Störungen	1.2, 3	Erwerbstheorien, Diagnostik und Förderung; Fundiertes Wissen über pragmatische Fähigkeiten und Erahntentwicklung	Statistik	Statistische Teilbereiche; Logopädisch relevante statistische Verfahren im Zusammenhang mit relevanten Studien	1.2, 4, 6
	Semantisch-lexikalische Störungen	1.2, 3, 6	Physiologische Entwicklung, Störungen, Diagnostik und Therapie; Ausgewählte Theorien und Modelle	Kommunikation	Persönliche Kommunikation aus theoretischer und methodischer Sicht	2, 6
	Medizin: Neurologie	1.2, 3, 6	Berufsspezifische Grundlagen der Neurologie; Lernstrategien, um das Fachwissen selbstständig zu erweitern	Phonetisch-phonologische Störungen 1 und 2 (1.-2. Semester)	Symptomatik, standardisierte und formale Diagnostik, Therapiensätze; angepasste Therapieplanung	5, 6
	Schriftsprache: Erwerb und Störungen	1.3, 6	Fundiertes Wissen über Schriftspracherwerb und Leserechtschreibstörungen, Prävention, Diagnostik und Therapie; Modelle	Semantisch-lexikalische Störungen	Ursachen und Symptomatik, standardisierte und informelle Diagnostik, Therapie; angepasste Therapieplanung und -durchführung	5, 6
	Interventionspraxis Kindersprache	1.2, 3, 5, 6	Therapiephasen, Therapiekonzeption, Therapieelektion, Therapieziele, Dokumentation, Therapiedidaktik und -material; Lernstrategien, um das Fachwissen selbständig zu erweitern	Schriftspracherwerb und Schriftspracherwerbsstörungen 1 und 2 (1.-2. Semester)	Schriftspracherwerb vs. Entwicklung der gesprochenen Sprache; Diagnostik und Therapie; Fachterminologie	2, 3, 4, 6
	Praktikum 1: Einführungspraktikum Logopädie Kinder	1.2, 3, 5, 6	Praktische Umsetzung des bisherigen Wissens in Sprachentwicklung und Spracherwerbsstörungen (Diagnostik und Therapie); Planung, Gestaltung, Durchführung und Evaluation; Fallbezogenheit und Vernetzung; Beziehungsarbeit; Selbstreflexion, Zielsetzung	Lernpraktikum 1 Teil 2	Komplexe Störungen der gesprochenen Sprache und Schriftspracherwerbsstörungen bei Kindern und Jugendlichen; Diagnostik und Therapie; Beobachtungsaufgabe; Theorie-Praxis-Vernetzung; administrative Aufgaben; Interdisziplinarität	3, 4, 5, 6
				Semesterintegriertes Praktikum 2 - SIP 2	Therapieerläufe und -schritte; Falldarstellungen mit Therapieaufbau; Durchführung Sprachtests	1.2, 3, 4, 5, 6
				Fallstudien 2	Logopädische Diagnosen und Entwicklungsstand; Prognosen von Therapiensätzen; Therapieplanung inhaltlich und organisatorisch	3, 4, 5, 6

3. Semester	Entwicklungsaufälligkeiten	1.2, 6	Neurologie 1 und 2 (2.-3. Semester)	Neurophysiologie, Neuroanatomie, Neuropathologie; Zusammenhänge der Lokalisation und Funktion des Zentralen Nervensystems; Neurogenetik, Neuromyologie; therapeutische Ansätze und Bezug zur eigenen Praxis	1.2, 3, 4
	Lernen und Therapie	1.2, 6	Phonatrie	Funktion der Stimme, Beeinträchtigung der Stimme und Symptom-Analyse; Stimmtherapie zu ausgewählten Störungsbildern; Untersuchungsmethoden	1.2, 3
	Praktikum 2: Prävention und Entwicklungsförderung	1.3, 5, 6	Zahnmedizinische Grundlagen	Entwicklung des Gesichtsschädels und der Zähne; mögliche Anomalien; Relevanz zahnärztlicher / kieferorthopädischer Abklärung bei Aussprochstörungen; Diagnostische Möglichkeiten; Therapeutische Interventionen bei Spaltbildung und velopharyngealer Dysfunktion; Verlaufsabkummentation; interdisziplinär	1.2, 3, 4, 5
	Mehrsprachigkeit	1.2, 3, 6	Neuropsychologie	Grundlegende Zusammenhänge zwischen Hirnstrukturen und Verhalten, Denken und Erleben; kognitive Störungsbilder; Folgen von Hirnläsionen auf kognitive und affektive Funktionen; Eigen-/Fremdbeobachtung, Verhaltensbeobachtung, Testverfahren; Relevanz für das eigene Berufsfeld	1.2, 3
	Integratives und präventives Arbeiten	1.2, 3			
	Störungen der Rede, Grundlügen und Therapie (2.-3. Semester)	1.2, 3, 5, 6	Sonderpädagogische Diagnostik / Förderdiagnostik	Testmethodische Grundlagen; Verstehende, ganzheitliche, kooperative, lösungsorientierte förderdiagnostische Haltung (ICF); Entwicklungsstand und therapeutische Schlüsse	2, 3, 5, 6
	Studienreise	1.2, 6	Einführung in die Bachelorarbeit	Planung, Aufbau und Durchführung eines Forschungsprozesses; Wichtigste Regeln beim wissenschaftlichen Schreiben; Praxis- und forschungsrelevante Inhalte	3
	Logopädische Diagnostik im Kinderbereich	1.2, 3, 4, 5, 6	Morphologisch-syntaktische Störungen	Ursachen und Symptomatik, Standardisierte und informelle Diagnostik; Therapieansätze und Therapieplanung/ -durchführung	5, 6
	Stimmstörungen	1.2, 3, 6	Mehrsprachigkeit	Mehrsprachige Lebenswelt; Diagnostik, Therapie; Beratungsinhalte für Eltern, transkulturelle Kompetenzen	2, 3, 6
	Stimme und Bewegung	1.2, 3	Dysarthrie	Symptomatik und Zusammenhang mit Grunderkrankung; Ursachebezogene Diagnose- und Therapieverfahren	1, 2, 3, 6
	Zentrale Sprachstörungen	1.2, 3	Dysphagie	Symptomatik und Zusammenhang mit Grunderkrankung; Ursachebezogene Diagnose- und Therapieverfahren	1, 2, 3, 6
			Lernpraktikum 2 Teil 1	Diagnosebezogene und individualisierte Therapiekonzepte; Komplexe Störungen der gesprochenen Sprache und Schriftspracherwerbstörungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen; Diagnostik, Planung und Durchführung von Therapieprozessen; Evaluation; Interdisziplinär; Mitsprachebezug des Umfeldes; Administrative Aufgaben	3, 5, 6
			Semesterintegriertes Praktikum Praktikum 3 - SIP 3	Hospitalität, Symptomatik Sprach-/Sprechstörungen im Erwachsenenalter; Störungsspezifische Therapiekonzepte; Ausgewählte diagnostische Verfahren	1.2, 3, 6
			Fallstudien 3	Logopädische Diagnose bei sprachlichen Auffälligkeiten im Erwachsenenbereich und bei morphologisch-syntaktischen Auffälligkeiten im Kinderbereich; Mögliche Therapien und Prognosen sowie deren inhaltliche und organisatorische Planung	5, 6

4. Semester	Therapieplanung und Kasuistik	Verteilung von Prozessen in Therapiephasen, Case-Management; Fallarbeit; Eigenaktive Verteilung des didaktischen Repertoires	1, 2, 3, 4, 6	Entwicklungsdiagnostik	Wachstum und Entwicklung vom Neugeborenen bis zur Pubertät; Motorik und Spielentwicklung; Entwicklungsdiagnostische Abklärungen, entwicklungspezifische Probleme	2, 3, 6
	Therapie in sonderpädagogischen Arbeitsfeldern	Aufgaben, Möglichkeiten / Grenzen und Bedarf des eigenen Berufs im jeweiligen Arbeitsfeld	1, 2, 6	Psychopathologie	Relevante psychische Auffälligkeiten und Erkrankungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter; Verhaltensstörungen, psychosomatische Störungen, Angststörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, Depression, Psychotraumatologie und Persönlichkeitsstörungen; Terminologie	2, 3
	Bildungs- und sozialwissenschaftliches Propädeutikum (2.-4. Semester)	Grundlagen der sozialwissenschaftlichen Ansätzen; Möglichkeiten / Grenzen; Selbständige Lernstrategien	1, 2, 3, 5, 6	Differenzielle Sonderpädagogik	Ursachen und Erscheinungsformen spezifischer Behinderung; Zusammenhang Lebensqualität; Spezifische therapeutische Konzepte	1, 2, 3, 4
	Beratung 1 und 2 (3.-4. Semester)	Grundkonzepte und Zusammenhang der Menschenbilder; Möglichkeiten und Grenzen; Methoden; Techniken und Abläufe; Beratung im multiprofessionellen Team; Entwicklung von Fach-, Methoden- und Personalkompetenz	1, 2, 3, 6	Evidenzbasierte Praxis	Grundbegriffe; Relevanz und Evidenz aus logopädischer Perspektive; Nachweisung externer Evidenz über Recherchen; Berufsrelevante Studienergebnisse	2, 3, 6
	Logopädie im Frühbereich: Grundlagen und Therapie-Lehr-Praxis (2.-4. Semester)	Physiologie und Pathologie; Diagnostik und Therapie; Fallbezogene Konzeption und Planung; Professioneller Austausch; selbständige Lernstrategien	1, 2, 3, 4, 6	Personliche Atem-, Stimm- und Sprechtechnik 1 und 2 (3.-4. Semester)	Anatomie und Funktion Kehlkopf und Übertragung auf den eigenen Körper; Zusammenhang Haltung, Atmung und Stimmführung; Übungen; Authentizität, Körpergefühl; Mittlere Sprechstimmlage und zielführender Einsatz der eigenen Stimme und Aussprache; Atemrhythmisch angepasste Phonation; Eigene standarddeutsche Varietät im Sprachgebrauch	3, 4, 5, 6
	Dysphagie	Physiologie und Pathologie; Ursachen und Auswirkung; Diagnostik und Therapie; Myofunktionelle Therapie, Dysfunktionen der orofazialen Muskulatur; Lernstrategien; Fachwissen selbständig zu erweitern	1, 2, 3	Aphasie, Sprechpraxis und kognitive Dysphasie 1 und 2 (3.-4. Semester)	Symptomatik, standardisierte und informelle Diagnostik, Therapieverfahren, individualisierte Übungsauswahl	2, 3, 6
	Dysarthrie/Sprechpraxis	Physiologie und Pathologie; Ursachen und Symptomatik; Definition; Auswirkung auf die Lebensqualität; Diagnostik und Therapie bei Dysarthrie/Sprechpraxis; Ursachen und Symptomatik von zentralen / peripheren Gesichtslähmungen; Diagnostik und Therapie bei Entwicklungsdyspraxie; Lernstrategien; Fachwissen selbständig zu erweitern	1, 2, 3	Stimmstörungen	Standardisierte / informelle Diagnostik, Therapieansätze; Planung; Durchführung; Evaluation; Eigenanwendung	3, 4, 6
	Leopädie im Sonderpädagogischen Kontext	Diagnostik und Therapie im sonderpädagogischen Setting; Heterogene Entwicklungsprofile	1, 2, 3	Redeflussstörungen	Stottern und Poltern bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen; Standardisierte / informelle Diagnostik, Therapieansätze; Planung und Evaluation	3, 4, 6
	Fachspezifische Vertiefung	Wissenserweiterung in spezifischen logopädischen Themen; Fallbezogene Umsetzung	1, 2, 3, 5, 6	Lernpraktikum 2 Teil 2	Diagnosebezogene und individualisierte Therapiekonzepte; Komplexe Störungen der gesprochenen Sprache und Schriftsprache wberstörungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen; Diagnostik; Planung und Durchführung von Therapiesequenzen; Evaluation; Interdisziplinarität; Miteinbezug des Umfeldes; Administrative Aufgaben	3, 5, 6
	Praktikum 3: Erwachsene/Kinder	Praktische Umsetzung des bisherigen Wissens im Erwachsenen-/Kinderbereich; Weiterentwicklung spezifischer fachlicher Kompetenz; Fallbezogenheit und Vernetzung; Planung, Gestaltung, Durchführung und Evaluation; Miteinbezug der Bezugspersonen; Selbstreflexion; Zielsetzung; Lernstrategien; Fachwissen und Handlungsstrategien selbständig zu erweitern	1, 2, 3, 5, 6	Projekt Diagnostik und Therapieplanung	Diagnostik bei Störungen der gesprochenen und geschriebenen Sprache; Miteinbezug des sozialen Umfeldes bei Abklärung, Planung und Durchführung präventiver und therapeutischer Massnahmen; Logopädischer Bericht; Planung und Evaluation	1, 5, 6

5. Semester	Entwicklungspsychopathologie	Klinische Störungsbilder; Grenzen der eigenen Zuständigkeit; Entwicklung der Selbstermächtigung	1. 2. 3. 6	Recht	Berufsrelevante Gesetze, Verordnungen; Persönlichkeits- und Kindes-/ Familienrecht; Invalidenversicherung, Krankenkassen- und Unfallversicherung; Datenschutz; Vorgehen bei Unsicherheiten	2, 3
	Aktuelle Themen der Heilpädagogik	Bedeutung und gesellschaftliche Diskurse; Relevante Erklärungssätze	1. 2. 3. 6			
	Soziologische Themen therapeutischer Berufe	Therapeutisch relevante soziologische Ansätze; Möglichkeiten und Grenzen; Selbständige Lernstrategien	1. 2. 3. 6	Dyskalkule	Definition, Merkmale, typische Schwierigkeiten, Fördermassnahmen; Zusammenhang sprachlicher und mathematischer Fähigkeiten; Aktuelle Literatur	1, 2
	Praktikumsverarbeitungen (2-5. Semester)	Vernetzung Theorie und Praxis; Fachdiskussionen; Flexibilität in der Klientenorientieren, störungsspezifischen Ausrichtung; Selbstreflexion; Therapeutische Haltung	1. 2. 3. 4, 6	Logopädisches Beratungsgespräch	Förderliche Beziehung in unterschiedlichen Gesprächssituationen; Gesprächsgestaltung; Persönliches Lern- und Kommunikationsverhalten, Selbstreflexion	2, 3, 4, 6
				Pragmatisch-kommunikative Störungen und Sprachverständnisstörungen	Symptome; Prüfverfahren für Sprachverstandsstörungen; Therapieansätze, Planung und Evaluation	2, 3, 4, 5, 6
				Frühkindliche Sprachverbestörungen	Vielfalt und Variabilität der Sprachentwicklung; Auffälligkeiten, Erscheinungsformen, Auswirkungen, Diagnostik, Unterschiede aktueller Therapiekonzepte	1, 2, 3, 4, 6
				Sprach-, Sprech- und Kommunikationsstörungen bei geistiger Behinderung / Mehrfachbehinderung	Erziehungsformen und Ursachen; Unterstützte Kommunikation; Interventionen	1, 2, 3
				Sprach-, Sprech- und Kommunikationsstörungen bei Bewegungsstörungen	Symptomatik orofaziale Dysfunktionen; Therapiekonzepte und geschichtliche Hintergründe; Interdisziplinärität; Bobath	1, 2, 3, 4
				Sprach-, Sprech- und Kommunikationsstörungen bei Wahrnehmungsstörungen	Entwicklungs- und Therapiemodell nach Affolter; Grundlagen der sensorischen Integration; Beobachtungskriterien, therapeutische Möglichkeiten	1, 2
				Prävention in der Logopädie	Präventionsdiskussion; Präventionsprojekte, Schnittstelle Prävention und Integration; Sprachförderung vs. logopädische Therapie	1, 2, 4, 6
			Integrative Logopädie im schulischen Kontext	Aufbau und Umsetzung von Projekten; Chancen und Grenzen; Zusammenarbeit; Konsequenzen für die eigene Praxis	1, 2, 3, 4	
			Semesterintegriertes Praktikum 4 - SIP 4	Kontextfaktoren und Partizipation bei Abklärung, Planung und Durchführung therapeutischer Massnahmen; Behandlungskonzepte; Persönliches Lern- und Kommunikationsverhalten	2, 3, 4, 5, 6	
			Fallstudien 4	Therapien und Aufbau; Therapieplanung	3, 4, 5, 6	
			Vertiefungsstudium	Selbst gewähltes logopädisches Thema; Eigenständige Weiterbildung und Planung	2, 4, 5	

6. Semester	Ethik (1.-6. Semester) Bachelorarbeit (4.-6. Semester) Praktikum 4: Vertiefungspraktikum Logopädie Schwerpunktpraktikum Wahlmodule (1.-6. Semester)	<p>Unterscheidung verschiedener Sprachbereiche; Anwendungsgebiete; Verschiedene Perspektiven in Fragen der Ethik und Moral; Repetition Forschungsdesigns / -methoden; Forschungsfrage; Transfer wissenschaftliches Arbeiten</p> <p>Praktische Umsetzung des bisherigen Wissens im Erwachsenen-/Kinderbereich; Weiterentwicklung spezifischer fachlicher Kompetenz; Fallbezogenheit und Vernetzung; Planung, Gestaltung, Durchführung und Evaluation; Formen von Therapieberichten; Interdisziplinarität; Miteinbezug der Bezugspersonen; Selbstreflexion; Zielsetzung; Lernstrategien; Fachwissen und Handlungsstrategien selbstständig zu erweitern</p> <p>keine Angaben</p>	1, 2, 3, 6 2, 3, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6	Bachelorarbeit 1, 2 und 3 (4.-6. Semester) Kolegiale Beratung 1 und 2 (5.-6. Semester) Einblick in benachbarte Disziplinen Vorstellen von Verbänden und Institutionen Administration, Qualitätssicherung und Evaluation Logopädische Differenzialdiagnostik und Berichterstattung 1 und 2 (4.-6. Semester) Lernpraktikum 3 Interessensgebiete/Studium II.-6. Semester	<p>Forschungsprozess in einem logopädisch relevanten Thema; Einhaltung wissenschaftlicher Regeln; Wissenschaftliche Fragestellung; Teilnahme und eigenständige Durchführung von Diskussionen und Präsentationen</p> <p>Störungen und Konflikte im Berufsalltag; Bewältigung beruflicher Belastungssituationen; Kommunikationsmodelle und Beratungskonzepte; Persönliches Lern- und Kommunikationsverhalten; Persönliches verbales/nonverbales Verhalten</p> <p>Psycho- und Grafomotorik, Ergotherapie und Physiotherapie; Aufklärungs- und Fördermöglichkeiten</p> <p>Übersicht logopädisch relevanter Verbände</p> <p>Effiziente Planung und Administration; Fundierte Berichte; Relevanzzusammenarbeit und Interdisziplinarität; Qualität in der Ausbildung</p> <p>Funktionen und Formen der Diagnostik; Benennung von Einzelkomponenten bei hoher Komplexität; Gegenüberstellen von Klassifikationsmodellen; Logopädische Berichte; Umfassende Abklärung</p> <p>Abklärung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Kommunikationsstörungen; (Förder-)Diagnose; Berichterstattung; Förder- und Therapiemaßnahmen bei Störungen der Sprachen, Sprechen, Stimme, Kommunikation, Schluckverhalten; Selbstreflexion; Miteinbezug des sozialen Umfeldes; Administrative Aufgaben</p> <p>keine Angaben</p>	1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 4, 6 2 1 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 3, 4, 5
-------------	---	---	---	---	---	---

Zusammenfassung aus der Literatur

Beushausen 2009
Ufert 2015
DLV Berufsbild
G01 Sodogé
Beushausen in Grohnfeldt 2016
Grohnfeldt 2016
Grohnfeldt 2012
Giel et. al 2018
Jenni in Steiner 2018
Schräpler in Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband 2017
Kempe in Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband 2017
Voraussetzende Kompetenzen bei Studiumsbeginn
Kompetenzprofile der HfH und SHLR

Selbstkompetenz

- Rollenflexibilität, interpersonelle Flexibilität, Selbstreflexionsfähigkeit
- Realistische Selbsteinschätzung, Eigenwahrnehmung und Selbstreflexion, Kritikfähigkeit, Selbstorganisationskompetenz, Selbstmotivationskompetenz, Belastbarkeit, Veränderungsbereitschaft und Offenheit, Eigenverantwortung zu übernehmen
- Motivationale Orientierungen, Selbstregulative Fähigkeiten
- Persönlichkeitseigenschaften: flexibel, erfahren, ehrlich, respektvoll, vertrauenswürdig, zuversichtlich, interessiert, wach, freundlich, warm und offen, stabil, widerstandsfähig, viel Ausdauer, positive Grundhaltung; Reflexionsfähigkeit, Fähigkeit, die eigene Intuition zu nutzen, Emotionsregulation, Fähigkeit zur Selbstsorge, Fähigkeit zur Übernahme von Eigenverantwortung, Beobachtungsfähigkeit
- Selbstreflexionsfähigkeit
- Bereitschaft zur Selbstreflexion, Offenheit gegenüber unterschiedlichsten Menschen
- Selbstreflexionsfähigkeit, Bewusstsein über sein persönliches Lernverhalten

Sozial-kommunikative Kompetenz, Sozial-kommunikative Fähigkeiten, Sozial-kommunikative Kompetenzen

- Verbale, nonverbale und vokale Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kontaktfähigkeit, Teamfähigkeit, Kompromiss- und Durchsetzungsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Empathie
- Nonverbale Kompetenz, verbale Kompetenz, Interaktionskompetenz, interkulturelle Kompetenz, Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Frustrationstoleranz, Empathie
- Fähigkeit zum Dialog
- Team- und Konfliktmanagement
- Bewusstsein über sein persönliches Kommunikationsverhalten, Kommunikation

Professionelle Fähigkeiten

- Bewusstsein gegenüber der eigenen Profession, Wahrnehmung der Pflichten gegenüber Patienten, Kollegen, Arbeitsplatz/Arbeitgeber und den Mitgliedern der Profession, Innere Haltung zu Dokumentation und Evaluation, Wille zur interdisziplinären Zusammenarbeit, Anerkennung von Reglementierungen, Rahmenbedingungen, Codes, Leitlinien, Standards etc., Entwicklung in Richtung seiner Spezialisierung, Gebrauch relevanter Forschung zu Ausübung einer „Best Practice“, Einsatz kritischen Denkens bei der Beurteilung von Forschung, Wille zur Fort- und Weiterbildung im Prozess lebenslangem Lernen
- Gesellschaftliche Kompetenz: Politische Kompetenz, Ökologische Kompetenz, ökonomische Kompetenz, kulturelle Kompetenz, Ethikkompetenz, Lernbereitschaft, Urteilsfähigkeit
- Bereitschaft zur Inter- und Supervision zur stetigen Weiterentwicklung, Bereitschaft zur Aufklärung der Öffentlichkeit, Mitarbeit in Forschungsprojekten
- Überzeugungen, Werthaltungen und Ziele, Professionswissen, Weiterbildung, Mitarbeit in Fachgruppen, Interdisziplinäre Zusammenarbeit
- Qualifizierter Abschluss, Kenntnisse Rahmenempfehlungen/Richtlinien, Wille zu transparentem und nachvollziehbaren Arbeiten
- Fähigkeit zur Qualitätssicherung, Interdisziplinäre Zusammenarbeit
- Fähigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit und Einbringung des eigenen Wissens
- Berücksichtigung von Empfehlungen und Leitlinien sowie gesetzlichen Grundlagen, Transparenz, Lebensweltlich orientiert, qualifizierender Abschluss
- Wille zur kontinuierlichen Fort- und Weiterbildungen
- Arbeiten nach Qualitätsstandards, stetige fachliche und persönliche Weiterbildung, Bereitschaft zur interdisziplinäre Zusammenarbeit und Öffentlichkeitsarbeit, Bewusstsein für die eigene Profession, Verantwortung und Pflichten übernehmen, Entwicklung einer eigenen Haltung zu Dokumentation und Evaluation, Einbezug relevanter Forschung
- Professionswissen und Berufsbild, Zusammenarbeit, Interdisziplinarität, Ethikkompetenz, Soziologische Kompetenz, Wissen von gesellschaftlichen Diskursen

Problemlösende Fähigkeiten

- Modifizierungstechniken, Therapiemanagement, Zeitmanagement, Behandlungseffekte, Entscheidungsvermögen, Ethische Grundprinzipien, Mustererkennung, Hypothesengeleitetes Vorgehen, Clinical Reasoning
- Organisationswissen
- Koordinationsfähigkeit, Leitungsfunktion und Entscheidungsverantwortung
- Kasuistik

Technische Fähigkeiten, Technische Fähigkeiten

- Kennen und Einsatz von Diagnostikverfahren und Therapiemethoden, Interpretationsfähigkeit von Daten und Ergebnissen, Konkretes Ableiten von Therapiezielen, Hinzuziehen von relevanten Modellen und Verfahren aus Bezugswissenschaften, Durchführen einer partizipativen Entscheidungsfindung mit dem Klienten, Strategien zur Beratung und Information von Klienten, Kennen und Einsetzen von Evaluationsmassnahmen
- Sachkompetenz: unternehmerische Kompetenz, juristische Kompetenz, Fremdsprachenkenntnisse; Fachkompetenz
- Präventive Tätigkeiten, Information und Beratung, Diagnostik, Planung, Durchführung und Auswertung von Therapie-, Förder- und Rehabilitationsmassnahmen in den Gebieten Sprache, Sprechen, Stimme und Schlucken, Beurteilung der Frequenz und des Settings der Therapiemassnahmen, Bezugs-, Referenzwissenschaften wie (Patho-)Linguistik, Medizin, Erziehungswissenschaften, Psychologie, Wissenschaftliches Arbeiten, Administrative Tätigkeiten wie Dokumentation und Berichterstattung
- Fachwissen (Prävention, Diagnostik, Intervention), Beratungswissen, Pädagogisch-therapeutisches Wissen
- Wissenschaftliche Arbeits- und Forschungsmethoden, Diagnostik/ Therapiedidaktik/ Rehabilitation bei Sprach-/Sprechstörungen, Redefluss- und Stimmstörungen, sowie Schluckstörungen, Beratungsverhalten
- Prävention, Diagnostik/Therapie, Beratung/Anleitung
- Interesse an Sprache und Beherrschung der deutschen Sprache
- Symptomatik, Diagnostik, Therapieindikation, Therapie von: Aphasie und kognitive Dysphasie, Dysphagie, Sprechapraxie, Dysarthrie, Stimmstörungen, Spracherwerb(-sstörungen), Redeflussstörungen, Phonetisch-phonologische Störungen, Semantisch-lexikalische Störungen, Morphologisch-syntaktische Störungen, Pragmatische Störungen, Lese-Rechtschreibstörungen, Myofunktionellen Störungen, Besonderheiten bei Sinnes-/Körperbeeinträchtigungen, bei Mehrsprachigkeit, im Frühbereich, Integration und Prävention, Berichterstattung, Prognosestellung, Dokumentation, Zielformulierung, Evaluation, Administration, Beratungswissen, Wissenschaftliches Arbeiten, Bezugswissenschaften: Recht und Sozialversicherung, Grundlagen der Medizin, Kieferorthopädie, Phoniatrie, Audiologie, Neurologie, Neuropsychologie, Entwicklungspädiatrie, Entwicklungspsychologie, Entwicklungspsychologie, Lernpsychologie, Schuldidaktik, Dyskalkulie, Heil-/Sonderpädagogik, Linguistik, Psycholinguistik

Fähigkeit zur Integration von Wissen und Erfahrung

- Fähigkeit zur Vernetzung des eigenen Wissens
- Interaktion und Transferleistungen in allen Kompetenzbereichen
- Fähigkeit zum evidenzbasierten Arbeiten
- Evidenzbasiertes Arbeiten: Aktuelle Forschung verfolgen und Transfer in die eigene Praxis
- Eigene Konzept- und Modellentwicklung, Aktive Mitarbeit in der Forschung und Verbänden, Anwendung von Forschungsergebnissen
- Modellbasiertes Vorgehen, Evidence based practice
- Fähigkeit zur Balance zwischen Ansätzen und Ansichten
- Evidence based practice

Selbstkompetenz

Realistische Selbsteinschätzung, Selbstreflexionsfähigkeit, Kritikfähigkeit

Selbstorganisationsfähigkeiten, Selbstmotivationsfähigkeiten, Flexibilität, Veränderungsbereitschaft

Übernahme von Eigenverantwortung

Fähigkeit, die eigene Intuition zu nutzen

Emotionsregulation, Fähigkeit zur Selbstsorge, Belastbarkeit

Fähigkeit zur stetigen Persönlichkeitsentwicklung

Sozial-kommunikative Kompetenz

Verbale und nonverbale Kommunikationsfähigkeit, Kontaktfähigkeit, Empathie

Teamfähigkeit, Kompromiss- und Durchsetzungsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Interkulturelle Fähigkeiten

Professionelle Kompetenzen im engeren Sinne

Wissen und Bewusstsein gegenüber der eigenen Profession

Wahrnehmung der Pflichten gegenüber Patienten, Kollegen, Arbeitgeber und den Mitgliedern der Profession, Anerkennung und Kenntnisse von Gesetzen, Reglementierungen, Leitlinien, Standards, Qualifizierter Abschluss, Gesellschaftliche Fähigkeiten, Soziologische Fähigkeiten, Ethik Fähigkeiten

Fähigkeit und Wille zur interdisziplinären Zusammenarbeit

Wille zur Fort- und Weiterbildung im Prozess lebenslangem Lernen, Bereitschaft zur Inter- und Supervision

Bewusstmachung persönlicher Überzeugungen, Werthaltungen und Ziele

Fähigkeit und Wille zur Qualitätssicherung

Problemlösende Kompetenzen

Organisationswissen, Modifizierungstechniken, Therapiemanagement, Zeitmanagement

Therapeutisches Entscheidungsvermögen, Mustererkennung

Ethikkompetenz

Technische Kompetenzen

Fachlich begründete Planung, Durchführung und Evaluierung von Diagnostik und Therapie, Förderung und Rehabilitation bei: Aphasie und kognitive Dysphasie, Dysphagie, Sprechapraxie, Dysarthrie, Stimmstörungen, Redeflussstörungen, Phonetisch-phonologische Störungen, Semantisch-lexikalische Störungen, Morphologisch-syntaktische Störungen, Pragmatische Störungen, Sprachverständnisstörungen

Kenntnisse über Besonderheiten bei Sinnes-/Körperbeeinträchtigungen, bei Mehrsprachigkeit, im Frühbereich

Integration und Prävention in der Logopädie

Berichterstattung, Prognosestellung, Dokumentation, Zielformulierung, Evaluation, Administration
Beratungswissen

Fähigkeit zu wissenschaftlichem Arbeiten

Wissen in Bezugswissenschaften: Medizin, Entwicklungspädiatrie, Entwicklungspsychologie, Psychologie, Schuldidaktik, Dyskalkulie, Heil-/Sonderpädagogik, Linguistik, Psycholinguistik, Fremdsprachenkenntnisse, Juristische und ökonomische Fähigkeiten

Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung

Fähigkeit zur evidenzbasierten Arbeit

Fähigkeit zur Konzept- und Modellentwicklung

Vorprofessionelle Therapeuten (in Ausbildung)

Kompetenzbereiche (über alle vier Jahre):

Selbstkompetenz:

Übernahme von Verantwortung

Professionelle Kompetenz i.e.S.:

Entwicklung der eigenen Haltung

Problemlösende Kompetenz:

Strategieentwicklung im Zeitmanagement

Technische Kompetenz, Selbstkompetenz:

Strategieentwicklung zum Erwerb von neuem Wissen und der Weiterentwicklung von Fähigkeiten sowie der Selbstreflexion

Fähigkeit zur Integration von Wissen und Erfahrung:

Transfer in gewohnten Situationen möglich

Tab. 2.3 Entwicklung fachlicher Kompetenz während Ausbildung und Studium.

Stand der Ausbildung	Der vorprofessionelle Therapeut
1. Ausbildungsjahr	ist neu in der Ausbildungssituation, noch wenig belastbar, zeigt Lücken in Wissensbereichen und nur geringe personale Fähigkeiten.
2. Ausbildungsjahr	reagiert bereits verlässlich und sicher in Routinesituationen, zeigt noch ein eingeschränktes Methodenrepertoire und braucht Unterstützung.
3.-4. Ausbildungsjahr	kann Wissen und Erfahrung auf neue Situationen übertragen und reagiert verlässlich auch in nicht supervidierten Situationen.

Novizen (keine bis wenig Berufserfahrung)

Kompetenzbereiche:

Professionelle Kompetenz i.e.S., Problemlösende Kompetenz:
wenig Wissen für den Berufsalltag, Konfrontation mit vielen neuen Rahmenbedingungen

Technische Kompetenz:
Regelgeleitete, aber unflexible Handlungsmuster und noch keine Gewichtung seiner Handlungen

To Do:

Selbstkompetenz:
Supervision für die Verbesserung der Selbstreflexion und zur Entwicklung einer eigenen Therapeutenpersönlichkeit

Technische Kompetenz:
Besuch von Weiter- und Fortbildung zur Erweiterung des Fachwissens

Kompetente Therapeuten (2-3 Jahre Berufserfahrung)

<p>Kompetenzbereiche:</p> <p><u>Selbstkompetenz, Sozial-kommunikative Kompetenz,</u> <u>Technische Kompetenz, Problemlösende Kompetenz:</u> Bewältigung zahlreicher klinischer Situationen</p> <p><u>Professionelle Kompetenz i.e.S.:</u> Institutionelle, politische wie auch juristische Rahmenbedingungen sind vertrauter Aufbau von beruflichen Netzwerken Kontakt und Mitarbeit in Verbänden und Organisationen</p> <p><u>Problemlösende Kompetenz:</u> Hoher Zeitaufwand und wenig Flexibilität</p> <p><u>Technische Kompetenz:</u> Zunehmende Gewichtung der eigenen Handlungen</p>	<p>To Do:</p> <p><u>Technische Kompetenz, Kompetenz zur Integration von Wissen und Erfahrung:</u> Engagement in der Forschung sowie Mitveröffentlichung von Artikeln</p> <p><u>Professionelle Kompetenz i.e.S.:</u> Vertiefte Mitarbeit in Verbänden</p> <p><u>Technische Kompetenz, Professionelle Kompetenz:</u> Stetige Fort- und Weiterbildungen</p> <p><u>Selbstkompetenz:</u> Realistische Selbsteinschätzung, Kompetenzen in der Organisation</p> <p><u>Sozial-kommunikative Kompetenz:</u> Fähigkeiten des Team- sowie Konfliktmanagements</p>
---	---

Erfahrene Nicht-Experten (3-5 Jahre Berufserfahrung)

Kompetenzbereiche:

Problemlösende Kompetenz, Technische Kompetenz,

Kompetenz zur Integration von Wissen und Erfahrung:

Im Besitz von tiefem Verständnis für die Situationen

Flexibles Handeln nach inneren Haltungen und Zurückgreifen auf eigene Erfahrungen

To Do:

Selbstkompetenz:

Eigenaktive Selbstreflexion zur Eruierung der eigenen beruflichen Entwicklung

Alle Kompetenzbereiche:

Entwicklung individueller Fähigkeiten, die noch nicht vollständig ausgeschöpft sind

Experten (ab 10 Jahren Berufserfahrung)

<p>Kompetenzbereiche:</p> <p><u>Selbstkompetenz:</u> Intuitive Erfassung von Situationen</p> <p><u>Professionelle Kompetenz i.e.S.:</u> Verinnerlichung von Haltungen und Richtlinien</p> <p><u>Problemlösende Kompetenz, Technische Kompetenz:</u> Sichere und flexible Entscheidungsfindung</p> <p><u>Kompetenz zur Integration von Wissen und Erfahrung:</u> Hohe Transferleistung von Wissen und Praxis</p> <p><u>Alle Kompetenzbereiche:</u> Ausserordentliche Leistungen</p>	<p>To Do:</p> <p>Experte als Ressource für Aus- und Weiterbildung wie auch Supervision</p>
---	---

Stellenbeschreibung Abteilungsleitung Logopädie

Angepasste Version: Lediglich relevante Ausführungen wurden beibehalten, andere herausgelöscht.

Stellenbeschreibung

1 Identifikation

Departement	XY
Bereich/Hauptabteilung	XY
Abteilung	Abteilung Therapien
Funktion	Abteilungsleitung Therapien
Funktionsgruppe/ Richtposition	XY
Name/Vorname des/der StelleninhaberIn	XY

2 Organisatorische Eingliederung

Direkt vorgesetzte Stelle	XY
Direkt untergeordnete Stellen	XY
Fachlich unterstellte bzw. zugewiesene Stellen	XY
Ausbildungsverantwortung	XY
Stellvertretung	XY
Wird vertreten durch	XY

3 Stellenziele

Wichtigste Aufgabenziele

1. Die Abteilungsleitung Therapien sorgt für die Organisation, Durchführung und Weiterentwicklung der pädagogischtherapeutischen Massnahmen der Regelschule gemäss kantonalen und städtischen Vorgaben.
 2. Sie stellt durch eine sorgfältige Vorbereitung und Planung und die fachliche Begleitung der Logopädinnen und Logopäden sowie der Psychomotorik-Therapeutinnen und -Therapeuten ein pädagogisch-therapeutisch hochwertiges Angebot sicher, welches auf die spezifischen Förderbedürfnisse der Kinder und Jugendlichen in den Bereichen Sprache und Bewegung ausgerichtet ist.
 3. Sie pflegt eine systematische Zusammenarbeit mit den Schulleitungen der Regelklasse, den Schulbehörden und Fachstellen und sorgt für eine angemessene Vernetzung von Regel- und Sonderschule (insbesondere bzgl. Integrierter Sonderschulung).
 4. Sie gewährleistet die Qualität der Dienstleistung durch die Entwicklung und Umsetzung von Qualitätsstandards.
-

4 Aufgaben

Hauptaufgaben

Personelle Führung

- Die Abteilungsleitung Therapien nimmt die personelle Führung der ihr unterstellten Mitarbeitenden (MA) wahr, unter Einhaltung der personalrechtlichen Vorgaben und in Absprache mit den zuständigen Schulleitungen der Regelschule.
- Sie nimmt die fachliche Führung der MA wahr, indem sie mit ihnen regelmässigen Fachaustausch pflegt, sie berät und anleitet.
- Sie stellt Angebote zur Team- und Fachentwicklung bereit (z.B. Informationssitzungen, Interventionen, interne Weiterbildungen).
- Sie rekrutiert Mitarbeitende in Zusammenarbeit mit den zuständigen Schulleitungen und der Personalabteilung DSS.
- Sie führt neue MA in ihr Aufgabenfeld ein.
- Sie stellt die Leistungserbringung in qualitativer und quantitativer Hinsicht sicher (Mentoring, Therapiebesuche, Gespräche mit den zuständigen Schulleitungen, Handbuch Schulqualität).
- Sie führt die Mitarbeitergespräche (MAG) und Mitarbeitendenbeurteilungen (MAB) gemäss Reglement durch.
- Sie erarbeitet Stellenbeschreibungen, Pflichtenhefte und ergänzende Bestimmungen in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen.
- Sie plant und begleitet die Austrittsprozesse, führt Abschlussgespräche und verfasst die Arbeitszeugnisse in Absprache mit der Personalabteilung DSS.

Therapiebezogene und konzeptionelle Aufgaben

- Die Abteilungsleitung Therapien orientiert sich an den konzeptionellen Grundlagen des Kantons und der Berufsverbände. Sie arbeitet bei Bedarf an der Erstellung und Weiterentwicklung von städtischen Konzepten mit (z.B. integrierte Sprach- und Bewegungsförderung).

- Sie plant und realisiert die Umsetzung und Evaluation der konzeptionellen Grundlagen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Schulleitungen und koordiniert ihre Angebote mit den weiteren sonderpädagogischen Massnahmen in der Regelschule.
- Sie kontrolliert die Einhaltung der Zuweisungsverfahren zu den pädagogisch therapeutischen Massnahmen (Logopädie, Psychomotorik-Therapie, schulisch indizierte Psychotherapie, audio- pädagogische Therapie) und veranlasst die Durchführung.
- Sie sorgt für den Einsatz geeigneter und wirkungsvoller Abklärungsinstrumente und Fördermaterialien.
- Sie stellt sicher, dass Diagnosen professionell erstellt werden und darauf aufbauend konkrete, überprüfbare Therapieziele formuliert sowie der Therapieverlauf fachgerecht dokumentiert und evaluiert wird.
- Sie fördert eine integrative Ausrichtung des Therapieangebotes und zur Prävention und Reduktion der Wartelisten auch die Bewegungs- und Sprachförderung in Gruppen und Klassen.
- Sie sorgt für eine angemessene interne und externe interdisziplinäre Zusammenarbeit.
- Sie berät und unterstützt bei Bedarf Schulleitungen und Lehrpersonen von Schülerinnen und Schülern mit erhöhtem Förderbedarf (z.B. nach Ablehnung einer Aufnahme an die Sprachheilschule XY).

Administrative und organisatorische Aufgaben

- Die Abteilungsleitung Therapien übernimmt oder veranlasst die notwendigen administrativen und organisatorischen Aufgaben zur Bereitstellung der zugewiesenen Therapien.
- Sie entwickelt Vorgaben und Vorlagen für die schriftlichen Dokumente der Therapeutinnen und Therapeuten.
- Sie bereitet die Grundlagen zur Verteilung des XY festgelegten Höchstangebotes zuhanden der XY vor (Grundlage kantonale Vorgaben zum Maximalangebot).
- Sie regelt und überprüft die erforderlichen Abläufe mit internen und externen Stellen.
- Sie wirkt bei der Abwicklung des Budgetierungsprozesses mit (Rahmenbudget, Voranschlag, Hochrechnungen, Rechnungskontrolle, Abweichungsbegründungen etc.) und setzt die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel im Rahmen des Budgets zur effizienten Auftragsbefreiung ein.
- Sie verhandelt mit den XY und der Abteilung XY über die Bereitstellung adäquater Therapieräume

Information und Kommunikation

- Die Abteilungsleitung Therapien sorgt für die Vernetzung und den Informationsaustausch mit den Schulleitungen und Schulpflegern der Regelschule sowie mit weiteren relevanten Personen von Verwaltung, Behörden und Fachstellen.
- Sie organisiert und leitet Fachkonferenzen und sorgt für einen ausreichenden Informationsfluss.
- Sie wirkt bei der Erstellung von Publikationen mit, gemäss städtischer Regelungen (Broschüren, Jahresbericht, Internetauftritt) und in Zusammenarbeit mit der Kommunikationsverantwortlichen XY.
- Sie pflegt die Kommunikation mit externen Fachinstanzen wie Berufsverbänden und Ausbildungsstätten

Weiterbildung

- Die Abteilungsleitung Therapien ist besorgt um ihre eigene Weiterentwicklung im fachspezifischen und administrativen Bereich

Nebenaufgaben

Teilnahme an fachspezifischen und interdisziplinären Konferenzen, an Abteilungs- und Bereichssitzungen und an relevanten Schulanlässen.

Spezialaufgaben

Mitwirkung in Projekten und Arbeitsgruppen in Absprache mit der Abteilungsleitung

5 Kompetenzen und Pflichten

Finanz-, Vergebungs-, Personalkompetenz; Unterschriftsberechtigung, Informationspflicht

Die Abteilungsleitung Therapien beachtet und befolgt die Weisungen von internen und externen (Kanton, Bund) Stellen.

Sie nimmt die Informationspflicht gegenüber vorgesetzter Stelle und Mitarbeitenden und die Schweigepflicht gegenüber Aussenstehenden angemessen wahr.

Sie verfügt über die Entscheidungs- und Handlungskompetenzen, welche für die effiziente Abwicklung der oben aufgeführten Aufgaben notwendig sind.

Die Personalkompetenzen richten sich nach der Verfügung des Departements XY. Die Finanzkompetenzen richten sich nach der Verfügung des Departements XY.

Der/Die Stelleninhaber/in

Der/Die direkte Vorgesetzte

Datum

Datum

6 Anforderungsprofil (zur ordentlichen Erfüllung der Stelle notwendige Anforderungen)

6.1 Berufsausbildung

2jährig

3jährig

4jährig

Art der Berufslehre

KV, Handelsschule

keine Berufsausbildung

andere Ausbildung, Bezeichnung Matura, ev. Lehrdiplom (EDK anerkannt)

6.2 Fachbildung / Weiterbildung

Niveau Höhere Fachschule (z.B. Meisterprüfung, Techniker/in _____)

TS etc.)

Niveau eidg. dipl. Fachrichtung (z.B. EDV Analytiker/in, _____)

Logopädie

Buchhalter/in etc.)

Ev. Heilpädagogik, Pädagogik, Psychologie, Medizin

Fachhochschule, Richtung _____

Uni/ETH, Richtung _____

6.3 Zusatzausbildung

Personalführung und Beratung, Weiterbildung in Psychomotorik-Therapie

6.4 Berufserfahrung

im Fachgebiet 5 Jahre Logopädie
 3 im Spezialgebiet Jahre
Fachführung, Fachberatung
 nein ja, Art/Jahre 1

6.5 Führungserfahrung

ja, Art/Jahre 1

6.6 Sprachkenntnisse

Sehr gute Deutschkenntnisse, mündlich und schriftlich; Fremdsprachen von Vorteil

6.7 Informatik-Kenntnisse

Gute Anwenderkenntnisse (Standard World, Excel und Office)

7 Besondere Beanspruchungen

7.1 Körperliche Anforderungen/ Belastungen

Bildschirmarbeit, Sitzungen an unterschiedlichen Orten in der Stadt XY

7.2 Besondere Beanspruchungen

Vielschichtige Führungs- und Fachverantwortung, hohe Anforderungen an die sozialen und persönlichen Kompetenzen

7.3 Spezielle Anforderungen (psych. Anforderungen/Belastungen, Bereitschaft zu Schichtdienst, Führerausweis)

Hohe psychische Belastung, dynamisches Umfeld mit verschiedenen Ansprüchen, Konfliktpotenzial

Positive Grundhaltung zu integrativen Schulformen als Regelfall

Interviewleitfaden und Protokollbogen Version 2.0

Daten

Datum:

Ort:

Interviewte/r:

Rolle:

Eröffnung

- Begrüssung und Dank für die Teilnahme
- Infoblatt gelesen und Einverständniserklärung unterschrieben
- Erwartungen klären
 - o Kurzer Abriss der Arbeit, Ziel des Interviews
 - o Geplantes Vorgehen erläutern: 1. Präsentation meiner Einschätzungen aufgrund der Literaturrecherche, 2. Stellungnahme Erzählperson
 - o Verhalten der Interviewerin
 - o Durchführung in Schweizerdeutsch sofern der/die Interviewende Schweizerdeutsch versteht
- Offene Fragen der Erzählperson klären

Kontext und Erueierungsfragen

Exposition des Kontextes: Fachkräftemangel in der Logopädie und in diesem Zusammenhang Besetzung von Logopädie-Stellen durch Logopädie-Studierende und anderweitig pädagogisch ausgebildetes Fachpersonal. Parole Berufsverband: Qualität vor Quantität.

Frage 1: Welche Möglichkeiten sehen Sie, diese freien Stellen zu besetzen?

Antwort

Fragen zu den Kompetenzen

Selbstkompetenz

Die Einschätzungen werden durch eine Übersicht vorgestellt, die während des Interviews liegen bleibt.

Der/Die Interviewte wird aufgefordert, ein Zeichen zu geben, wenn er bereit ist auf die Fragen zu antworten.

Vorlage	Fragen
<p>Realistische Selbsteinschätzung, Selbstreflexionsfähigkeit, Kritikfähigkeit</p> <p>Selbstorganisationsfähigkeiten, Selbstmotivationsfähigkeiten, Flexibilität, Veränderungsbereitschaft</p> <p>Übernahme von Eigenverantwortung</p> <p>Fähigkeit, die eigene Intuition zu nutzen</p> <p>Emotionsregulation, Fähigkeit zur Selbstsorge, Belastbarkeit</p> <p>Fähigkeit zur stetigen Persönlichkeitsentwicklung</p>	<p>Frage 2a: Was denken Sie über diese Einschätzungen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was fehlt Ihnen? - Was stört Sie? <p>(Unterfragen nur bei Bedarf stellen)</p>

Hinweis: Offenheit gegenüber den unterschiedlichsten Menschen wird in der Literatur genannt aber unglücklicherweise von der Untersucherin versehentlich nicht in den Interviewleitfaden mit eingebunden.

Antwort

Sozial-kommunikative Kompetenz

Die Einschätzungen werden durch eine Übersicht vorgestellt, die während des Interviews liegen bleibt.

Der/Die Interviewte wird aufgefordert, ein Zeichen zu geben, wenn er bereit ist auf die Fragen zu antworten.

Vorlage	Fragen
Verbale und nonverbale Kommunikationsfähigkeit, Kontaktfähigkeit, Empathie Teamfähigkeit, Kompromiss- und Durchsetzungsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Interkulturelle Fähigkeiten	Frage 2b: Was denken Sie über diese Einschätzungen? <ul style="list-style-type: none">- Was fehlt Ihnen?- Was stört Sie? (Unterfragen nur bei Bedarf stellen)
Antwort	

Professionelle Kompetenzen im engeren Sinne
Die Einschätzungen werden durch eine Übersicht vorgestellt, die während des Interviews liegen bleibt.
Der/Die Interviewte wird aufgefordert, ein Zeichen zu geben, wenn er bereit ist auf die Fragen zu antworten.

Vorlage	Fragen
<p>Wissen und Bewusstsein gegenüber der eigenen Profession</p> <p>Wahrnehmung der Pflichten gegenüber Patienten, Kollegen, Arbeitgeber und den Mitgliedern der Profession, Anerkennung und Kenntnisse von Gesetzen, Reglementierungen, Leitlinien, Standards, Qualifizierter Abschluss, Gesellschaftliche Fähigkeiten, Soziologische Fähigkeiten, Ethik Fähigkeiten</p> <p>Fähigkeit und Wille zur interdisziplinären Zusammenarbeit</p> <p>Wille zur Fort- und Weiterbildung im Prozess lebenslangem Lernen, Bereitschaft zur Inter- und Supervision</p> <p>Bewusstmachung persönlicher Überzeugungen, Werthaltungen und Ziele</p> <p>Fähigkeit und Wille zur Qualitätssicherung</p>	<p>Frage 2c: Was denken Sie über diese Einschätzungen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was fehlt Ihnen? - Was stört Sie? <p>(Unterfragen nur bei Bedarf stellen)</p>

Antwort

Problemlösende Kompetenzen
Die Einschätzungen werden durch eine Übersicht vorgestellt, die während des Interviews liegen bleibt.
Der/Die Interviewte wird aufgefordert, ein Zeichen zu geben, wenn er bereit ist auf die Fragen zu antworten.

Vorlage	Fragen
Organisationswissen, Modifizierungstechniken, Therapiemanagement, Zeitmanagement Therapeutisches Entscheidungsvermögen, Mustererkennung Ethikkompetenz	Frage 2d: Was denken Sie über diese Einschätzungen? <ul style="list-style-type: none">- Was fehlt Ihnen?- Was stört Sie? (Unterfragen nur bei Bedarf stellen)
Antwort	

Hinweis: Fähigkeit zum hypothesengeleiteten Vorgehen wird in der Literatur genannt aber unglücklicherweise von der Untersucherin versehentlich nicht in den Interviewleitfaden mit eingebunden.

Technische Kompetenzen

Die Einschätzungen werden durch eine Übersicht vorgestellt, die während des Interviews liegen bleibt.

Der/Die Interviewte wird aufgefordert, ein Zeichen zu geben, wenn er bereit ist auf die Fragen zu antworten.

Vorlage	Fragen
<p>Fachlich begründete Planung, Durchführung und Evaluierung von Diagnostik und Therapie, Förderung und Rehabilitation bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aphasie und kognitive Dysphasie, Dysphagie, Sprechapraxie, Dysarthrie, Stimmstörungen, Redeflussstörungen, Phonetisch-phonologische Störungen, Semantisch-lexikalische Störungen, Morphologisch-syntaktische Störungen, Pragmatische Störungen, Sprachverständnisstörungen <p>Kenntnisse über Besonderheiten bei Sinnes-/Körperbeeinträchtigungen, bei Mehrsprachigkeit, im Frühbereich</p> <p>Integration und Prävention in der Logopädie</p> <p>Berichterstattung, Prognosestellung, Dokumentation, Zielformulierung, Evaluation, Administration</p> <p>Beratungswissen</p> <p>Fähigkeit zu wissenschaftlichem Arbeiten</p> <p>Wissen in Bezugswissenschaften: Medizin, Entwicklungspädiatrie, Entwicklungspsychologie, Psychologie, Schuldidaktik, Dyskalkulie, Heil-/Sonderpädagogik, Linguistik, Psycholinguistik, Fremdsprachenkenntnisse, Juristische und ökonomische Fähigkeiten</p>	<p>Frage 2e: Was denken Sie über diese Einschätzungen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was fehlt Ihnen? - Was stört Sie? <p>(Unterfragen nur bei Bedarf stellen)</p>

Hinweis: Lese-Rechtschreib-Störungen, Myofunktionelle Störungen, sowie das Interesse an Sprache und Beherrschen der deutschen Sprache wurden in der Literatur genannt aber unglücklicherweise von der Untersucherin versehentlich nicht in den Interviewleitfaden mit eingebunden.

Antwort

Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung
Die Einschätzungen werden durch eine Übersicht vorgestellt, die während des Interviews liegen bleibt.
Der/Die Interviewte wird aufgefordert, ein Zeichen zu geben, wenn er bereit ist auf die Fragen zu antworten.

Vorlage	Fragen
Fähigkeit zur evidenzbasierten Arbeit	Frage 2f: Was denken Sie über diese Einschätzungen?
Fähigkeit zur Konzept- und Modellentwicklung	<ul style="list-style-type: none">- Was fehlt Ihnen?- Was stört Sie?
Antwort	(Unterfragen nur bei Bedarf stellen)

Gewichtung der Kompetenzen

Alle Übersichten über die Kompetenzbereiche werden vorgelegt.

Frage 3: Nun sind diverse Kompetenzdimensionen vorgestellt worden. Wenn Sie eine Rangordnung erstellen müssten: Wie würden Sie die verschiedenen Kompetenzbereiche gewichten?

Antwort

Fragen zum Erwerb der Kompetenzen

Vorprofessionelle Therapeuten (in Ausbildung)
Die Einschätzungen werden durch eine Übersicht vorgestellt, die während des Interviews liegen bleibt.

Der/Die Interviewte wird aufgefordert, ein Zeichen zu geben, wenn er bereit ist auf die Fragen zu antworten.

Vorlage		Fragen								
<p>Kompetenzbereiche (über alle vier Jahre):</p> <p><u>Selbstkompetenz:</u> Übernahme von Verantwortung</p> <p><u>Professionelle Kompetenz i.e.S.:</u> Entwicklung der eigenen Haltung</p> <p><u>Problemlösende Kompetenz:</u> Strategieentwicklung im Zeitmanagement</p> <p><u>Technische Kompetenz, Selbstkompetenz:</u> Strategieentwicklung zum Erwerb von neuem Wissen und der Weiterentwicklung von Fähigkeiten sowie der Selbstreflexion</p> <p><u>Fähigkeit zur Integration von Wissen und Erfahrung:</u> Transfer in gewohnten Situationen möglich</p>		<p>Frage 4a: Was denken Sie über diese Einschätzungen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was fehlt Ihnen? - Was stört Sie? <p>(Unterfragen nur bei Bedarf stellen)</p>								
<p>Tab. 2.3 Entwicklung fachlicher Kompetenz während Ausbildung und Studium.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stand der Ausbildung</th> <th>Der vorprofessionelle Therapeut</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Ausbildungsjahr</td> <td>ist neu in der Ausbildungssituation, noch wenig belastbar, zeigt Lücken im Wissensbereichen und nur geringe personale Fähigkeiten.</td> </tr> <tr> <td>2. Ausbildungsjahr</td> <td>reagiert bereits verlässlich und sicher in Routinesituationen, zeigt noch ein eingeschränktes Methodenrepertoire und braucht Unterstützung.</td> </tr> <tr> <td>3-4. Ausbildungsjahr</td> <td>kann Wissen und Erfahrung auf neue Situationen übertragen und reagiert verlässlich auch in nicht supervidierten Situationen.</td> </tr> </tbody> </table>		Stand der Ausbildung	Der vorprofessionelle Therapeut	1. Ausbildungsjahr	ist neu in der Ausbildungssituation, noch wenig belastbar, zeigt Lücken im Wissensbereichen und nur geringe personale Fähigkeiten.	2. Ausbildungsjahr	reagiert bereits verlässlich und sicher in Routinesituationen, zeigt noch ein eingeschränktes Methodenrepertoire und braucht Unterstützung.	3-4. Ausbildungsjahr	kann Wissen und Erfahrung auf neue Situationen übertragen und reagiert verlässlich auch in nicht supervidierten Situationen.	
Stand der Ausbildung	Der vorprofessionelle Therapeut									
1. Ausbildungsjahr	ist neu in der Ausbildungssituation, noch wenig belastbar, zeigt Lücken im Wissensbereichen und nur geringe personale Fähigkeiten.									
2. Ausbildungsjahr	reagiert bereits verlässlich und sicher in Routinesituationen, zeigt noch ein eingeschränktes Methodenrepertoire und braucht Unterstützung.									
3-4. Ausbildungsjahr	kann Wissen und Erfahrung auf neue Situationen übertragen und reagiert verlässlich auch in nicht supervidierten Situationen.									

Antwort

Novizen (keine bis wenig Berufserfahrung)
 Die Einschätzungen werden durch eine Übersicht vorgestellt, die während des Interviews liegen bleibt.
 Der/Die Interviewte wird aufgefordert, ein Zeichen zu geben, wenn er bereit ist auf die Fragen zu antworten.

Vorlage		Fragen
<p>Kompetenzbereiche:</p> <p><u>Professionelle Kompetenz</u> i.e.S., <u>Problemlösende Kompetenz:</u> wenig Wissen für den Berufsalltag, Konfrontation mit vielen neuen Rahmenbedingungen</p> <p><u>Technische Kompetenz:</u> Regelgeleitete, aber unflexible Handlungsmuster und noch keine Gewichtung seiner Handlungen</p> <p>Antwort</p>	<p>To Do:</p> <p><u>Selbstkompetenz:</u> Supervision für die Verbesserung der Selbstreflexion und zur Entwicklung einer eigenen Therapeutenpersönlichkeit</p> <p><u>Technische Kompetenz:</u> Besuch von Weiter- und Fortbildung zur Erweiterung des Fachwissens</p>	<p>Frage 4b: Was denken Sie über diese Einschätzungen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was fehlt Ihnen? - Was stört Sie? <p>(Unterfragen nur bei Bedarf stellen)</p>

Kompetente Therapeuten (2-3 Jahre Berufserfahrung)

Die Einschätzungen werden durch eine Übersicht vorgestellt, die während des Interviews liegen bleibt.

Der/Die Interviewte wird aufgefordert, ein Zeichen zu geben, wenn er bereit ist auf die Fragen zu antworten.

Vorlage		Fragen
<p>Kompetenzbereiche:</p> <p><u>Selbstkompetenz, Sozial-kommunikative Kompetenz,</u> <u>Technische Kompetenz, Problemlösende Kompetenz:</u> Bewältigung zahlreicher klinischer Situationen</p> <p><u>Professionelle Kompetenz i.e.S.:</u> Institutionelle, politische wie auch juristische Rahmenbedingungen sind vertrauter Aufbau von beruflichen Netzwerken Kontakt und Mitarbeit in Verbänden und Organisationen</p> <p><u>Problemlösende Kompetenz:</u> Hoher Zeitaufwand und wenig Flexibilität</p> <p><u>Technische Kompetenz:</u> Zunehmende Gewichtung der eigenen Handlungen</p>	<p>To Do:</p> <p><u>Technische Kompetenz, Kompetenz zur Integration von Wissen und Erfahrung:</u> Engagement in der Forschung sowie Mitveröffentlichung von Artikeln</p> <p><u>Professionelle Kompetenz i.e.S.:</u> Vertiefte Mitarbeit in Verbänden</p> <p><u>Technische Kompetenz, Professionelle Kompetenz:</u> Stetige Fort- und Weiterbildungen</p> <p><u>Selbstkompetenz:</u> Realistische Selbsteinschätzung, Kompetenzen in der Organisation</p> <p><u>Sozial-kommunikative Kompetenz:</u> Fähigkeiten des Team- sowie Konfliktmanagements</p>	<p>Frage 4c: Was denken Sie über diese Einschätzungen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was fehlt Ihnen? - Was stört Sie? <p>(Unterfragen nur bei Bedarf stellen)</p>

Antwort

Erfahrene Nicht-Experten (3-5 Jahre Berufserfahrung)
 Die Einschätzungen werden durch eine Übersicht vorgestellt, die während des Interviews liegen bleibt.
 Der/Die Interviewte wird aufgefordert, ein Zeichen zu geben, wenn er bereit ist auf die Fragen zu antworten.

Vorlage		Fragen
Kompetenzbereiche:	To Do:	Frage 4d: Was denken Sie über diese Einschätzungen?
<p><u>Problemlösende Kompetenz</u>, <u>Technische Kompetenz</u>, <u>Kompetenz zur Integration von Wissen und Erfahrung</u>: Im Besitz von tiefem Verständnis für die Situationen Flexibles Handeln nach inneren Haltungen und Zurückgreifen auf eigene Erfahrungen</p>	<p><u>Selbstkompetenz</u>: Eigenaktive Selbstreflexion zur Eruerung der eigenen beruflichen Entwicklung</p> <p><u>Alle Kompetenzbereiche</u>: Entwicklung individueller Fähigkeiten, die noch nicht vollständig ausgeschöpft sind</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Was fehlt Ihnen? - Was stört Sie? (Unterfragen nur bei Bedarf stellen)
Antwort		

Experten (ab 10 Jahren Berufserfahrung)
 Die Einschätzungen werden durch eine Übersicht vorgestellt, die während des Interviews liegen bleibt.
 Der/Die Interviewte wird aufgefordert, ein Zeichen zu geben, wenn er bereit ist auf die Fragen zu antworten.

<p>Vorlage</p> <p>Kompetenzbereiche:</p> <p><u>Selbstkompetenz:</u> Intuitive Erfassung von Situationen</p> <p><u>Professionelle Kompetenz i.e.S.:</u> Verinnerlichung von Haltungen und Richtlinien</p> <p><u>Problemlösende Kompetenz, Technische Kompetenz:</u> Sichere und flexible Entscheidungsfindung</p> <p><u>Kompetenz zur Integration von Wissen und Erfahrung:</u> Hohe Transferleistung von Wissen und Praxis</p> <p><u>Alle Kompetenzbereiche:</u> Ausserordentliche Leistungen</p>	<p>To Do:</p> <p>Experte als Ressource für Aus- und Weiterbildung wie auch Supervision</p>	<p>Fragen</p> <p>Frage 4e: Was denken Sie über diese Einschätzungen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was fehlt Ihnen? - Was stört Sie? <p>(Unterfragen nur bei Bedarf stellen)</p>
--	---	--

Antwort

Abschliessende Fragen

Die Antworten aus Frage 1 werden durch die Interviewerin wiederholt.

Frage 5: Hat dieses Interview ihre Ansichten über Möglichkeiten der Besetzung von freien Logopädie-Stellen in irgendeiner Weise verändert?

- Nein – 6. Frage
- Ja – Inwiefern?

Frage 6: Haben Sie noch Ergänzungen?

Antworten	
Frage 5	Frage 6

Abschluss

- Weiteres Vorgehen: Reinschreiben des Protokolls, Zustellung per Mail zugestellt, Gelesen, erneutes Einverständnis
- Dank und Verabschiedung

Auswertungsprotokolle

Frage 1/5: Fachkräfte mangel, Handlungs möglichkeiten

Arbeitgeber	Berufsverbände	Hochschulen	Logopädische Fachpersonen
<p>Keine Meinungsänderung: Ansonsten weichen wir unseren Beruf auf, Auszeichnung als Fachpersonen aufgrund genauem Begründen können des eigenen Vorgehens. Durchhalten können aufgrund des fachlichen Know-Hows in schwierigen Situationen</p>	<p>Keine Meinungsänderung: Berufsfeld Logopädie ist komplex und vielseitig - es braucht einen qualifizierenden Abschluss, der ist legitimiert - alles andere wäre gegenüber Angehörigen und Therapiebedürftigen unfair insbesondere wenn nicht transparent kommuniziert wird, wer therapiert</p>	<p>Nein, die Ansichten werden durch das Interview bestärkt: es fehlt die Legitimation so viel Verantwortung zu übernehmen ohne qualifizierende Ausbildung - Studierende sind erst auf dem Weg zur Qualifizierung. Ansichten ändern je nach Argumentation: Zur Kostendämmung Mini-Logopäden denkbar, welche über festgelegte Kompetenzen verfügen und unter einer logopädischen Fachperson arbeiten. Über kurze Kurse werden diese ausgebildet zur Sprachtherapieperson -> starke Beschädigung des eigenen Berufsstandes</p>	<p>Ansichten ändern sich nicht Nein, die Ansichten bleiben: wichtig für den Beruf, dass erst nach der Ausbildung in die Praxis eingestiegen wird Legitimation hoher Achtung vor dem Beruf durch die Präsentation aller Kompetenzen</p>
<p>Meinungsänderung Einstellung von anderweitig pädagogischem Fachpersonal abgelehnt Einstellung Studierende nur in Notsituation oder als Praktikantin und unter gewissen Voraussetzungen: im Abschlussjahr, vorheriges Absolvieren eines Praktikums vor Ort, konkrete Bestimmung des Klientels, Supervision Keine Möglichkeit zur Besetzung durch qualifizierte logopädische Fachpersonen: Kürzung der Logopädie-Stunden Gewährleistung von Praktikumsplätzen durch Arbeitgeber Mehr Attraktivität schaffen: höhere Spezifität des Arbeitsbereichs (z.B. Sonderschule), Arbeit in einem Team von logopädischen Fachpersonen Wichtig: im Zentrum stehen die Bedürfnisse und Ziele für die Kinder - geht es um Kommunikationsförderung mittels Unterstützter Kommunikation oder Sprachförderung, kann dies auch eine SHP übernehmen - für engere logopädische Felder kommen nur logopädische Fachpersonen in Frage</p>	<p>Positives Image der Logopädie vermitteln in der Politik und in der Öffentlichkeit: Gewährleistung finanzieller Mittel und Gewinn Studierende sowie Erhaltung der Anerkennung des Berufes in der Gesellschaft. Bevorzugung vakanter Stellen als Fehlbesetzung. Effizientes Wartelisten-Management (Empfehlung Berufsverband) Attraktivität erhöhen: Zusammenschluss von Gemeinden mit kleineren Pensen zu einer Ausschreibung, bessere Rahmenbedingungen, spannende Stellenausschreibung Priorisierung der Störungsbilder (Bsp.: Artikulationsstörungen): Braucht es überall Therapie? Fachkräftemangel könnte auch behoben werden, in dem alle das Pensum etwas erhöhen würden - wir haben sehr viele Teilzeistellen</p>	<p>Anstellung von Studierenden / anderes pädagogisches Fachpersonal als volle Arbeitskraft: schadet Berufsstand, unfair und unprofessionell gegenüber jenen, die eine vollständige und qualifizierte Ausbildung absolvieren -> nur qualifiziertes Personal als volle Arbeitskraft Öffentlichkeitsarbeit: Bekanntmachung Studiengang Erhöhung Anzahl Studienplätze Vorübergehende Besetzung einer Stelle mit kleinem Pensum in einer ausgebildeten logopädischen Fachperson (Haltung und Verantwortung bei der qualifizierten Fachperson) Hohe Anzahl Kontaktstunden an der Ausbildungsstätte zur Verhinderung von unqualifizierten Stellenbesetzungen Attraktivere Arbeitsbedingungen: Weiterbildungen, Möglichkeit zur Inter-/Supervision, Pensen, Therapiezimmer und Materialausstattung Konzeptionelle Grundlagen: effizientes Wartelistenmanagement, nicht nur Therapie im Einzelsetting -> Gruppensetting, klare Aufteilung der Aufgabenbereiche der Berufsgruppen</p>	<p>Kontakt zwischen Arbeitgebern und Ausbildungsstätten: Aufklärung Wichtigkeit des Berufs, Berufsbild in Notsituation Einsatz von Studierenden im Abschlussjahr: Kontaktaufnahme der Arbeitgeber mit Ausbildungsstätten, enge Begleitung der Studierenden am Arbeitsort durch Supervision, Vereinbarung der behandelnden Störungsbilder aufgrund vorhandenem Fachwissen, bereits Praktikum vor Ort Win-Win: bräuchle klare Handlungsempfehlungen von Seiten des Berufsverbandes, die die Rahmenbedingungen festlegen -> Voraussetzung: der Berufsverband muss der Anstellung von Studierenden unter gewissen Rahmenbedingungen zustimmen Erhöhung Anzahl Ausbildungsplätze: Info Studiengang Versärfte Öffentlichkeitsarbeit: Info und Attraktivität Schaffung attraktiver Arbeitsbedingungen: gut ausgestattetes Zimmer (Laptop, I-Pad), angemessenes Budget zur Materialbeschaffung, Entschädigung für Arbeitswege, aufgeschlossenes Team, klar geregelte Pensen/ Pensenaufteilung (Arbeit mit Kind, Beratungsaktionen), kleinerer Gemeinden schreiben gemeinsam aus Klarer definierte Aufgabenbereiche und Klientel sowie klare Arbeitsteilung unter Berufsgruppen Lücken im Curriculum sinnvoll füllen z.B. über Wahlpflichtfächer zur individuellen Vertiefung Ermutigung logopädischer Fachpersonen (insbesondere Frauen) mit Familienplanung im Berufsleben zu bleiben und über Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen höhere Pensen ermöglichen und das Ausscheiden aus dem Beruf verhindern Werbung für Logopädie in anderen Disziplinen: Lehrer, Lungulisten, Psychologiestudierenden</p>
<p>Handlungsmöglichkeiten</p>			

Arbeitgeber	Berufsverbände	Hochschulen	Logopädische Fachpersonen
<p>Wenige Bewerbungen auf freie Stellen, bisher aber immer alle qualifiziert</p> <p>Gefährdung Qualitätsentwicklung / -sicherung: Einstellung von ausgebildetem logopädischen Fachpersonal notwendig, dass bei grösserer Auswahl nicht eingestellt würde</p> <p>Schwierigkeiten Fachkräftemangel: Hohe Ansprüche der logopädischen Fachpersonen; Erfüllung durch Arbeitgeber</p> <p>Teilweise Anfragen von Schulen zur Einstellung nicht ausgebildetes logopädisches Fachpersonal -> wird abgelehnt, in grösseren Gemeinden / Städten gar nicht anders möglich</p>	<p>Realistisch: Wissenszuwachs im letzten Semester gering</p> <p>Es zeigen sich Zusammenhänge zwischen hohen Kompetenzen und hoher Leistungsfähigkeit - Nur mit hohen Kompetenzen können logopädische Fachpersonen längerfristig im Beruf bleiben und Therapien anbieten</p>	<p>Nachweis der erhöhten Wirksamkeit bei ausgebildeten und somit qualifiziertem Fachpersonal ist aufgrund der individuellen Fälle schwierig - aber bewusste Abstriche in der Bildung zu machen (insbesondere dem essentiellen Bereich der Sprache) wäre fatal</p> <p>Wichtig: Über Ländergrenzen schauen und deren System analysieren - Stärken und Schwächen erkennen</p>	<p>Einsatz Kompetenzkatalog aus der Bachelorarbeit zur im Studium oder einer Anstellung einer Studierenden: Individuelle Analyse der Stärken und Schwächen der Studierenden in Selbst- und Fremdeinschätzung, durch Supervision einer erfahrenen logopädischen Fachperson individuell ansetzen und fördern (bspw. durch eine Expertin)</p> <p>Wenn der Berufsverband die Einstellung Studierender komplett ablehnt, sind Lösungsvorschläge wünschenswert</p> <p>Teils fragwürdig, wie aktiv eine Schule eine logopädische Fachperson sucht</p>

Frage 2a : Kompetenzen, Selbstkompetenzen

	Arbeitgeber	Berufsverbände	Hochschulen	Logopädische Fachpersonen
Allgemein	Selbstkompetenzen in allen pädagogischen Berufen zentral Alles wichtig - unrealistisch in allen Fähigkeiten top zu sein	Abbildung der wichtigsten Punkte Alle Kompetenzen sind wichtig	Umfangreiche Ausführungen aber passend Selbstkompetenz = hoher Stellenwert	Ausführungen passend Sehr abstrakte und vage Begriffe
Realistische Selbsteinschätzung, Selbstreflexionsfähigkeit, Kritikfähigkeit	Selbsteinschätzung und Selbstreflexionsfähigkeit sehr wichtig - arbeitet oftmals selbstständig Kritikfähigkeit - eigenaktiv nach Kritik suchen - selbstständige Arbeit	Wissen über die eigene Person, Persönlichkeit, Charakter, Stärken und Schwächen durch Reflexion: Erkennung eigener Anteile in schwierigen Situationen	Reflexionsfähigkeit am wichtigsten	Selbstkompetenzen als Grundlage für den logopädischen Beruf Selbsteinschätzung und Selbstreflexion sehr wichtig / am wichtigsten - selbstständiges Arbeiten Kritikfähigkeit zentral für die Weiterentwicklung -> Hospitalisationsbesuche (besuchen und besucht werden)
Selbstorganisationsfähigkeit, Selbstmotivationsfähigkeit, Flexibilität, Veränderungsbereitschaft	Selbstorganisation zentral in komplexen Situationen Selbstorganisations-/Motivationsfähigkeit sehr wichtig - selbstständige Arbeit Flexibilität und Veränderungsbereitschaft unabdingbar	Selbstorganisationsfähigkeit sehr zentral: Effizientes Arbeiten - längerfristig im Beruf bleiben Flexibilität sehr hoch gewichtet - Grundvoraussetzung	Selbstorganisation = Logopädin ist Therapeutin und Organisatorin	Selbstorganisation und Flexibilität zentral für Therapieplanung und -koordination, effizient v.a. den Berufseinstieg Flexibilität und Selbstmotivationsfähigkeit zentral: als kleiner Teil des Ganzen muss eigenaktiv gearbeitet werden; Veränderungsbereitschaft wichtig
Übernehmen von Eigenverantwortung	Vertreten der eigenen Meinung dafür Verantwortung tragen			Fähigkeit zur Übernahme von Eigenverantwortung in engem Zusammenhang mit bisherigen Tätigkeiten / Aufgaben
Fähigkeit, die eigene Intuition zu nutzen	Balance zwischen Intuition und Fachlichkeit wichtig Intuition enorm wichtig im häufigen Einzelsetting	Fokus auf Fachlichkeit, Ergänzung durch Intuition		Intuition: Mut Neues auszuprobieren, Offenheit Intuition unklar bzgl. Methodik oder Gefühlslage? Balance finden zwischen Intuition und Fachkompetenz wichtig Intuition braucht mehr Erfahrung: zu Beginn starke Orientierung an der Fachlichkeit
Emotionsregulation, Fähigkeit zur Selbstsorge, Belastbarkeit	Belastbarkeit enorm wichtig im häufigen Einzelsetting Selbstsorge und Belastbarkeit wichtig - selbstständige Arbeit	Belastbarkeit sehr zentral: Effizientes Arbeiten - längerfristig im Beruf bleiben	Selbstsorge - Vorsicht vor Perfektionismus: Beeinträchtigung der Zufriedenheit, Zuversicht, Mut Neues auszuprobieren	Emotionsregulation sehr wichtige - Therapeuten haben auch schlechtere Tage, ebenso die Selbstsorge und Belastbarkeit Belastbarkeit insbesondere wichtig bei schwierigen anamnestischen Datenerhebungen - Umgang mit schwierigen Themen braucht einen Ausgleich zum Auftanken Stetige Persönlichkeitsentwicklung geschieht automatisch mit wachsender Erfahrung Fähigkeit zu Persönlichkeitsentwicklung unklar: Beziehungsaufbau oder die eigene Fachlichkeit? Persönlichkeitsentwicklung als lebenslanger Prozess
Fähigkeit zur stetigen Persönlichkeitsentwicklung	Persönlichkeitsentwicklung zentral: in diesem Beruf sehr gut möglich, authentisch sein, psychisches Wohl	Wissen über die eigene Persönlichkeit / Charakter	Therapeutenpersönlichkeit und deren Entwicklung zentral: Therapeutenpersönlichkeit beeinflusst Beziehung in der Therapie und schwierige Situationen im Alltag Balance finden in der Persönlichkeit: Chaos UND Struktur ermöglichen können	Fähigkeit zu einem gesunden Selbstbewusstsein: eigene Unsicherheiten offen legen können Fähigkeit, Sicherheit vermitteln: Rede und Antwort stehen für viele Akteure ist Alltag
Hinzufügen	Rollenbewusstsein: Therapeutin, Logopädin, Rolle im Team		Eigenes gutes Sprachvorbild / Sprachmodell Fähigkeit zu rollenkonformen Auftreten Fähigkeit, sich Rat holen zu können Selbsttobe fähigkeit neben Kritikfähigkeit Entspannungsfähigkeit Verantwortung abgeben können neben Eigenverantwortung übernehmen	Fähigkeit zur realistischen Einschätzung der Therapie: zu hohe Erwartungen ans Kind wie auch an sich selbst nicht zielführend Veränderungsbereitschaft nur möglich wenn auch kritikfähig und fähig im Team zu arbeiten
Weiteres				Selbstkompetenzen in engem Zusammenhang mit eigener Persönlichkeit: Kritikfähig, bereit für Veränderungen Ebenfalls zentral: Versuch Perspektivübernahme anderer Fachpersonen über Einblicke in deren Alltag - z.B. Klassenbesuch Starker Zusammenhang: Fähigkeit zur Selbstsorge und Übernahme von Eigenverantwortung - Zeit für sich herausnehmen können

Frage 2b: Kompetenzen, Sozial-kommunikative Kompetenzen

	Arbeitgeber	Berufsverbände	Hochschulen	Logopädische Fachpersonen
Allgemein	Sehr zentrale Fähigkeiten	Wichtigsten Punkte: abgebildet, alles essentiell für den Beruf	Zentralisten Punkte genannt	Alle Bereiche sehr zentral, Ausführungen stimmig
Verbale und nonverbale Kommunikationsfähigkeit, Kontaktfähigkeit, Empathie	Je stärker die kommunikative Beeinträchtigung desto zentraler die nonverbale Kommunikationsfähigkeit und das eigene Interesse daran: Aspekte der nonverbalen Kommunikation erkennen können Kommunikationsfähigkeit zentral: unser Fachgebiet Kontaktfähigkeit zentral in Ablösung und Therapie: grosse Herausforderungen ans Gegenüber stellen und Beziehung aufrechterhalten, Gewährleistung des Transfers Teamfähigkeit zentral: Durchsetzungs- / Kompromissfähigkeiten als Gegenätze gehören beide dazu - Balance finden im Berufsalltag Strategien kennen, um mit Konflikten umzugehen und sie auszuhalten Interkulturelle Fähigkeiten heute enorm wichtig: Geduld im Einzelsetting zur Auseinandersetzung mit anderen Kulturen, Feststellen von Unterschieden, keine Vorurteile, Aufbau Verständnis der anderen Kultur. Gegenüber soll sich geschätzt und akzeptiert fühlen - Bewusstsein und Interesse für andere Kulturen und deren Einstellung zu Schule und Bildung	Fähigkeit zur gewaltfreien Kommunikation: wichtig in schwierigen Gesprächen, damit sich das Gegenüber nicht angegriffen fühlt, mit einem schlechten Gefühl das Gespräch beendet (Beratungswissen)	Aufbau und Erhaltung einer professionellen, therapeutischen Beziehung: Interaktion, Kontakt, Motivation, Nähe/Distanz	Teilkompetenzen lenbar andere Voraussetzung: Therapeutensprache wird erst erlernt; Empathie und Kontaktfähigkeit müssen gegeben sein Kommunikationsfähigkeit ist das Zentrale in diesem Beruf: macht unsere Fachkompetenz aus Empathie besonders zentral - beeinflusst Kontaktfähigkeit und somit die Zusammenarbeit mit Eltern / Angehörigen Verbale/nonverbale Kommunikationsfähigkeit als Voraussetzung für den Eintritt in den Beruf der Logopädie - Kommunikation mit Kind und Umfeld muss gelingen Kontaktfähigkeit zentral - zeigt sich auch privat als erfolgreich Empathie: Einschätzung der Stimmungslage des Gegenübers -> ermöglicht flexible Reaktionen in der Therapie Durchsetzungsfähigkeit zentral: als logopädische Fachperson häufig auf sich alleine gestellt im Team, alleinige Vernetzung der logopädischen Sicht - trotzdem bereit für Kompromisse Interkulturelle Fähigkeiten: Entwicklung eines Bewusstseins und Interesse für andere Kulturen, sich darauf einlassen können, Unterschiede erkennen können Alle Teilbereiche der Teamfähigkeit: hohe Wichtigkeit in Bezug auf Klienten und Angehörige wie auch in der Vernetzung in der Institution am Arbeitsort Teamfähigkeit zeigt sich in der Zusammenarbeit am Arbeitsort: eignen Beruf zeigen und logopädische Sichtweise hineinbringen Lehrpersonen auf interkulturelle Unterschiede sensibilisieren Interkulturelle Fähigkeiten: Fremdsprachen sind hilfreich Teamfähigkeit sowie Kompromiss-/Durchsetzungsfähigkeit sind weniger wichtig - oftmals wird alleine entschieden Zur Kontaktfähigkeit: Zurückstellen der eigenen Person, Konzentration auf die Sache in Diskussionen und Gesprächen - lebendiger Lernprozess
Teamfähigkeit, Kompromiss- und Durchsetzungsfähigkeit, Interkulturelle Fähigkeiten			Teamfähigkeit zentral in der Interdisziplinarität: vermehrte Vernetzung der Logopädie - Änderung BerufsBild Kompromiss- und Durchsetzungsfähigkeit in einer sinnvollen Balance: führen zur Konfliktfähigkeit Positive Beeinflussung von Eltern/ Angehörigenarbeit durch Wissen über diverse Kulturen Konfliktfähigkeit: genüge alleine nicht - institution muss klare Strukturen vorgeben in Bezug auf den Umgang mit Konflikten - Beobachtungsfähigkeit somit zentraler für die logopädische Fachperson: Konfliktkultur analysieren können Interkulturelle Fähigkeiten: Neugier gegenüber anderen Kulturen	Durchsetzungsfähigkeit zentral: als logopädische Fachperson häufig auf sich alleine gestellt im Team, alleinige Vernetzung der logopädischen Sicht - trotzdem bereit für Kompromisse Interkulturelle Fähigkeiten: Entwicklung eines Bewusstseins und Interesse für andere Kulturen, sich darauf einlassen können, Unterschiede erkennen können Alle Teilbereiche der Teamfähigkeit: hohe Wichtigkeit in Bezug auf Klienten und Angehörige wie auch in der Vernetzung in der Institution am Arbeitsort Teamfähigkeit zeigt sich in der Zusammenarbeit am Arbeitsort: eignen Beruf zeigen und logopädische Sichtweise hineinbringen Lehrpersonen auf interkulturelle Unterschiede sensibilisieren Interkulturelle Fähigkeiten: Fremdsprachen sind hilfreich Teamfähigkeit sowie Kompromiss-/Durchsetzungsfähigkeit sind weniger wichtig - oftmals wird alleine entschieden Zur Kontaktfähigkeit: Zurückstellen der eigenen Person, Konzentration auf die Sache in Diskussionen und Gesprächen - lebendiger Lernprozess
Hinzufügen		Fähigkeit zur Offenheit gegenüber anderen Menschen und anderem Gedankengut Zuhören können und verstehen wollen, was das Gegenüber mitteilen möchte	Neben Empathie: Befindlichkeit des Gegenübers wahrnehmen und damit umgehen können, entsprechend reagieren Beherrschen von Fragetechniken, Fähigkeit der Perspektivübernahmen, Abwarten können Beratungskompetenzen - Entwicklung im Verlauf der Berufsjahre	
Weiteres				

Frage 2c: Kompetenzen, Professionelle Kompetenzen i. e. S.

	Arbeitgeber	Berufsverbände	Hochschulen	Logopädische Fachpersonen
Allgemein	Ausführungen sind sinnvoll Einzelne Teilkompetenzen sehr vage - Kriterien auflisten zur Messbarkeit: Berufsverbände oder Ausbildungsstätten	Abbildung der wichtigsten Punkte - alle essentiell für den Beruf mitgegeben werden	Professionalisierung in der Logopädie - muss Studierenden mitgegeben werden	Alle Punkte sind zentral -> zahlreiche Aufzählung
Wissen und Bewusstsein gegenüber der eigenen Profession	Bewusstsein Profession; Berufsbild kennen, Definition der Rolle als Therapeutin, um resilientere Einzelkämpferin zu sein		Stärkung des Bewusstseins der Profession durch Öffentlichkeitsarbeit und Berufspolitik; Logopädie als Nischprodukt, welche essentielle Bereiche des Lebens umfasst Sprache	Institutionen mit wenig logopädischem Personal: klare Abgrenzung der eigenen Berufsgruppe Berufsauftrag kennen zur Abgrenzung anderer Disziplinen und Aufgabenverteilung im interdisziplinären Team Was ist damit gemeint?
Wahrnehmung der Pflichten...; Anerkennung und Kenntnisse von...; Qualifizierter Abschluss; Gesellschaftliche, Ethik Soziale, Ethik Fähigkeiten	Anerkennung von Gesetzen, Reglementierungen etc. = fachliches Wissen, oftmals zu wenig Berücksichtigung Qualifizierte Abschlüsse wichtig für den Berufsstand: Einzelfälle existieren, welche auch ohne (vollständige) Ausbildung kompetent sind - Berufsstand geht aber vor - gleichbedeutend mit einer ethischen Grundeinstellung. Gesellschaftliche / Soziale Fähigkeiten: Grundwissen reicht	Ethikfähigkeiten besonders wichtig Soziologische Fähigkeiten; Zustände kommen einer Störung - Reflexion und Bewusstsein darüber, dass nicht jedes Kind mit der gleichen Störung überall Therapie bekommt: erst wenn es jemanden stört	Qualifizierter Abschluss; Legitimation zu Berufsausübung, vorher ist man keine Fachperson, negative Beeinflussung des Berufsbildes Soziologische Fähigkeiten streichen	Reglementierungen und Gesetze: spezifisches Wissen auf den individuellen Arbeitsplatz bezogen und allgemein gültige Pflichten: Schweigepflicht einhalten! Pflichten und Reglementierung erste Konfrontation im Beruf - oftmals nur durch Eigeninitiative zugänglich Auf dem aktuellen Stand bleiben über Veränderungen von Standards und Gesetzen (z.B. über Berufsverbände) Qualifizierte Abschluss wichtig - Weiterbildung braucht auch nachher noch - Konsultation Fachliteratur und interdisziplinärer Austausch
Fähigkeit und Wille zur interdisziplinären Zusammenarbeit	Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Erkennen, wann die eigene Sicht verstärkt eingebracht werden muss und wann andere Disziplinen wichtiger sind Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Wille reicht nicht - Was sind Rahmenbedingungen für die Umsetzung?	Interdisziplinär enorm wichtig: Abgrenzung des Berufs und doch Teamarbeit, Mitdenken und Engagement in Themen, die einen nicht direkt betreffen	Wille und Fähigkeit in der interdisziplinären Zusammenarbeit besonders wichtig	Fähigkeit UND Wille zu interdisziplinären Zusammenarbeiten: Mehraufwand, der sich lohnt Interdisziplinäre Zusammenarbeit das wichtigste: Schnellere und zufriedenstellendere Prozesse bei Gelingen Interdisziplinärkeit bringt unterschiedliche Perspektiven ein
Wille zum lebenslangem Lernen, Bereitschaft zur Inter- und Supervision	Aspekt selbständiges Arbeiten: lebenslanges Lernen, Supervision ein Muss	Lebenslanges Lernen: Qualitätsziel, Wille zur Fort- und Weiterbildung, Wissen auf dem aktuellen Stand halten wollen, Wissen über aktuelle Forschungsergebnisse und Therapiemethoden -> sehr wichtig	Intervision als zentrales Mittel für Fortschritte in der Profession: Recherchefähigkeiten, Auswahlkompetenzen von Fachbüchern und Artikeln, Festlegung Jahresziele und eigene Standards	Fort- und Weiterbildung ein Muss: insbesondere für Berufstätige ist Intervision sehr gewinnbringend Lebenslanges Lernen: Interesse an eigenen Profession behalten, stetige Weiterbildung Gemeinsame Hospitationsbesuche sehr gewinnbringend
Bewusstmachung persönlicher Überzeugungen, Werthaltungen, Ziele	Bewusstmachung persönlicher Überzeugungen zentral: Vertretung der eigenen Meinung und Umgang mit anderen Meinungen			Explizit Zeit schaffen für Bewusstwerdung der eigenen Überzeugungen Bewusstmachung persönlicher Überzeugungen, Werthaltung und Ziele eher in den Bereich der Selbstkompetenzen
Fähigkeit und Wille zur Qualitätssicherung	Neben Qualitätssicherung auch Qualitätsentwicklung Entwicklung eines Rollenbewusstseins: Zurückstellen der Privatperson		Qualitätssicherung: 1. Qualitätsdefinition, 2. Qualitätsziele, 3. Qualitätssicherung, 4. Qualitätssicherung: eigenaktives Handeln	Auf dem aktuellen Stand bleiben: neue Erkenntnisse aus der Forschung, Überblick über aktuelles Diagnostik-/Therapiematerial Wille zur Öffentlichkeitsarbeit - sollte eine Pflicht sein - viele Menschen sind wenig informiert über die Logopädie
Hinzufügen				Wertschätzung und das Selbstbewusstsein dem eigenen Beruf gegenüber, Bewusstsein: Angebot einer Dienstleistung unter bestimmten Rahmenbedingungen - Einhaltung der Rahmenbedingungen oder konforme Vorgehensweise zur Änderung Gesellschaftlichen / soziologischen Fähigkeiten, Bewusstsein Stellenwert von Sprache und Bildung in unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten - weiter annehmen

Weiteres	Arbeitgeber	Berufsverbände	Hochschulen	Logopädische Fachpersonen
	Entwicklung Rollenbewusstsein, Zurückstellen der Privatperson durch Bewusstmachung der eigenen Werthaltungen, Überzeugungen und Ziele; Trennung von beruflicher und privater Rolle zentral für professionelles Arbeiten Wahrnehmung von Pflichten in engem Zusammenhang mit Selbstkompetenzen und Ethikkompetenzen		Professionelle Kompetenzen: Definition Berufsbild und somit in engem Zusammenhang mit Qualitätssicherung Schwierigkeit Qualitätssicherung; Evidenzbasierte Arbeit - externe Evidenz oftmals Mangelware - Wichtigkeit Orientierung an Leitlinien Fort- und Weiterbildung beginnen erst 3/4 Jahr nach dem Berufseinstieg; kontinuierliche Kompletierung nach Ausbildungsabschluss bis das Ziel	Fähigkeit und Wille zur Qualitätssicherung in engem Zusammenhang mit der Selbstreflexionsfähigkeit Wille zur Fort- und Weiterbildung auch möglich über regelmässige Betreuung von Praktikanten - Kontakt zum aktuellen Wissen; oder Inter-/Supervision Qualitätssicherung; Zugriff auf Qualitätsdossiers - alle logopädische Fachpersonen in einem Kanton arbeiten mit den gleichen Dokumenten - dient der Offenheit/Transparenz und der Aufklärung; oder 4-Augen-Prinzip bei Entscheidungen über Massnahmen nach Reihenuntersuchungen

Frage 2d: Kompetenzen, Problemlösende Kompetenzen

	Arbeitgeber	Berufsverbände	Hochschulen	Logopädische Fachpersonen
Allgemein	Alle Bereiche wichtig - Umsetzung unklar	Problemlösende Kompetenzen insbesondere zentral in schwierigen Gesprächen Alle Kompetenzen sehr zentral	Problemlösende Kompetenzen wichtig in Fachlichkeit und Organisation zur optimalen Entscheidungsfällung für den Klienten, Entsprechung Rahmenbedingungen und fachlich begründbar, Einbezug der Beteiligten Kompetenzen noch abstrakt - müssen genauer beschrieben werden	Kompetenzen sind alle sehr wichtig, passend
Organisationswissen, Modifizierungstechniken, Therapiemanagement, Zeitmanagement	Modifizierungstechniken im freien Setting mit Kindern zentral, wie auch in der Modifikation der Therapieplanung nach der Evaluierung Therapie- und Zeitmanagement zentral im in komplexen Alltagsabläufen und häufigen Einzelsitzings Modifikationstechniken: Wissen über eine konkrete Umsetzung im Alltag notwendig		Organisationswissen: Rahmenbedingungen mit Grenzen und Möglichkeiten kennen - Erhöhung der Therapienestität durch Miteinzig moderner Medien und Angehöriger Zeitmanagement zentral: Arbeit mit den vorgegebenen Rahmenbedingungen, Innovativ bleiben, verbessern	Therapie- und Zeitmanagement zentral zur Darlegung der Effizienz der Therapie: Genügend Vorbereitungszeit einplanen für Gespräche, zielorientierte Gespräche führen in abgesteckten Zeitrahmen Organisationswissen: Wissen über Anlaufstellen und deren Aufgabenbereiche Organisationswissen erleichtert vieles - wichtig Zeit-/Therapiemanagement, Modifizierungstechniken unbewusst vorhanden
Therapeutisches Entscheidungsvermögen, Mustereerkennung	Therapeutisches Entscheidungsvermögen: hohe Fachlichkeit als Voraussetzung und zusätzliche Fähigkeit; zu einem Thema / in einem Prozess klar Stellung zu beziehen und hinter der eigenen Meinung stehen zu können; neben dem Aufstellen von freien Hypothesen braucht es auch klare Statements		Therapeutische Entscheidungsfindung beinhaltet Indikation, Intenzität, Inhalt Bewertung einer Mustereerkennung: individuelle Fälle - deshalb wenig externe Evidenz - Parallelen möglich Schlussendlich jeweils individuelle Entscheidungen	Therapeutisches Entscheidungsvermögen: im interdisziplinären Team besprechen, Angehörige miteinbeziehen, sowie selbständige Entscheidungen (z.B. Diagnostik) Hinter eigenen Entscheidungen stehen können Entscheidungsvermögen zentral: ständig über Diagnostik, Therapieschwerpunkte, Ansätze und Materialien entscheiden Mustereerkennung mit zunehmender Erfahrung möglich - gibt mehr Vertrauen und Geduld in die Therapie
Ethikkompetenz	Ethikkompetenz zentral durch die Auseinandersetzung mit sensiblen und persönlichen Themen anderer		Ethikkompetenz: Transparenz leisten	Situation wie Wartelisten und schwierigen Entscheidungsfindungen Ethikkompetenz: Schweigepflicht - unbedingt wahren; Respekt vor Lebensführung anderer - kein Urteil fällen über die Lebenssituation der Klienten
Hinzufügen		Hinzufügen: Beratungswissen - Zur Problemlösung braucht es immer Gespräche, Gelingen mit unterschiedlichen Parteien unabdingbar zur Gewährleistung eines Transfers Selbstwahrnehmung der eigenen Strukturierung in seiner Arbeit ebenfalls zentral	Psychotherapeutisches Wissen - Sprache ist immer mit der Person verbunden	Austausch mit Kollegen zur ständigen Optimierung der eigenen Prozesse Evtl. auch unter professionelle Kompetenzen i. e. S.; Moderationskompetenz - (Beratungs-) Gespräche führen, leiten und moderieren im Zweifelsfall wie auch Gruppen setting Fähigkeit zur Mustereerkennung, Therapiemanagement und Entscheidungsfindung brauchen Berufserfahrung
Weiteres	Mustereerkennung beschleunigt Entscheidungsfindung, trotzdem offen bleiben - Balance finden Aspekt selbständiges Arbeiten: Organisationswissen - Bewusstsein über die eigenen Fähigkeiten zur Selbstsorge Klare Kriterien notwendig im Management für Therapie und Zeit, um Entscheidungen nach aussen transparent zu machen		Professionelles Arbeiten = transparent und begründet vorgehen	Grundvoraussetzung werden unterstützen - orientiert, organisiert Selbstreflexionsfähigkeit zur Erkennung Verbesserungspotenzial sowie Mut Neues auszuprobieren zur Anwendung von Modifizierungstechniken

Frage 2e: Kompetenzen, Technische Kompetenzen

	Arbeitgeber	Berufsverbände	Hochschulen	Logopädische Fachpersonen
Allgemein			Technische Kompetenzen als Basis für den Beruf Logopädie Umgebung des Kompetenzbereichs in: Kompetenzen mit fachlichen Bezügen Ausführungen sind Wunschenken - nicht realistisch: exemplarisches Lernen und Interesse wecken für unterschiedliche Bereiche in der Ausbildung und vertiefere Weiterentwicklung später im konkreten Arbeitsfeld sinnvoller	Breites Grundwissen aus dem Studium sinnvoll Aussagen treffen zu: Grundlagen in allen Bereichen wichtig
Planung, Durchführung und Evaluierung von Diagnostik und Therapie, Förderung und Rehabilitation bei:...	Kritik in der Unterteilung der Störungsbilder: differenziertere Betrachtung der Sprachverständnisstörungen in linguistischen Ebenen, um Ursache zu ergründen; differenziertere linguistische Ebenen - Phonetik nicht = Phonologie, Semantik geht weit über Lexik hinaus (Satz-, Textsemantik) - bessere Vernetzung all dieser Bereiche notwendig			Kernwissenschaften: Abstufungen des Wissens durch eigene Spezialisierung in einem Arbeitsfeld, trotzdem in allen Bereichen Basiswissen behalten (evtl. Arbeitswechsel in ein anderes logopädisches Feld) Spezialist in allen Bereichen ist unrealistisch, Anlaufstellen/ andere Fachpersonen und Nachschlagewerke kennen Spezialisierung nach Professionalität aus Veränderung der Schwerpunkte bei Berufseinstieg Kenntnisse um Besonderheiten gut formuliert Bedeutung von Diagnosen erfassen durch Nachschlagen von unbekanntem Begriffen aus Berichten unabdingbar Mehrsprachigkeit: stetige Weiterbildung - Mehrsprachigkeit als Bereicherung ansehen
Sinnes-/ Körperbeeinträchtigungen, Mehrsprachigkeit, Frühbereich	Grundlagenwissen über Besonderheiten sind zentral - Wissen über Weiterbildungsmöglichkeiten und Nachschlagewerke wichtig	Sinnes-/Körperbeeinträchtigungen: ASS, AD/HS, CP, Seh- und Hörstörungen, LKG Frühbereich sehr wichtig		Integration soll genutzt werden insbesondere Zusammenarbeit mit Lehrpersonen während Schriftspracherwerbs: niederschwelliges Beratungsangebot für Lehrpersonen sowie Kontakt zu potenziellen LIS-Fällen möglich Prävention zentral: Reihenuntersuchungen sind wichtig Nachfrage klein nach Integration - ich wäre offen Dokumentation als Grundlage jeder Therapie: Begründung, vereinfachte Übersicht, erleichtertes Vorgehen Nicht zu hohe Ziele setzen: innert kürzerer Frist, ein zweisprachliches Feedback möglich, Orientierung der Ziele immer am Sprachstand - nicht an der Altersnorm Fähigkeit zur adressatengerechten Berichterstattung Sehr wichtiger Bereich - kommt in der Ausbildung zu kurz Wissenschaftliches Arbeiten kommt häufig zu kurz: Organisation von Zeitfassen dringend notwendig - Arbeitsgruppen könnten Abhilfe schaffen und das wissenschaftliche Vorgehen steigern Wissenschaftliches Arbeiten: relevante Tests auswählen, beurteilen und Aussagekraft einschätzen können
Integration und Prävention	Wissen und Bewusstsein über Integration (eigene Haltung entwickeln - Begriff wird sehr unterschiedlich verstanden) und Prävention			Zusammenarbeit mit Lehrpersonen während Schriftspracherwerbs: niederschwelliges Beratungsangebot für Lehrpersonen sowie Kontakt zu potenziellen LIS-Fällen möglich Prävention zentral: Reihenuntersuchungen sind wichtig Nachfrage klein nach Integration - ich wäre offen Dokumentation als Grundlage jeder Therapie: Begründung, vereinfachte Übersicht, erleichtertes Vorgehen Nicht zu hohe Ziele setzen: innert kürzerer Frist, ein zweisprachliches Feedback möglich, Orientierung der Ziele immer am Sprachstand - nicht an der Altersnorm Fähigkeit zur adressatengerechten Berichterstattung Sehr wichtiger Bereich - kommt in der Ausbildung zu kurz Wissenschaftliches Arbeiten kommt häufig zu kurz: Organisation von Zeitfassen dringend notwendig - Arbeitsgruppen könnten Abhilfe schaffen und das wissenschaftliche Vorgehen steigern Wissenschaftliches Arbeiten: relevante Tests auswählen, beurteilen und Aussagekraft einschätzen können
Berichterstattung, ... Administration, Beratungswissen	Beratungswissen: kennen von Formen der Beratung, Fertigkeiten zur Motivation, Umgang wie die beraten Personen die Beratung in den Alltag integrieren / oder nicht	Berichterstattung und folgende enorm wichtig	Berichterstattung: differentialdiagnostische und systematisches Vorgehen, Aussagekräftige Schlüsse ziehen Zielformulierung besonders wichtig - Begründung der Therapie, Förderung Professionalisierung	Integration soll genutzt werden insbesondere Zusammenarbeit mit Lehrpersonen während Schriftspracherwerbs: niederschwelliges Beratungsangebot für Lehrpersonen sowie Kontakt zu potenziellen LIS-Fällen möglich Prävention zentral: Reihenuntersuchungen sind wichtig Nachfrage klein nach Integration - ich wäre offen Dokumentation als Grundlage jeder Therapie: Begründung, vereinfachte Übersicht, erleichtertes Vorgehen Nicht zu hohe Ziele setzen: innert kürzerer Frist, ein zweisprachliches Feedback möglich, Orientierung der Ziele immer am Sprachstand - nicht an der Altersnorm Fähigkeit zur adressatengerechten Berichterstattung Sehr wichtiger Bereich - kommt in der Ausbildung zu kurz Wissenschaftliches Arbeiten kommt häufig zu kurz: Organisation von Zeitfassen dringend notwendig - Arbeitsgruppen könnten Abhilfe schaffen und das wissenschaftliche Vorgehen steigern Wissenschaftliches Arbeiten: relevante Tests auswählen, beurteilen und Aussagekraft einschätzen können
Fähigkeit zu wissenschaftlichem Arbeiten	Wissenschaftliches Arbeiten: weiterhin Interesse an Fachliteratur, Testverständnis, Erarbeitung Leitlinien aufgrund der Wissenschaft	Fähigkeit zum wissenschaftlichen Arbeiten bedeutet auch: gesunde Distanz zur Wirksamkeit der eigenen Therapie - schlussendlich Fortschritte unterschiedlich erklärbar	Fähigkeit zum wissenschaftlichen Arbeiten: Kenntnisse über Testkonstruktionen und tiefes Verständnis fürs Zustandekommen der Werte Wissenschaftliches Arbeiten zur Verbesserung der eigenen Praxis Wissenschaftliches Arbeiten streichen: Artikel lesen und beurteilen können, reicht - Fähigkeit zum wissenschaftlichen Arbeiten lediglich ein Statement zur Erhöhung des Berufsstandes	Integration soll genutzt werden insbesondere Zusammenarbeit mit Lehrpersonen während Schriftspracherwerbs: niederschwelliges Beratungsangebot für Lehrpersonen sowie Kontakt zu potenziellen LIS-Fällen möglich Prävention zentral: Reihenuntersuchungen sind wichtig Nachfrage klein nach Integration - ich wäre offen Dokumentation als Grundlage jeder Therapie: Begründung, vereinfachte Übersicht, erleichtertes Vorgehen Nicht zu hohe Ziele setzen: innert kürzerer Frist, ein zweisprachliches Feedback möglich, Orientierung der Ziele immer am Sprachstand - nicht an der Altersnorm Fähigkeit zur adressatengerechten Berichterstattung Sehr wichtiger Bereich - kommt in der Ausbildung zu kurz Wissenschaftliches Arbeiten kommt häufig zu kurz: Organisation von Zeitfassen dringend notwendig - Arbeitsgruppen könnten Abhilfe schaffen und das wissenschaftliche Vorgehen steigern Wissenschaftliches Arbeiten: relevante Tests auswählen, beurteilen und Aussagekraft einschätzen können
Wissen in Bezugswissenschaften:...	Linguistik und Psycholinguistik als Kerngebiete nicht Bezugswissenschaften - vertieftes Wissen wünschenswert Wissen in Bezugswissenschaften individuell, Grundwissen muss vorhanden sein (Anlaufstellen, Nachschlagewerke,			Bezugswissenschaften: Grundlagenwissen reicht Wissen in Bezugswissenschaften: sehr individuell und stark abhängig von eigenen Interessen Wissen in diesem Bereich abhängig vom Arbeitsfeld Juristische / Ökonomische Fähigkeiten, Schuldidaktik streichen

	Arbeitgeber	Berufsverbände	Hochschulen	Logopädische Fachpersonen
	Wissen über Unterstützte Kommunikation	URS, allg. Sprachentwicklungsstörungen, Mutismus, Fütterstörungen, persönliche Sprech- und Stimmschulung Wissen über Spielentwicklung Digitalisierung (Applikationen, Apps, effiziente Falldokumentation), Audiologie, Phoniatrie, Kenntnisse ICF Wissen über Inklusion Besonderheiten bei kognitiven Beeinträchtigungen	Symptomatik, Indikation, Methodik; frühkindliche Sprachverarbeitungsstörungen, Myofunktionelle Störungen Vor- und Nachbereitung Soziologie	Fähigkeit eigene Wissenslücken zu erkennen und sie auszufüllen Neben Beratungskompetenz -> Moderationskompetenz
Hinzufügen		Fachpersonale/ Therapeutische Kompetenzen; Fähigkeit das eigene Sprechen und die Stimme anzupassen, modellierend einzusetzen, eigene Struktur anpassen; Übungen flexibel anpassen in Schwierigkeitsgraden; Therapiestile kennen und anwenden (direktiv - begleitend); Balance finden zwischen Grenzen und Impulsen; Kompetenzen in der Gesprächsführung; Anwendung unterschiedlicher Frageformen; Ansatz - Hilfe zur Selbsthilfe - dozierte Hilfestellungen -> zentrale, stärker zu schulende Kompetenzen, wenig messbar		
Weiteres	Berichterstattung in engem Zusammenhang mit dem eigenen fachlichen Wissen - Aufzeigen komplexer Zusammenhänge, adressatengerechtes Schreiben, Präsentieren Berufsbild Vorsicht Zielformulierungen nach SMART - Bewusstsein darüber, was bei der Evaluation gemessen wird Fähigkeit zur Administration in engem Zusammenhang mit dem Berufsbild		Als logopädische Fachperson über Tellerand schauen, Kontexterfassung - effektive Lösungen: Mehrsprachigkeit, Sinnes/ Körperbeeinträchtigungen Klärung der Position der Logopädie in Integration und Prävention Erweiterung der weiteren beruflichen Entwicklung nach 2-3 Jahren, offen bleiben für unterschiedliche Ansätze und Kombinationen	Berichterstattung und Prognosestellung, sehr Arbeitssort spezifisch: Coaching und Begleitung zu Beginn als Einführung Mut vermitteln an logopädische Fachpersonen im Frühbereich: Abbau des Drucks seitens Eltern und Beratung über sprachförderliche Umgangsformen im Alltag stehen im Fokus Prävention übernehmen häufig SHPs im Kindergarten über die Förderung der Phonologischen Bewusstheit im Hinblick auf den Schriftspracherwerb

Frage 2f: Kompetenzen, Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung

	Arbeitgeber	Berufsverbände	Hochschulen	Logopädische Fachpersonen
Allgemein	Sehr wichtiger Kompetenzbereich; Zusammenführen von Wissen	Abdeckung der wichtigsten Punkte	Kompetenzbereich unabdingbar	
Fähigkeit zur evidenzbasierten Arbeit	Fähigkeit zur evidenzbasierten Arbeit in komplexen Arbeitsfeldern schwierig - keine externe Evidenz bestehend -> Fähigkeit zur Integration von Wissen aus anderen Bereichen und individuelle Anpassung -> Erfahrung und Zeit, diverse Wissensbereiche miteinander zu kombinieren Evidenzbasierte Arbeit: stets auf dem Laufenden bleiben mit Fachliteratur - prüfen der Umsetzbarkeit und Vergleichbarkeit auf die eigene Arbeit.	Evidenzbasierte Praxis besonders wichtig Evidenzbasierte Arbeit realistisch in Bezug auf Lesen von Fachartikeln, ansonsten utopisch; zu wenige externe Evidenzen -> Aufstellung eigener Qualitätsrichtlinien als Ersatz mittels eigener Erfahrung, externer Evidenzen und Rückmeldungen der Klienten / Angehörigen	Fähigkeit zum Evidenzbasierten Arbeiten ja (Professionalisierung Berufsbild) aber: Anpassungsfähigkeit der Evidenz auf das Individuum Diskussion in Intervisionsgruppen über neue Erkenntnisse aus der Forschung und mögliche Anwendungsbereiche, Erfahrungsaustausch - Evidenzenvergleich	Evidenzbasierte Praxis: teils schwer umsetzbar; Studienlage zu klein Evidenzbasierte Praxis: Externe Evidenzen auf den einzelnen Fall anwenden und anpassen können, eigenes Wissen aktualisieren über Fachliteratur Auswertung der eigenen Arbeit zur Evidenzbasierten Arbeit: z.B. Bewertungsbögen an die Eltern -> zentral: Kontrolle des Transfers in den Alltag -> immer externes Feedback einholen Evidenzbasierte Arbeit zentral: Effektivität und Zielerreichung
Fähigkeit zur Konzept- und Modellentwicklung	Modell- und Konzeptentwicklung selber betreiben - lebenslanges Lernen - insbesondere wichtig in komplexen Arbeitsfeldern, wo weniger/keine Konzepte, Modelle existieren Fähigkeit zur Konzept- / Modellentwicklung zentral; jeder braucht ein eigenes Konzept der Sprache und Sprachverarbeitung - ständig kommt neues Wissen hinzu, welches im eigenen Konzept/Modell angesiedelt werden muss Fähigkeit der Neuordnung und erneuten Vernetzung des eigenen Wissens, eigenes Konzept immer wieder hinterfragen - unser eigenes Bild beeinflusst Therapieschwerpunkte und -entscheidungen	Fähigkeit zur Modell- / Konzeptentwicklung zentral; nicht gleich lösungsorientiert Probleme angehen sonder erst analytisch	Fähigkeit zu Konzept/Modellentwicklung: Fähigkeit zur Vereinfachung komplexer Abläufe und Zusammenhänge - verteilte Auseinandersetzung mit der Materie, keine eigene Konzeptentwicklung notwendig; - Konzepte adaptieren können	Konzept-/Modellentwicklung vorstellbar - braucht mehr Benutzererfahrung Modelle und Konzepte müssen verstanden und angewandt werden, nicht entwickelt - zu hoch formuliert: Vorstellbar in einem Masterstudengang oder im Zusammenhang mit der Arbeit an einer Hochschule aber nicht im Praxisfeld Brauch es neue Modelle? Konzept/Modellentwicklung kommt zu kurz im Schulbereich -> Möglichkeiten: Qualitätsgruppen aus logopädischen Fachpersonen bilden zur Entwicklung von Konzepten zu Modellen Konzeptentwicklung im Sinne von festgesetzten Abläufen in der Vorgehensweise in der Therapie
Hinzufügen	Voraussetzung für Evidenzbasierte Arbeit - Wissenschaft-Fachleute, die in die Wissenschaft gehen	Evidenzbasierte Arbeiten nur möglich mit der Fähigkeit zum wissenschaftlichen Arbeiten	Kompetenzbereich unabdingbar - vorgeschriebene Anzahl Praxisstunden in der Ausbildung zur Integration von Wissen und Erfahrung Gut ausgebildete PraktikumsleiterInnen sind die Voraussetzung, dass dieser Kompetenzbereich in der Ausbildung geschult werden kann - hohes Interesse an kompetenten Fachleuten in der Praxis	Qualitätsgruppen aus logopädischen Fachpersonen bilden zur Entwicklung von Konzepten zu Modellen; zur kritischen Hinterfragung der berufseigenen Praktiken und der eigenen Rolle sowie zur Definition der logopädischen Rolle, und zum Zielen von Vergleichen zwischen Kantonen und Ländern
Weiteres				

Frage 3: Gewichtung der Kompetenzen

Arbeitgeber	Berufsverbände	Hochschulen	Logopädische Fachpersonen
<p>1. Professionelle Kompetenzen i. e. S.: Interdisziplinarität ist ein Muss - Defizite in diesem Bereich schwer aufholbar; Selbstkompetenzen; Voraussetzungen - wenig lernbar; insbesondere Belastbarkeit und Selbstorganisationsfähigkeit; Sozialkommunikative Kompetenzen; Fachkompetenz in der Logopädie v.a. Empathie und Kontaktfähigkeit</p> <p>2. Technische Kompetenzen: vieles erwerbbar, über den Willen des lebenslangen Lernens sehr ausbaubar</p> <p>3. Problemlösende Kompetenzen; braucht Erfahrung</p> <p>4. Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung:</p> <p>Alle Bereiche sind wichtig - zwingend sind die Kompetenzbereiche unter 1.</p> <p>1. Technische Kompetenzen: Grundlage der Logopädie - absolute Voraussetzung aber in engem Zusammenhang mit anderen Kompetenzbereichen</p> <p>2. Selbstkompetenzen, Professionelle Kompetenzen i. e. S., Sozialkommunikative Kompetenzen: alle sehr eng miteinander verknüpft</p> <p>3. Problemlösende Kompetenzen: Therapeutisches Entscheidungsvermögen: zentral, Organisationswissen individuell und nicht zwingend, Ethikkompetenz stark verknüpft mit Selbstkompetenzen</p> <p>4. Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung: sehr wichtig - kann später erworben werden</p>	<p>Alle Kompetenzbereiche sind wichtig und interagieren - es braucht alle um im Beruf bestehen zu können, aber sie können aufeinander aufbauen</p> <p>1. Selbstkompetenzen, Sozialkommunikative Kompetenzen, Problemlösende Kompetenzen: schwer erlernbar, deshalb übergeordnet als Basis für die Entwicklung weiterer Kompetenzen</p> <p>2. Technische Kompetenzen, Professionelle Kompetenzen i. e. S., Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung</p> <p>1. Sozialkommunikative Kompetenzen, Selbstkompetenzen: längerfristige Ausübung des Berufs nur mit hohen Kompetenzen in diesen Bereichen möglich</p> <p>2. Professionelle Kompetenzen i. e. S., Technische Kompetenzen, Problemlösende Kompetenzen</p> <p>3. Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung</p>	<p>1. Technische Kompetenzen: Fokus der Ausbildungsstätte unter Einbezug der restlichen Kompetenzbereiche</p> <p>2. Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung: Durch Praktika erste Transferleistungen</p> <p>3. Selbstkompetenz, Sozialkommunikative Kompetenzen, Problemlösende Kompetenzen: weiterbilden in den Praktika</p> <p>4. Professionelle Kompetenzen i. e. S., durch wiederholte praktische Erfahrung, Erfragen der eigenen Identität und Authentizität</p> <p>Im Studium wird nicht bei Null begonnen - Eignungsprüfung beurteilt bereits Sozialkommunikative Kompetenzen und andere Fähigkeiten</p> <p>1. Selbstkompetenz: Reflexionsfähigkeit ist das Wesen der Therapie</p> <p>2. Professionelle Kompetenzen i. e. S., Sozialkommunikative Kompetenzen: Transparenz, Miteinbezug der Beteiligten, begründetes Vorgehen</p> <p>3. Technische Kompetenzen: Fachkompetenz - stetige Weiterbildung</p> <p>4. Problemlösende Kompetenzen, Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung</p>	<p>Alle Bereiche sind wichtig</p> <p>1. Selbstkompetenz: persönlich kompetent sein und selbstständig arbeiten zu können sind die Voraussetzungen</p> <p>2. Technische Kompetenzen, Sozialkommunikative Kompetenzen</p> <p>3. Problemlösende Kompetenzen</p> <p>4. Professionelle Kompetenzen i. e. S.</p> <p>5. Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung</p> <p>Alle Bereiche sind wichtig - spezifisch logopädische Kompetenzen werden höher gewichtet</p> <p>1. Technische Kompetenzen, Professionelle Kompetenzen i. e. S., Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung</p> <p>2. Selbstkompetenzen, Sozialkommunikative Kompetenzen, Problemlösende Kompetenzen: eher Soft Skills, nicht spezifisch auf eine Profession bezogen</p> <p>Priorisierung sehr schwierig</p> <p>1. Selbstkompetenzen; persönliche Grundlage am wichtigsten</p> <p>2. Sozialkommunikative Kompetenzen: Empathie, Kontaktfähigkeit; Professionelle Kompetenzen i. e. S.; Interdisziplinarität; lebenslanges Lernen</p> <p>3. Technische Kompetenzen; fachliche Grundlagen</p> <p>4. Problemlösende Kompetenzen, Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung (EBP)</p> <p>1. Sozialkommunikative Kompetenzen</p> <p>2. Professionelle Kompetenzen i. e. S.</p> <p>3. Selbstkompetenzen</p> <p>4. Technische Kompetenzen</p> <p>5. Problemlösende Kompetenzen</p> <p>6. Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung</p> <p>Alle Bereiche wichtig - interagieren miteinander -> Abstufung erfolgt aufgrund Voraussetzung, die Weiterentwicklungen ermöglichen</p> <p>1. Technische Kompetenzen</p> <p>2. Selbstkompetenzen, Sozialkommunikative Kompetenzen, Problemlösende Kompetenzen</p> <p>3. Kompetenz zur Integration von Wissen und Erfahrung, Professionelle Kompetenzen i. e. S.</p>

Kompetenzbereiche	Ränge und Total	Durchschnittlicher Rang	Rangordnung
Selbstkompetenzen	1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 3, 2 -> 18	1.6	1
Sozial-kommunikative Kompetenzen	1, 2, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 1, 2 -> 19	1.7	2
Professionelle Kompetenzen i. e. S.	1, 2, 2, 4, 2, 4, 1, 4, 2, 3 -> 27	2.5	4
Problemlösende Kompetenzen	3, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 2, 5, 2 -> 30	2.7	5
Technische Kompetenzen	2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 4, 1 -> 22	2	3
Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung	4, 4, 2, 3, 2, 4, 5, 1, 4, 6, 3 -> 38	3.5	6

Frage 4a: Erwerb, Vorprofessionelle Therapeuten

	Arbeitgeber	Berufsvorbereitung	Hochschulen	Logopädische Fachpersonen
Allgemein	Ausführungen scheinen i.O. Beurteilung schwierig, da kein Vergleichsmodell	Wichtigste Punkte sind abgebildet, Aufbau sinnvoll Schwierig zu beurteilen	Einschätzungen insgesamt tiefend	Nichts hinzuzufügen, sinnvolle Punkte Kritik am Modell: Kompetenzen, welche ins Studium mitgebracht werden, werden ausser Acht gelassen - v.a. Soft Skills Modell kann keine individuellen Verläufe aufzeigen, zu starr: einige erwerben gewisse Kompetenzen sehr rasch andere nie insbesondere im Bereich der Soft Skills Kompetenzbereiche zu allgemein formuliert - zu abstrakt Schwierig zu beurteilen - grundsätzlich einverstanden Linke Seite trifft zu
Selbstkompetenz: Verantwortung...			Verantwortung übernehmen wichtig; Wissenslücken füllen Verantwortung: Auseinandersetzung mit sich selbst, der eigenen Rolle im Beruf, der Passung zum Beruf	
Professionelle Kompetenz i.e.S...	Entwicklung der eigenen professionellen Haltung erst über fachliches Wissen möglich			Entwicklung der eigenen Haltung erst später - benötigt Erfahrung, erst ab Berufseinstieg
Problemlösende Kompetenz: Strategieentwicklung im Zeitmanagement				Strategieentwicklung im Zeitmanagement passend gewählt - Kompetenz wird nicht vollständig erworben Sinnvolle Formulierung: "Strategieentwicklung"; Geleitetes ausprobieren, anpassen, anwenden = wie im Beruf auch
Technische Kompetenz: Selbstkompetenz: Strategieentwicklung zum Erwerb von neuem Wissen....	Technische Kompetenzen enorm wichtig - Grundlage für die Berufsausübung; Entscheidungen werden aufgrund Fachlichkeit gefällt; nicht anderer Kompetenzen			Selbstreflexion muss im Studium erst bewusst gemacht und erklärt, dann weiterentwickelt werden - Reflexionsfähigkeit nicht komplett erworben nach Studiensende Selbstreflexion enorm wichtig: eigene Persönlichkeitsmerkmale kennen, individuelle Sensibilisierung Sinnvolle Formulierung: "Strategieentwicklung"; Geleitetes ausprobieren, anpassen, anwenden = wie im Beruf auch Transferleistungen wachsen im Verlauf des Studiums
Fähigkeit zur Integration von Wissen und Erfahrung:...		Transfer nicht nur in gewohnten sondern auch ungewohnten Situationen - das wird Alltag sein		
Abbildung	Wissenslücken sind legitim aber sehr individuell	Ausführungen in der Tabelle sehr hart; Lücken sind legitim Belastbarkeit ist altersunabhängig; Charaktersache - deshalb streichen	Wissenslücken sind legitim - füllen durch Übernahme Verantwortung im Studium Kritik an geringen personalen Fähigkeiten: Sicherstellung durch Aufnahmeerfahren	Kritik: erstes Ausbildungsjahr ignoriert bisherige Kompetenzen (Belastbarkeit, personale Kompetenzen) - Anforderungen im letzten Ausbildungsjahr sehr hoch (nicht immer sicher, für stetige verlässliche Reaktion Berufserfahrung notwendig)
Hinzufügen		Kenntnisse und Einhaltung gesellschaftlicher Normen: Pünktlichkeit, Art des Auftretens, Angemessenheit Begrüssung		

Weiteres	Arbeitgeber	<p style="text-align: center;">Berufsverbände</p> <p>Für Praktika jeweils das Wissen erworben sein, welches an der Praktikumsstelle gebraucht wird</p>	<p style="text-align: center;">Hochschulen</p> <p>Durch Begleitung an Praktikumsstellen Unterstützung geben im eingeschränkten Methodenrepertoire durch Coachings und Reflexionsgespräche</p> <p>Ziel der Ausbildung: Arbeitsfähige Fachleute, noch nicht höchst professionell, Strategien erworben zur selbständigen Wissensvermittlung, kontinuierliche Spezialisierung</p> <p>Bezug Tabelle Deutschland: Fokus mehr auf Berufspraxis und weniger wissenschaftlichem Arbeiten</p> <p>Enorm hohe Ansprüche an Ausbildung: Störungsbilder (Sprache, Sprechen, Schlucken, Stimme + viele Besonderheiten), Zielgebiete (Frühbereich, Schule, Beruf, Alter / Geriatrie), Aktionen (Prävention, Diagnostik, Therapie, Beratung), Wissenschaftliches Arbeiten, Bezugswissenschaften</p> <p>DESHALB: exemplarisches Lernen und Transferleistungen fördern</p>	Logopädische Fachpersonen
----------	--------------------	---	--	----------------------------------

Frage 4b: Erwerb, Novizen

	Arbeitgeber	Berufsverbände	Hochschulen	Logopädische Fachpersonen
Allgemein	Ausführungen machen Sinn		Einschätzung sind sinnvoll Abbildung unterstreicht die Gewichtung der Fachlichkeit bei Berufseinstieg	Ausführungen sind sinnvoll
Professionelle Kompetenz (i.e.S., Problemlösende Kompetenz: Wissen Berufsalltag, Konfrontation	Wenig Wissen für Berufsalltag treffend			Viele neue Rahmenbedingungen treffen zu: Aufbau und Entwicklung der Problemlösenden Kompetenzen Weniges Wissen und viele neue Rahmenbedingungen auch bei Stellenwechsel oder internen Umstrukturierungen Konfrontation mit vielem Neuem ohne Vorbereitung aus dem Studium Ausserung zu Rahmenbedingungen trifft zu
Technische Kompetenz: Regelgeteilte, unflexible Handlungsmuster, keine Gewichtung der eigenen Handlungen		Unflexible Handlungsmuster sinnvoll: später Bewussterwerden, dass sich das eignen Handlungsmuster nicht mehr bewährt - Mit Neues auszuprobieren	Uneinig mit technischen Kompetenzen: positiv formulieren - Verlass auf etablierte Konzepte, Leitplanken sind wichtig und legitim	Novizen bringen schon einiges an Wissen mit (z.B. Praktika) Unflexibles Handlungsmuster durch Vorgehen nach Schema X zur Vermittlung von Sicherheit - ist legitim -> Flexibilität wächst mit zunehmender Erfahrung Unflexible Handlungsmuster ok - braucht mehr Erfahrung, Gespür für unvorhersehbare Situationen notwendig Unflexible Handlungsmuster durch starke Orientierung an Konzepten zur Einordnung neuer Erfahrungen: kontinuierliche Lösung ermöglicht mehr Offenheit, Flexibilität und Improvisation
To Do Selbstkompetenz: Supervision, Verbesserung Selbstreflexion, ...	Regelmässige Supervision und Selbstreflexion enorm wichtig - häufiges selbständiges Arbeiten, Fremdeinschätzung vermittelt Sicherheit	Entwicklung der eigenen Therapeutenpersönlichkeit zentral		Selbstreflexion und Entwicklung der eigenen Therapeutenpersönlichkeit: sinnvoll: lebenslang In allen weiteren Stadien auch -> mit zunehmender Routine umso wichtiger, sich kritisch zu hinterfragen - als Einsteiger hinterfragt man sich viel öfters Supervision enorm wertvoll für die eigene Weiterentwicklung: setzt neue Erkenntnisse - als Novize erst mal das Basiswissen setzen lassen
To Do Technische Kompetenz: Weiterbildungen		Stetige Fort- und Weiterbildung nicht nur im Stadium des Novizen sondern in jedem weiteren Stadium auch Anpassung: Weiterbildungen erst nach 2-3 Jahren: erst mal das gesamte Wissen aus dem Studium anwenden und anpassen - Weiterbildungen oftmals ans Klientel gebunden Schwerpunkte setzen und in einem Arbeitsfeld satteifer werden, Selbstkompetenz: Mut zum Nachfragen eigene Unsicherheiten transparent machen (negativ: arrogante Praktikanten)	Frühe Spezialisierung sinnvoll?, eher allgemeines Eintauchen in das breite Fach und die Organisation Weiterbildung wichtig aber erst nach ca. 1 Jahr: Erlerung der eigenen Lücken durch Inter- / Supervision in seinem Arbeitsfeld und dann erst Anmeldung Weiterbildung Supervision UND Intervention zentral: Arbeitgeber muss Zeitgefässe zur Verfügung stellen -> nach Berufseinstieg möglichst schnell viel Sicherheit	Weiter- und Fortbildungen bleiben das gesamte Berufsleben: stets neue Erkenntnisse - als Novize erst mal das Basiswissen setzen lassen Sinnvolle Auswahl der Weiterbildungen: Grosse Auswahl! Besuch von Weiterbildungen enorm wertvoll Ständige Suche nach interdisziplinärem Austausch
Hinzufügen				
Weiteres	Im To Do Selbstkompetenzen und Technische Kompetenzen verbinden: Wissen aus der Weiterbildung muss in den eigenen Alltag übertragen werden über die Auseinandersetzung mit dem neuen Wissen, dessen Relevanz und der Diskussion mit anderen (Intervention), Passung mit der eigenen Haltung/ Ansichten -> Förderung der eigenen Fähigkeiten in Gewichtung und Flexibilität		Bereits erworbene Technische Kompetenzen ermöglichen wiederum Weiterentwicklungen in der Selbstkompetenz - Beeinflussung unterschiedlicher Kompetenzbereiche	Kompetenz, zusätzlich viel Selbstreflexion notwendig und Weiterbildung, z.B. durch Übernahme einer Praktikumsleitung

Frage 4c: Erwerb, Kompetente Therapeuten

	Arbeitgeber	Berufsverbände	Hochschulen	Logopädische Fachpersonen
Allgemein	Mehrheitliche Übereinstimmung		Insgesamt Fokus noch auf dem Inhalt und der Organisation - kontinuierlich Vertiefung, Spezialisierung und Professionalisierung möglich Ansonsten Ausführungen sinnvoll Sehr abstrakte Begriffe	Einschätzungen sehr treffend Mehr Routine - mehr Kapazität für andere Bereiche To Do: insgesamt mehr Verantwortung übernehmen, Mitarbeit in Verbänden, Weiterbildungen Insgesamt enorm hohe Erwartungen in diesem Stadium Ausführungen machen Sinn Einschätzungen passend - zeigen Weiterentwicklung vom Novizen auf Gelingen zahlreicher Situationen durch: Ausprobieren neuer Inhalte, Reflexion -> Erfahrungswerte Gelingen auch bedingt durch das Wissen über den Umgang in Situationen, in denen man fachlich gerade nicht weiterkommt - lernen von Anlaufstellen, Nachschlagewerken etc.
Selbst-, Sozial-kommunikative, Technische, Problemlösende Kompetenz...		Kritik Bewältigung zahlreicher Situationen, Vielfalt Störungsbilder und schwierige Gespräche führen gelingt erst später (5 Jahre im Beruf)		Kapazität zur Mitarbeit in Verbänden Sinnvolle Ausführungen Politische und Juristische Rahmenbedingungen streichen - der Rest klingt einleuchtend Macht Sinn, dass die Effizienz noch nicht voll ausgeschöpft wurde Zeitaufwand bleibt höher, aber man wird viel flexibler Abänderungen von Konzepten, Ausprobieren von Neuem Kritik: zu niedrige Kompetenzen - weniger hoher Zeitaufwand, viel flexibler
Professionelle Kompetenz i.e.S.: Rahmenbedingungen...			Kritik Rahmenbedingungen: sind vertraut nicht vertrauter Kritik: Aufbau beruflicher Netzwerke muss vorher geschehen Kontakt und Mitarbeit in Verbänden sinnvoll aber nicht zwingend - streichen	
Problemlösende Kompetenz: Hoher Zeitaufwand und wenig Flexibilität		Kritik geringe Flexibilität: höhere Leistungen erwartbar (Basis für den Berufsalltag), grösseres Methodenrepertoire vorhanden zu diesem Zeitpunkt und mehr Routine		
Technische Kompetenz: Zunehmende Gewichtung				Gewichtung ist immer noch schwierig in Therapie und Organisation, Gewichtung der Ziele bei komplexen Fällen als hohe Herausforderung, Zeitmanagement braucht immer noch Kapazität Passend beschrieben
To Do Technische Kompetenz, Kompetenz zur Integration von Wissen und Erfahrung: Forschung...	Engagement in der Forschung und Mitveröffentlichung von Artikeln sind hoch angestrebt - nicht zwingend Engagement in der Forschung stark abhängig vom Umfeld und der Möglichkeit zur Mitwirkung: Formulierung nicht klar - Vereinheitlichung von Dokumentation und Berichtsweisen auf Gemeindeebene in einem Projekt wäre sinnvoll - zwar keine Forschung aber einen starken Theoriebezug	Kritik Engagement in Forschung: nicht zwingend Idealvorstellung - Ch sehr kleines Forschungsfeld daher schwer umsetzbar, kann nicht von allen verlangt werden v.a. nicht so früh	Engagement in der Forschung und Mitveröffentlichung von Artikeln leider wenig in der Praxis, kein Besuch von Weiterbildungen in diesem Bereich, wünschenswert Engagement in der Forschung und Mitveröffentlichung von Artikeln = illusorisch, nicht zwingend	Engagement in der Forschung, die Mitveröffentlichung von Artikeln sowie die verteilte Mitarbeit in Verbänden sind zu hoch formulierte Ziele - erst Einarbeitung notwendig Nicht relevant - vermutlich Personen abhängig
To Do Professionelle Kompetenz i.e.S.: Verbände	Vertiefte Mitarbeit in Verbänden unabdingbar: Wahrung Berufsstand, faire Bedingungen, nach 3 Jahren mind. Kleinere Aufgaben übernehmen			
To Do Technische, Professionelle Kompetenz: Weiterbildungen			Weiterbildungen über spezifische Therapiemethoden sind besonders gefragt Weiter- und Fortbildungen auch im Rahmen von Coachings und Fallbesprechungen umsetzbar Was bedeutet stetige Weiterbildung? 2/Jahr genügen	Stetige Fort- und Weiterbildung treffend
To Do Selbstkompetenz: Realistische Selbsteinschätzung			Kritik: Realistische Selbsteinschätzung muss früher erworben werden Realistische Selbsteinschätzung, was heisst das? Streichen Erweiterung der Kompetenzen in Organisation sinnvoll	Können nicht nur an der Erfahrung festgemacht werden - existieren bestimmt Novizen, die in diesen Bereichen besser sind als Experten, solche Kompetenzen sind Voraussetzungen
To Do Sozial-kommunikative Kompetenz: Team, Konfliktmanagement	Weiterentwicklung im Teammanagement ja Konfliktmanagement nein - ist nicht unser Fachgebiet, kann extern Unterstützung geholt werden		Fähigkeiten im Team/ Konfliktmanagement müssen früher erworben werden Team- und Konfliktmanagement entwickeln sich erst später	Können nicht nur an der Erfahrung festgemacht werden - existieren bestimmt Novizen, die in diesen Bereichen besser sind als Experten, solche Kompetenzen sind Voraussetzungen Wiederkehrende Themen - lebenslanges Vorankommen

	Arbeitgeber	Berufsverbände	Hochschulen	Logopädische Fachpersonen
Hinzufügen	Intervision von Anfang bis Ende, Qualitätszirkel	Bereitschaft, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten am Ort der Arbeitsstelle, Wille mit anderen in Kontakt zu treten und Logopädie bekannt machen und ein positives Bild von ihr vermitteln: Lehrer, Kindergärten, Ärzte, Gesellschaft	Öffentlichkeitsarbeit und Berufspolitik	
Weiteres		Möglichkeit Aufgleisung eines berufsberähigenden Masters mit Fokus auf die Forschung und somit Erweiterung des Forschungsfeldes -> primäre Verstärkung des Fachkräftemangel - langfristig vermutlich entgegenwirkend aufgrund höherer Attraktivität und Stellenwert des Berufs	Zunehmende Gewichtung eigener Handlungen = Weiterentwicklung Therapeutenpersönlichkeit, authentischer "Klinische Situationen" - Bezug, Deutschland	Zunehmende Gewichtung der eigenen Handlungen durch verbesserte Selbstreflexion Fragwürdig: Logopädische Fachperson schlechter weil sie keine Kapazität oder Interesse hat am Engagement in der Forschung oder in der Verbandsarbeit - sehe ich mich nicht darin

Frage 4d: Erwerb, Erfahrene Nicht-Experten

	Arbeitgeber	Berufsverbände	Hochschulen	Logopädische Fachpersonen
Allgemein	Einschätzungen sind treffend - sehr allgemein gehalten		To Do sehr treffend: sich kontinuierlich komplettieren - Zielen einer beruflichen Bilanz - Überlegungen für die Weiterentwicklung	Ausführungen sind nachvollziehbar Realistische Übersicht Sehr passender Titel
Problemlösende, Technische Kompetenz, Kompetenz zur Integration...		Routine setzt ein, Gelassenheit gegenüber fachlichen Problem- und Fragestellungen	Wachsendes flexibles Handeln = individuelle Anwendung der Evidenzbasierten Arbeit Tiefes Verständnis für Situationen auch nach 2 Jahren - jetzt zusätzlich komplexe, ungewöhnliche und schwierige Fälle angebar, Bandbreite der Fälle vergrössert sich	Zurückgreifen auf eigene Erfahrung ab diesem Stadium möglich Entscheidungsfindung schneller und flexibler aufgrund Erfahrung, Intuition kann vermehrt genutzt werden
To Do Selbstkompetenz: Eigenaktive Selbstreflexion zur beruflichen Entwicklung	Sinnvoll: Individuelle Weiterentwicklung und eigene Schwerpunktsetzung		Eigenaktive Selbstreflexion enorm wichtig: Bewusstmachung der eigenen Art, Person und Vorgehen in der Therapie in Bezug auf das Gelingen -> Förderung Wissen über unterschiedliche Methoden und Flexibilität im Handeln Eigenaktive Selbstreflexion mit zunehmender Erfahrung wichtiger: Beobachtung eigener Routinen, evtl. Durchbrechung der eigenen Routinen -> Anregung der Selbstreflexion durch Übernahme Praktikumsleitung: Erklärung des eigenen Vorgehens gegenüber der Praktikantin	Steigende kritische Selbstreflexion enorm wichtig Entwicklung individueller Fähigkeiten schon vorher wichtig und wird es auch bleiben Eigenaktive Selbstreflexion zur Weiterentwicklung sehr sinnvoll: Stärken und Schwächen zeichnen sich klar ab
To Do Alle Kompetenzbereiche: Entwicklung individueller Fähigkeiten	Sinnvoll: Individuelle Weiterentwicklung und eigene Schwerpunktsetzung		Entwicklung individueller Fähigkeiten, welche noch nicht ausgeschöpft sind - muss früher beginnen, v.a. bei grossen Lücken	Vollständigkeit der Ausschöpfung der Kompetenzen ist idealistisch - Stärken und Schwächen sind legitim - Bewusstmachung ist wichtige - Selbstreflexion zentral Entwicklung individueller Fähigkeiten schon vorher wichtig und wird es auch bleiben
Hinzufügen	Weiterbildung muss weiterhin To Do bleiben, stets neue Erkenntnisse, neue fachliche Problemstellungen Evtl. in diesem Stadium Stellenwechsel bedenken mit Eröffnung neuer Arbeits-/Fachbereiche Weiterbildung bleibt, intervision, Qualitätszirkel	Übernahme von Praktikumsleitungen Festigung der eigenen Rolle im interdisziplinären Team, Öffnung d. eigenen Blickes für die anderen Disziplinen, Erweiterung Verständnis anderer Perspektiven Mit behalten zu unkonventionellen Methoden, Ideen und Lösungsansätzen	Einstieg in die Wissenschaft, Möglichkeit weiteres Studium zu beginnen	Weiterhin externe Einschätzungen einholen, Fachliteratur konsultieren - stetige Weiterentwicklung: externe und interne Evidenz
Weiteres		Alle bisherigen Punkte auf der Seite To Do müssen beibehalten werden: Weiterbildung, Verbands- und Öffentlichkeitsarbeit laufen weiter	Erfahrung nicht gleich stetigem Wissenszuwachs und Wachstum an Expertise - logopädische Fachperson kann auch jahrelang vieles falsch machen	

Frage 4e: Erwerb, Experten

	Arbeitgeber	Berufsverbände	Hochschulen	Logopädische Fachpersonen
Allgemein	Ausführungen sind treffend Wahrscheinlich schaffen es nicht alles nach 10 Jahren auf einen Expertenstatus	Ausführungen insgesamt treffend		
Selbstkompetenz: Intuitive Erfassung	Nicht nur Intuition, immer in Kombination mit Selbstreflexion zur Hinterfragung und Überprüfung der eigenen Interpretation	Kritik: Entscheidungen theoriegeleitet aufgrund Fachlichkeit treffen nicht aufgrund von Gefühlen (Intuition). Entscheidungen werden schneller getroffen, bleiben aber wissens- und theoriebasiert.	Intuition UND Analyse -> Selbstkompetenz bedeutet beide Bereiche zu pflegen und nach 10 Jahren interagieren zu lassen	Intuition ist auch gefährlich - was heisst Intuition? -> systematische Diagnostik ist und bleibt wichtig ansonsten birgt das Vorgehen hohe Risiken -> Selbstreflexion ist zentral
Professionelle Kompetenz i.e.S.: Verinnerlichung von Haltungen	Verinnerlichung von Haltungen und Richtlinien		Verinnerlichung von Haltungen und Einstellungen kann geliebt oder auch nur für ein professionelles Auftreten sorgen - das heisst nicht, dass die Fachperson zwingend professionell ist. Kritik: Verinnerlichung von Haltungen und Richtlinien nicht treffend -> stattdessen sich selbst kennen und sich selbst als Therapeuten anzuerkennen	Flexibilität weiter erhoht, Intuition verstärkt genutzt. Verinnerlichung erst ab diesem Stadium möglich - realistisch: vorher werden Haltungen erntdeckt und ausprobiert
Problem lösende, Technische Kompetenz:...				
Kompetenz zur Integration von Wissen und Erfahrung:...	Hohe Transferleistungen von Wissen und Praxis nur möglich mit ständigem Aktualisieren des eigenen Fachwissens und den Mehraufwand nicht zu scheuen		Hohe Transferleistungen sind treffend	Sichere und flexible Entscheidungsfindung möglich. Entscheidungsfundung auch zu diesem Zeitpunkt nicht immer sicher.
Alle Kompetenzbereiche: Ausserordentliche Leistungen		Ausserordentliche Leistungen in allen Kompetenzbereichen ist unrealistisch nach 10 Jahren Berufserfahrung: Feld der Logopädie sehr vielfällig, ständig neue Erkenntnisse zu verarbeiten Ausserordentliche Leistungen schaffen nur die Besten - gute bis sehr gute Leistungen sind realistischer - Experte kann schon jemand mit 3 Jahren Berufserfahrung sein, andere nach 30 Jahren nicht	Ausserordentliche Leistungen werden nicht nur durch 10 Jahre Berufserfahrung erreicht - zusätzlich ein fundiertes Fachwissen notwendig. Sollten in allen Bereichen fit sein Ausserordentliche Leistungen sind überspitzt - vernünftige Leistungen reichen	Ausserordentliche Leistungen sind nicht treffend: jeder hat Stärken und Schwächen, die müssen einen bewus sein. Ausserordentliche Leistungen in allen Bereichen nicht möglich. Ziel wäre es überall Ausserordentliche Leistungen zu erzielen. Unrealistisch und übertrieben
To Do: Ressource für Aus- und Weiterbildung	Neugier und Interesse für den Beruf nicht verlieren, Motivation ermöglichen einen Expertenstatus Neue Herausforderungen suchen und wahrnehmen Ständiges Aktualisieren des Fachwissens Schnelles Zurechtfinden in neuen Strukturen Kritische Selbstreflexion Praktikumsleistung: aktuelles und vertieftes Wissen notwendig Weiterhin Interview als Form der Weiterentwicklung nutzen	Leitung Qualitätszirkel- zusätzliche Ausbildung notwendig, Übernahme Praktikumsleistung Selbstreflexionsfähigkeit sehr wichtig zur Neuorientierung, Aktualisierung des Basiswissens über Weiterbildungen, CAS Kurse und Konsultation der Fachliteratur	Lebenslanges Lernen - Ausschau halten nach Neuheiten, Weiterbildungen, Übername Praktikumsleistung (Aktuelle Unterlagen einlesen, Wissen vermitteln, eigene Selbstreflexion fördern)	Stetige Weiterbildung Stetige Selbstreflexion, lebenslanges Lernen (externes Wissen einholen, Supervision einholen) Weitergabe des eigenen Wissens auch über Leitungsfunktionen / Übernahme Praktikumsleistung
Hinzufügen			Hohe Kommunikationsfähigkeit zentral und Partizipation leben	Wichtig: Lebenslanges Lernen - sich weiterbilden; à jour bleiben, Digitalisierung spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle
Weiteres			In diesem Stadium wichtig: Wille sich weiterzuentwickeln - in Aus- / und Weiterbildung tätig (nicht zwingend), Ausbildung zur Supervision, Übernahme von Praktikanten (auch schon mit 5 Jahren Berufserfahrung möglich) -> alles gleichbedeutend wie politisches Engagement	Möglichkeiten suchen den Berufsalltag für sich selbst freudvoll und motivierend zu gestalten, eigene Position im Team stärken Nach 10-15 Jahren sollte eine erneute Schulung durchgeführt werden, mehmonatige Auffrischen -> in dieser Zeit verändert sich sehr viel und das Wissen v.a. in Bezugswissenschaften muss aufgefrischt werden Kritik am gesamten Modell: Kompetenzen, die eine Person bereits mitbringt, werden vernachlässigt, Modell ist zu pauschalierend - zu wenig individuell, Risiko einer Berufsbündtheit ist im Modell gross

Frage 6: Ergänzungen

Arbeitgeber	Berufsverbände	Hochschulen	Logopädische Fachpersonen
<p>Wichtig: Novizen brauchen Unterstützung beim Berufseinstieg, möglichst Arbeitsorte nah -> viele arbeiten selbstständig und es fehlt an regelmässigen Rückmeldungen und Inputs</p>	<p>Transparenz schaffen ist wichtig bei: Besetzung einer Stelle durch nicht qualifiziertes Personal aber auch in der Therapie gegenüber Therapiebedürftigen und Angehörigen wie auch Behörden bzgl. Inhalten, Zielen und dem aktuellen Stand wie auch Schwierigkeiten</p> <p>Eine logopädische Fachperson sollte sich nie ausruhen - stetig weiterbilden und die Neugier behalten</p> <p>Fachpersonale Kompetenzen sind zentral, wenn auch wenig messbar, sie machen Experten aus -> zeigen sich im eigenen Sprachverhalten, in der Diagnostik und Informationsbeschaffung wie auch im grossen Angebot an Lernfeldern -> Studierende, welche geringe Fachpersonale Kompetenzen mitbringen, werden auch nicht viel aus dem Studium herausnehmen -> Einschränkungen im Beziehungsaufbau, in zwischenmenschlichen Interaktionen und in der Kontaktaufnahme -> nicht geeignet für den Beruf</p>	<p>Ausbildung in 3 Jahren zur logopädischen Fachperson stellt eine grosse Herausforderung dar, da Wissenschaft und Praxis durch die Bologna Reform berücksichtigt werden müssen - Wunsch besteht zu mehr Praxis im Sinne einer Übungslogopädie wie an der HH im Didaktischen Zentrum angeboten wird - so wird es in Ausbildungsstätten in Deutschland gehandhabt, wobei da die Wissenschaft oft wegfällt - Übungslogopädie würde das Feld in der Praxis entlasten</p> <p>3-jährige Ausbildung = Gurdauusbildung in denen Kompetenzbereiche gewichtet werden müssen - danach folgt ein lebenslanger Lernprozess und die Konfrontation mit der eigenen Rolle - ein konsekutives Masterstudium (explizit für die Logopädie) ist unabdingbar</p> <p>Bewusstmachung der eigenen Rollenvielfalt ist zentral, um allen gerecht zu werden: Player im Team, Organisator, eigene Persönlichkeit als Therapeut, Forscherin und Ansprechperson</p> <p>Giel et. al. 2018 muss mitverarbeitet werden</p> <p>Hinweis: Frau Boushausen ist politisch aktiv und setzt sich für einen logopädischen Master ein - ihre Bücher dienen als Konzeptpapiere und sollen die politischen Bestrebungen legitimieren - ihre Ausführungen aus diesem Blickwinkel kritisch betrachten</p> <p>Qualität zeigt sich weniger im Fachwissen einzelner sondern in der Zusammenarbeit verschiedener Professionen -> Gewährleistung von Zeitgefässen bestimmt die Führung und sind unabdingbar - eine einzelne logopädische Fachperson kann dies nicht alleine verwirklichen</p>	<p>Die Übersicht lässt weiter offen, wann genau die Kompetenzen erworben werden oder in welcher Reihenfolge die Kompetenzbereiche erworben werden - Inwiefern sind alle Kompetenzen erlernbar? Welche Kompetenzen werden für den Studienbeginn erwartet?</p> <p>Wichtigkeit Elternarbeit: Professionelle Kompetenzen i. e. S. sollten die Einstellung enthalten die Arbeit mit Eltern und Kind gleichermaßen zu gewichten - Schaffung einer Vertrauensbasis ist das Ziel, um beste Voraussetzungen für die Therapie zu schaffen</p>

Gegenüberstellung Literatur und Praxis

2 G17: Bachelor-Arbeit | Sarah Ackermann LOG 16/19

Gegenüberstellung Literatur und Praxis

In Klammern gesetzte Äusserungen weisen darauf hin, dass einige Interviewte mit einer Teilkompetenz nicht einverstanden sind. Kursiv gedruckte Schrift bilden individuelle Ergänzungen ab.

Selbstkompetenzen

Einschätzungen aus der Literatur

Realistische Selbsteinschätzung, Selbstreflexionsfähigkeit, Kritikfähigkeit

Selbstorganisationsfähigkeiten, Selbstmotivationsfähigkeiten, Flexibilität, Veränderungsbereitschaft

Übernahme von Eigenverantwortung

Fähigkeit, die eigene Intuition zu nutzen

Emotionsregulation, Fähigkeit zur Selbstsorge, Belastbarkeit

Fähigkeit zur stetigen Persönlichkeitsentwicklung

Validierung durch die Praxis

Realistische Selbsteinschätzung: *Wissen über eigene Stärken und Schwächen*, Selbstreflexionsfähigkeit, Kritikfähigkeit

Selbstorganisationsfähigkeit, Selbstmotivationsfähigkeit, Flexibilität, Veränderungsbereitschaft

Übernahme von Eigenverantwortung: *Vertreten der eigenen Meinung*

(Fähigkeit, die eigene Intuition zu nutzen) *stets in Kombination mit dem Fachwissen: Mut, Neues auszuprobieren und offen bleiben*

Emotionsregulation, Fähigkeit zur Selbstsorge, Belastbarkeit

Stetige Persönlichkeitsentwicklung

Rollenbewusstsein und Fähigkeit zum Rollen konformen Auftreten, Fähigkeit zu einem guten Sprach-/Sprechvorbild, Fähigkeit, sich Rat zu holen, Fähigkeit, sich selbst zu loben, Entspannungsfähigkeit, Fähigkeit, Verantwortung abzugeben, Gesundes Selbstbewusstsein, Fähigkeit, Sicherheit zu vermitteln, Fähigkeit zur realistischen Einschätzung der eigenen Therapie

Übertrag aus Frage 6 – Ergänzungen: Die Bewusstmachung der eigenen Rollenvielfalt ist zentral.

Sozial-kommunikative Kompetenz

Einschätzungen aus der Literatur

Verbale und nonverbale Kommunikationsfähigkeit, Kontaktfähigkeit, Empathie

Teamfähigkeit, Kompromiss- und Durchsetzungsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Interkulturelle Fähigkeiten

Validierung durch die Praxis

Nonverbale und verbale Kommunikationsfähigkeit: *Gewaltfreie Kommunikation*, Kontaktfähigkeit, Empathie

Fähigkeit zur Ausbalancierung von Kompromiss- und Durchsetzungsfähigkeit, (Teamfähigkeit), (Konfliktfähigkeit): Umgang mit und Aushalten von Konflikten sowie Beobachtungsfähigkeit, Interkulturelle Fähigkeiten: Bewusstsein und Interesse von/an anderen Kulturen sowie Fremdsprachenkenntnisse

Fähigkeit, die eigene Intuition zu nutzen, Fähigkeit zur Offenheit gegenüber anderen Menschen und anderen Gedankengut, Zuhören können und verstehen wollen, was das Gegenüber mitteilen möchte, Fähigkeit zur Wahrnehmung der Befindlichkeit des Gegenübers, Beherrschen von Fragetechniken, Fähigkeit zur Perspektivenübernahme, Fähigkeit zum Abwarten, Beratungskompetenzen, Fähigkeit zur Fokussierung auf den Sachverhalt in Diskussionen und Gesprächen

Professionelle Kompetenzen im engeren Sinne

Einschätzungen aus der Literatur

Wissen und Bewusstsein gegenüber der eigenen Profession

Wahrnehmung der Pflichten gegenüber Patienten, Kollegen, Arbeitgeber und den Mitgliedern der Profession,
Anerkennung und Kenntnisse von Gesetzen, Reglementierungen, Leitlinien, Standards, Qualifizierter Abschluss, Gesellschaftliche Fähigkeiten, Soziologische Fähigkeiten, Ethik Fähigkeiten

Fähigkeit und Wille zur interdisziplinären Zusammenarbeit

Wille zur Fort- und Weiterbildung im Prozess lebenslangem Lernen, Bereitschaft zur Inter- und Supervision

Bewusstmachung persönlicher Überzeugungen, Werthaltungen und Ziele

Fähigkeit und Wille zur Qualitätssicherung

Validierung durch die Praxis

Bewusstsein und Wissen über die eigene Profession: *Berufsbild kennen sowie Definition der eigenen Rolle als Therapeutin und Wille zur Öffentlichkeitsarbeit/Berufspolitik*

Wahrnehmung von Pflichten, Kenntnisse über Gesetze und Standards, Qualifizierender Abschluss *mit stetiger Weiterbildung*, (Soziologische Fähigkeiten) – *Grundwissen*, Gesellschaftliche und ethische Fähigkeiten – *Grundwissen*

Fähigkeit und Wille zur interdisziplinären Arbeit: *Fähigkeit zum Mitdenken und Engagement im Team*

Wille zur Fort- und Weiterbildung im Prozess lebenslangem Lernen: *Interesse behalten können an der eigenen Profession*, Bereitschaft zur Inter- und Supervision sowie *Praktikumsbetreuung*

Bewusstmachung persönlicher Überzeugungen, Werthaltungen und Ziele

Qualitätssicherung: *Selbstreflexionsfähigkeit und Kennen des Berufsbildes, Fähigkeit zur Qualitätsentwicklung und Qualitätsdefinition*

Fähigkeit zur Entwicklung eines Rollenbewusstseins durch die Bewusstmachung der eigenen Werthaltungen, Wille zur Öffentlichkeitsarbeit und Berufspolitik, Wertschätzung und Selbstbewusstsein dem eigenen Beruf gegenüber, Bewusstsein über den Stellenwert von Sprache und Bildung in unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten

Übertrag aus Frage 6 – Ergänzungen: Qualität zeigt sich in der Zusammenarbeit verschiedener Professionen.

Problemlösende Kompetenzen

Einschätzungen aus der Literatur

Organisationswissen, Modifizierungstechniken, Therapiemanagement, Zeitmanagement

Therapeutisches Entscheidungsvermögen, Mustererkennung

Ethikkompetenz

Validierung durch die Praxis

Organisationswissen: *Wissen über Rahmenbedingungen und deren Möglichkeiten und Grenzen sowie kennen von Anlaufstellen, Modifizierungstechniken, Therapie- und Zeitmanagement: Fähigkeit zum innovativen Umgang mit Rahmenbedingungen*

Entscheidungsvermögen: *Hohe Fachkompetenz, Fähigkeit zur partizipativen Entscheidungsfindung, Vertreten können der eigenen Statements, (Mustererkennung)*

(Ethikkompetenzen): *Fähigkeit zur Schaffung von Transparenz*

Beratungs- und Moderationswissen, Bewusstsein über die eigenen Fähigkeiten und den eigenen Strukturierungsgrad, Psychotherapeutisches Wissen, Wille zum ständigen Austausch sowie Selbstreflexionsfähigkeit und Mut für Neues zur Optimierung der eigenen Prozesse

Übertrag aus Frage 6 – Ergänzungen: Die Elternarbeit muss gleich gewichtet werden wie die Arbeit mit dem Kind.

Technische Kompetenzen

Einschätzungen aus der Literatur

Fachlich begründete Planung, Durchführung und Evaluierung von Diagnostik und Therapie, Förderung und Rehabilitation bei:
Aphasie und kognitive Dysphasie, Dysphagie, Sprechapraxie, Dysarthrie, Stimmstörungen, Redeflussstörungen, Phonetisch-phonologische Störungen, Semantisch-lexikalische Störungen, Morphologisch-syntaktische Störungen, Pragmatische Störungen, Sprachverständnisstörungen

Kenntnisse über Besonderheiten bei Sinnes-/Körperbeeinträchtigungen, bei Mehrsprachigkeit, im Frühbereich

Integration und Prävention in der Logopädie

Berichterstattung, Prognosestellung, Dokumentation, Zielformulierung, Evaluation, Administration
Beratungswissen

Fähigkeit zu wissenschaftlichem Arbeiten

Wissen in Bezugswissenschaften: Medizin, Entwicklungspädiatrie, Entwicklungspathologie, Psychologie, Schuldidaktik, Dyskalkulie, Heil-/Sonderpädagogik, Linguistik, Psycholinguistik, Fremdsprachenkenntnisse, Juristische und ökonomische Fähigkeiten

Validierung durch die Praxis

Symptomatik, Therapieindikation, fachlich begründete Planung, Durchführung und Evaluierung von Diagnostik und Therapie(-methoden), Förderung und Rehabilitation bei: Aphasie und kognitive Dysphasie, Dysphagie, Sprechapraxie, Dysarthrie, Stimmstörungen, frühkindliche Spracherwerb(-sstörungen), Redeflussstörungen, Mutismus, Phonetisch-phonologische Störungen, Semantisch-lexikalische Störungen, Morphologisch-syntaktische Störungen, Pragmatische Störungen, Lese-Rechtschreibstörungen, Myofunktionellen Störungen, Fütterstörungen: Fähigkeit zur Vernetzung der Störungsbereiche, Fähigkeit zur Spezialisierung

Besonderheiten bei Sinnes-/Körperbeeinträchtigungen, bei Mehrsprachigkeit, im Frühbereich: *Grundwissen und Kennen von Anlaufstellen sowie Nachschlagewerken sowie Wissen über Unterstützte Kommunikation und kognitiven Beeinträchtigungen sowie Wissen über Spielentwicklung*

Integration und (Prävention) sowie *Inklusion: Fähigkeit zur Entwicklung einer eigenen Haltung und Kenntnisse über ICF*

Wissen in Berichterstattung sowie Prognosestellung und Dokumentation wie auch Zielformulierung und Evaluation sowie Administration: *hohe Fachkompetenz und Wissen über Digitalisierung sowie Wissen über Vor- und Nachbereitung, Beratungswissen*

(Fähigkeiten zum wissenschaftlichen Arbeiten): *Fachartikel verstehen und beurteilen können, Erarbeitung von Leitlinien aufgrund theoretischer Basis, Vertieftes Verständnis für das Zustandekommen von Testwerten und deren Interpretation, Wirksamkeit der eigenen Therapie realistische einschätzen können*

Bezugswissenschaften - *Grundlagenwissen*: Wissen in Bezugswissenschaften: Medizin: *Audiologie und Phoniatrie*, Entwicklungspädiatrie, Entwicklungspathologie, Psychologie, (Schuldidaktik), Dyskalkulie, Heil-/Sonderpädagogik, Linguistik, Psycholinguistik, Fremdsprachenkenntnisse, (Juristische und ökonomische Fähigkeiten), *Soziologie*

Fachpersonale Kompetenzen: hohe Kompetenzen im eigenen Sprechen, Sprache und Stimme sowie die Fähigkeit zum modellierenden Einsetzen der Sprache, Fähigkeit, Übungen flexibel anzupassen und viele Lernräume zu schaffen bei dosierten Hilfestellungen, Kenntnisse über unterschiedliche Therapiestile und deren Anwendung

Kompetenzen in der Gesprächsführung und Moderationskompetenz, Fähigkeit, eigene Lücken zu erkennen und auszufüllen

Übertrag aus Frage 6 – Ergänzungen: Fachpersonale Kompetenzen sind enorm wichtig, wenn auch wenig messbar. Sie bilden Voraussetzungen für den logopädischen Beruf.

Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung

Einschätzungen aus der Literatur

Fähigkeit zur evidenzbasierten Arbeit

Fähigkeit zur Konzept- und Modellentwicklung

Validierung durch die Praxis

(Fähigkeit zur Evidenzbasierte Arbeit): *Fähigkeit und Wille zur Orientierung an Qualitätsrichtlinien sowie die Fähigkeit das Wissen aus unterschiedlichen Bereichen miteinander zu verknüpfen und theoretische Erkenntnisse auf den individuellen Fall adaptieren zu können wie auch die Fähigkeit zur Evaluation der eigenen Arbeit*

(Fähigkeit zur Konzept- und Modellentwicklung): *Fähigkeit zur Aktualisierung des eigenen Sprachverarbeitungsmodell, Fähigkeit zum Verständnis und zur Adaption von Modellen und Konzepten*

Gewichtung der Kompetenzen

Einschätzungen aus der Literatur

In dieser Pyramide sind die erwähnten Kompetenzbereiche nicht vollumfänglich explizit abgebildet. Jedoch können die Sozial-kommunikativen Kompetenzen sowie die Selbstkompetenzen in den Bereich der „Zwischenmenschlichen Fähigkeiten“ und „Persönlichkeitseigenschaften“ angesiedelt werden und die Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung im Bereich der „Ausbildung und Training“. Diese Zuteilung erscheint plausibel aufgrund der oben beschriebenen Teilkompetenzen.

Durchaus lässt die Pyramide eine hierarchische Struktur innerhalb der Kompetenzbereiche vermuten mit den Zwischenmenschlichen Fähigkeiten auf Rang 1. Jedoch hält Beushausen 2009 klar fest, dass keine Hierarchie besteht und alle Kompetenzbereiche für ein professionelles, erfahrenes Arbeiten notwendig sind. Die Interaktion aller Bereiche sei zentral.

Validierung durch die Praxis

Allen Interviewten fällt es schwer, sich auf eine priorisierende Abstufung festzulegen. Alle Kompetenzbereiche erscheinen ihnen als unabdingbar, um im Berufsfeld der Logopädie ein professionelles Arbeiten zu gewährleisten. Die Interaktion aller Kompetenzbereiche ermöglicht dies. So wird pro Rangstufe oftmals mehr als ein Kompetenzbereich gewählt.

Die kleinste Summe aller Ränge und somit der als am wichtigsten eingestufte Kompetenzbereich sind die Selbstkompetenzen mit einem Durchschnittsrang von 1.6. Knapp dahinter liegen die Sozial-kommunikativen Kompetenzen mit 1.7. Die Technischen Kompetenzen folgend mit dem Wert 2, die Professionelle Kompetenzen i. e. S. mit 2.5, die Problemlösenden Kompetenzen mit 2.7 und als Letztes die Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung mit einem Durchschnittsrang von 3.5. Folgende Priorisierungsoptionen sind denkbar:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Selbstkompetenzen 2. Sozial-kommunikative Kompetenzen 3. Technische Kompetenzen 4. Professionelle Kompetenzen i. e. S. 5. Problemlösende Kompetenzen 6. Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung
<ol style="list-style-type: none"> 1. Selbstkompetenzen, Sozial-kommunikative Kompetenzen 2. Technische Kompetenzen, Professionelle Kompetenzen i. e. S., Problemlösende Kompetenzen 3. Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung |
|---|

Vorprofessionelle Therapeuten (in Ausbildung)

Einschätzungen aus der Literatur

Kompetenzbereiche (über alle vier Jahre):

Selbstkompetenz:

Übernahme von Verantwortung

Professionelle Kompetenz i.e.S.:

Entwicklung der eigenen Haltung

Problemlösende Kompetenz:

Strategieentwicklung im Zeitmanagement

Technische Kompetenz, Selbstkompetenz:

Strategieentwicklung zum Erwerb von neuem Wissen und der Weiterentwicklung von Fähigkeiten sowie der Selbstreflexion

Fähigkeit zur Integration von Wissen und Erfahrung:

Transfer in gewohnten Situationen möglich

Tab. 2.3: Entwicklung fachlicher Kompetenz während Ausbildung und Studium.

Stand der Ausbildung	Der vorprofessionelle Therapeut
1. Ausbildungsjahr	ist neu in der Ausbildungssituation, noch wenig belastbar, zeigt Lücken in Wissensbereichen und nur geringe personale Fähigkeiten.
2. Ausbildungsjahr	reagiert bereits verlässlich und sicher in Routinesituationen, zeigt noch ein eingeschränktes Methodenrepertoire und braucht Unterstützung.
3-4. Ausbildungsjahr	kann Wissen und Erfahrung auf neue Situationen übertragen und reagiert verlässlich auch in nicht supervidierten Situationen.

Validierung durch die Praxis

Allgemeine Kritik zum Modell: zu starres nicht individualisierbares Modell, Vernachlässigung bisheriger Kompetenzen, Gleichsetzung von Erfahrung und hohen Kompetenzen -> Risiko einer Berufsblindheit

Selbstkompetenz: Übernahme von Verantwortung

(Professionelle Kompetenz i. e. S.): (Entwicklung der eigenen Haltung *durch steigendes Fachwissen möglich*)

Problemlösende Kompetenz: Strategieentwicklung im Zeitmanagement

Technische Kompetenz, Selbstkompetenz: Strategieentwicklung zum Erwerb von neuem Wissen und der Weiterentwicklung von Fähigkeiten sowie der Selbstreflexion

Fähigkeit zur Integration von Wissen und Erfahrung: Transfer in gewohnten und *ungewohnten* Situationen möglich

Abbildung: (wenig belastbar) – *Belastbarkeit ist altersunabhängig, individuelle und legitime Wissenslücken, (geringe personale Fähigkeiten) – zu niedrige Anforderungen im ersten Ausbildungsjahr*, verlässliche und sichere Reaktionen in Routinesituationen, eingeschränktes Methodenrepertoire, Unterstützung notwendig; Wissen und Erfahrung auf neue Situationen übertragbar, verlässliche Reaktion auch in nicht supervidierten Situationen – *zu hohe Anforderungen im letzten Ausbildungsjahr*

Kenntnisse und Einhaltung gesellschaftlicher Normen: Pünktlichkeit, Art des Auftretens, Angemessenheit der Begrüßung

Übertrag Kompetente Therapeuten: Realistische Selbsteinschätzung, Kompetenzen in der Organisation

Übertrag aus Frage 6 – Ergänzungen: Die Ausbildung logopädischer Fachpersonen in drei Jahren stellt eine grosse Herausforderung dar aufgrund der vorgegebenen Verknüpfung von Praxis und Wissenschaft durch die Bologna Reform, weshalb lediglich von einer Grundausbildung gesprochen werden kann. Lebenslanges Lernen folgt. Die Etablierung eines berufsbefähigenden Masters ist unumgänglich.

Novizen (keine bis wenig Berufserfahrung)

Einschätzungen aus der Literatur

Kompetenzbereiche:	To Do:
<p><u>Professionelle Kompetenz i.e.S., Problemlösende Kompetenz:</u> wenig Wissen für den Berufsalltag, Konfrontation mit vielen neuen Rahmenbedingungen</p>	<p><u>Selbstkompetenz:</u> Supervision für die Verbesserung der Selbstreflexion und zur Entwicklung einer eigenen Therapeutenpersönlichkeit</p>
<p><u>Technische Kompetenz:</u> Regelgeleitete, aber unflexible Handlungsmuster und noch keine Gewichtung seiner Handlungen</p>	<p><u>Technische Kompetenz:</u> Besuch von Weiter- und Fortbildung zur Erweiterung des Fachwissens</p>

Validierung durch die Praxis

<p>Professionelle Kompetenz i.e.S., Problemlösende Kompetenz: (wenig Wissen für den Berufsalltag), Konfrontation mit vielen neuen Rahmenbedingungen</p>
<p>Technische Kompetenz: Regelgeleitete, aber unflexible Handlungsmuster – <i>Verlass auf etablierte Konzepte, Entwicklung eines Gespürs für unvorhersehbare Situationen, Mut, Neues auszuprobieren</i>, und noch keine Gewichtung seiner Handlungen</p>
<p>Selbstkompetenz: Supervision und <i>Intervision</i> für die Verbesserung der Selbstreflexion und zur Entwicklung einer eigenen Therapeutenpersönlichkeit – <i>bleibt in allen weiteren Stadien</i></p>
<p>(Technische Kompetenz: Besuch von Weiter- und Fortbildung zur Erweiterung des Fachwissens) – <i>erst einmal das vorhandene Wissen setzen lassen, Fähigkeit, Neues Wissen aus Weiterbildungen für die Praxis zu adaptieren</i></p>
<p><i>Selbstkompetenzen: Mut zum Nachfragen, Offenlegen der eigenen Unsicherheiten; Technische Kompetenzen: im eigenen Arbeitsfeld sattelfester werden und Schwerpunkte setzen; Wille zur Intervision: Sicherheit vermittelnd bei Berufseinstieg; Professionelle Kompetenzen i. e. S.: stetige Suche nach interdisziplinärem Austausch</i></p>
<p><i>Übertrag Vorprofessionelle Therapeuten: Entwicklung der eigenen Haltung</i></p>
<p><i>Übertrag Kompetente Therapeuten: Aufbau von beruflichen Netzwerken; Fähigkeit des Team- sowie Konfliktmanagements</i></p>
<p><i>Übertrag aus Frage 6 – Ergänzungen: Novizen brauchen möglichst Arbeitsort nah Unterstützung beim Berufseinstieg: sie arbeiten häufig selbstständig und regelmässige Inputs und Rückmeldungen fehlen</i></p>

Kompetente Therapeuten (2-3 Jahre Berufserfahrung)

Einschätzungen aus der Literatur

<p>Kompetenzbereiche:</p> <p><u>Selbstkompetenz, Sozial-kommunikative Kompetenz, Technische Kompetenz, Problemlösende Kompetenz:</u> Bewältigung zahlreicher klinischer Situationen</p> <p><u>Professionelle Kompetenz i.e.S.:</u> Institutionelle, politische wie auch juristische Rahmenbedingungen sind vertrauter Aufbau von beruflichen Netzwerken Kontakt und Mitarbeit in Verbänden und Organisationen</p> <p><u>Problemlösende Kompetenz:</u> Hoher Zeitaufwand und wenig Flexibilität</p> <p><u>Technische Kompetenz:</u> Zunehmende Gewichtung der eigenen Handlungen</p>	<p>To Do:</p> <p><u>Technische Kompetenz, Kompetenz zur Integration von Wissen und Erfahrung:</u> Engagement in der Forschung sowie Mitveröffentlichung von Artikeln</p> <p><u>Professionelle Kompetenz i.e.S.:</u> Vertiefte Mitarbeit in Verbänden</p> <p><u>Technische Kompetenz, Professionelle Kompetenz:</u> Stetige Fort- und Weiterbildungen</p> <p><u>Selbstkompetenz:</u> Realistische Selbsteinschätzung, Kompetenzen in der Organisation</p> <p><u>Sozial-kommunikative Kompetenz:</u> Fähigkeiten des Team- sowie Konfliktmanagements</p>
--	---

Validierung durch die Praxis

<p><i>Allgemein: sehr hohe Ansprüche in diesem Stadium</i></p> <p>Selbstkompetenz, Sozial-kommunikative Kompetenz, Technische Kompetenz, Problemlösende Kompetenz: (Bewältigung zahlreicher klinischer Situationen), <i>Fähigkeit zur Nutzung von Nachschlagewerken und Anlaufstellen, Fähigkeit zur Flexibilität und Evaluation</i></p> <p>Professionelle Kompetenz i.e.S.: Institutionelle, (politische wie auch juristische) Rahmenbedingungen sind vertraut(er), (Aufbau von beruflichen Netzwerken), Kontakt und Mitarbeit in Verbänden und Organisationen – <i>nicht zwingend</i>,</p> <p>Problemlösende Kompetenz: (Hoher Zeitaufwand und wenig Flexibilität) – <i>weniger Zeitaufwand und mehr Flexibilität</i></p> <p>Technische Kompetenz: (Zunehmende Gewichtung der eigenen Handlungen) – <i>in komplexen Fällen immer noch schwierig vs. Verbesserung durch Selbstreflexionsfähigkeit und Weiterentwicklung der Therapeutenpersönlichkeit</i></p> <p>Technische Kompetenz, Kompetenz zur Integration von Wissen und Erfahrung: (Engagement in der Forschung sowie Mitveröffentlichung von Artikeln) – <i>nicht zwingend</i></p> <p>Professionelle Kompetenz i.e.S.: (Vertiefte Mitarbeit in Verbänden)</p> <p>Technische Kompetenz, Professionelle Kompetenz: Stetige Fort- und Weiterbildungen</p> <p>Selbstkompetenz: (Realistische Selbsteinschätzung, Kompetenzen in der Organisation)</p> <p>Sozial-kommunikative Kompetenz: (Fähigkeiten des Team- sowie Konfliktmanagements)</p>
--

Wille zur Intervention und Arbeit in Qualitätszirkeln, Bereitschaft zur Öffentlichkeitsarbeit und Berufspolitik

Übertrag Novizen: Supervision für die Verbesserung der Selbstreflexion und zur Entwicklung einer eigenen Therapeutenpersönlichkeit; Technische Kompetenz: Besuch von Weiter- und Fortbildung zur Erweiterung des Fachwissens, Neues Wissen aus Weiterbildungen für die Praxis zu adaptieren

Übertrag Erfahrene Nicht-Experten: Alle Kompetenzbereiche: Entwicklung individueller Fähigkeiten, die noch nicht vollständig ausgeschöpft sind und grosse Lücken aufweisen

Erfahrene Nicht-Experten (3-5 Jahre Berufserfahrung)

Einschätzungen aus der Literatur

<p>Kompetenzbereiche:</p> <p><u>Problemlösende Kompetenz, Technische Kompetenz, Kompetenz zur Integration von Wissen und Erfahrung:</u> Im Besitz von tiefem Verständnis für die Situationen Flexibles Handeln nach inneren Haltungen und Zurückgreifen auf eigene Erfahrungen</p>	<p>To Do:</p> <p><u>Selbstkompetenz:</u> Eigenaktive Selbstreflexion zur Eruerung der eigenen beruflichen Entwicklung</p> <p><u>Alle Kompetenzbereiche:</u> Entwicklung individueller Fähigkeiten, die noch nicht vollständig ausgeschöpft sind</p>
---	--

Validierung durch die Praxis

<p><i>Allgemein: Wachsende Erfahrung ist nicht gleich wachsende Expertise</i></p> <p>Problemlösende Kompetenz, Technische Kompetenz, Kompetenz zur Integration von Wissen und Erfahrung: (Im Besitz von tiefem Verständnis für die Situationen) – <i>für komplexe und ungewöhnliche Fälle</i>, Flexibles Handeln nach inneren Haltungen und Zurückgreifen auf eigene Erfahrungen -> <i>Fähigkeit zur Evidenzbasierten Arbeit, Fähigkeit zur Nutzung der eigenen Intuition</i></p> <p>Selbstkompetenz: Eigenaktive Selbstreflexion zur Eruerung der eigenen beruflichen Entwicklung</p> <p>Alle Kompetenzbereiche: (Entwicklung individueller Fähigkeiten, die noch nicht vollständig ausgeschöpft sind) – <i>Komplettierung der eigenen Kompetenzen bei grösseren Lücken früher, absolute Komplettierung unrealistisch</i></p> <p><i>Fähigkeitserweiterungen im interdisziplinären Team, Mut zu unkonventionellen Methoden und Ideen, alle bisherige To Do's bleiben: Engagement in der Forschung sowie Mitveröffentlichung von Artikeln, Vertiefte Mitarbeit in Verbänden, Stetige Fort- und Weiterbildungen, Realistische Selbsteinschätzung, Kompetenzen in der Organisation, Fähigkeiten des Team- sowie Konfliktmanagements, Supervision für die Verbesserung der Selbstreflexion und zur Entwicklung einer eigenen Therapeutenpersönlichkeit, Besuch von Weiter- und Fortbildung zur Erweiterung des Fachwissens</i></p> <p><i>Übertrag Novizen: Selbstkompetenz: Supervision für die Verbesserung der Selbstreflexion und zur Entwicklung einer eigenen Therapeutenpersönlichkeit; Technische Kompetenz: Besuch von Weiter- und Fortbildung zur Erweiterung des Fachwissens, Neues Wissen aus Weiterbildungen für die Praxis zu adaptieren</i></p> <p><i>Übertrag Kompetente Therapeuten: Selbstkompetenz, Sozial-kommunikative Kompetenz, Technische Kompetenz, Problemlösende Kompetenz: Bewältigung zahlreicher klinischer Situationen; Sozial-kommunikative Kompetenz: (Fähigkeiten des Team- sowie Konfliktmanagements)</i></p> <p><i>Übertrag Experten: Kompetenz zur Integration von Wissen und Erfahrung: Hohe Transferleistung von Wissen und Praxis</i></p>

Experten (ab 10 Jahren Berufserfahrung)

Einschätzungen aus der Literatur

<p>Kompetenzbereiche:</p> <p><u>Selbstkompetenz:</u> Intuitive Erfassung von Situationen</p> <p><u>Professionelle Kompetenz i.e.S.:</u> Verinnerlichung von Haltungen und Richtlinien</p> <p><u>Problemlösende Kompetenz, Technische Kompetenz:</u> Sichere und flexible Entscheidungsfindung</p> <p><u>Kompetenz zur Integration von Wissen und Erfahrung:</u> Hohe Transferleistung von Wissen und Praxis</p> <p><u>Alle Kompetenzbereiche:</u> Ausserordentliche Leistungen</p>	<p>To Do:</p> <p>Experte als Ressource für Aus- und Weiterbildung wie auch Supervision</p>
---	---

Validierung durch die Praxis

<p><i>Zweifel: Nicht alle Personen erreichen nach 10 Jahren Berufserfahrung einen Expertenstatus</i></p> <p>Selbstkompetenz: (Intuitive Erfassung von Situationen) – Fähigkeit Intuition und Fachwissen zu integrieren</p> <p>Professionelle Kompetenz i.e.S.: (Verinnerlichung von Haltungen und Richtlinien), <i>Fähigkeit zum (Aner-)Kennen als Therapeutin</i></p> <p>Problemlösende Kompetenz, Technische Kompetenz: (Sichere), <i>schnellere</i> und flexible Entscheidungsfindung</p> <p>Kompetenz zur Integration von Wissen und Erfahrung: (Hohe Transferleistung von Wissen und Praxis) – <i>wenn parallel stetige fachliche Weiterentwicklung</i></p> <p>Alle Kompetenzbereiche: (Ausserordentliche Leistungen) – <i>Vernünftige Leistungen</i></p> <p>(Experte als Ressource für Aus- und Weiterbildung wie auch Supervision)</p> <p><i>Fähigkeit, neue Herausforderungen zu suchen und das Interesse am Beruf zu behalten; Wille zur stetigen Weiterbildung, Intervention und Supervision; Weiterentwicklung und Wille zur Selbstreflexion, Weiterentwicklung der Kommunikationsfähigkeit und Leben der Partizipation, Wille zur Verbandsarbeit</i></p> <p><i>Übertrag Novizen: Supervision für die Verbesserung der Selbstreflexion und zur Entwicklung einer eigenen Therapeutenpersönlichkeit; Technische Kompetenz: Besuch von Weiter- und Fortbildung zur Erweiterung des Fachwissens, Neues Wissen aus Weiterbildungen für die Praxis zu adaptieren</i></p>
--

Übertrag Kompetente Therapeuten: Technische Kompetenz, Kompetenz zur Integration von Wissen und Erfahrung: Engagement in der Forschung sowie Mitveröffentlichung von Artikeln

Übertrag aus Frage 6 – Ergänzungen: Eine logopädische Fachperson sollte sich stetig weiterbilden und die Neugier behalten

Übertrag aus Frage 6 – Ergänzungen: Die Übersicht lässt weiter offen, wann genau die Kompetenzen erworben werden, welche Kompetenzen in der Ausbildung mitgebracht werden müssen und welche überhaupt erlernbar sind; Beushausen setzt sich für einen berufsbefähigenden Master ein. Ihre Bücher sind Konzeptpapiere. Deshalb sind ihre Ausführungen kritisch zu hinterfragen. Die Ausführungen von Giel et. al 2018 müssen unbedingt in dieser Arbeit verarbeitet werden.

Fachkräftemangel

Statements

Qualität als oberstes Credo

Kein anderweitig pädagogisches Fachpersonal einsetzen für Logopädie-Stellen

Ideensammlung aus der Praxis zu Handlungsmöglichkeiten im Fachkräftemangel der Logopädie

1. Besetzung der Stellen: Einstellung Logopädie-Studierender als Notlösung unter bestimmten Voraussetzungen:
 - ausschliesslich Studierende im Abschlussjahr,
 - vorheriges Absolvieren eines Praktikums an der vorgesehenen Arbeitsstelle,
 - konkrete Bestimmung des Klientels und der zu behandelnden Störungsbilder,
 - enge Begleitung durch Supervision (eine ausgebildete logopädische Fachperson übernimmt die Verantwortung und Haftung für die Studierenden),
 - lediglich als temporäre Besetzung,
 - Kontaktaufnahmen von Seiten der Arbeitgeber – keine aktive Stellensuche von Seiten der Studierenden,
 - volle Transparenz gegenüber allen Beteiligten
 - Wenn keine passende Studierende -> vakante Stelle

Anmerkung einer Befragten: Einsatz Kompetenzkatalog zur Analyse von Stärken und Schwächen durch Selbst- und Fremdeinschätzung vorstellbar zur Eruiierung der Möglichkeit, ob eine Studierende eine Stelle übernehmen kann

2. Verhinderung der Stellenbesetzung durch Studierende:
 - Stärkere Auslastung des Curriculums
 - Sinnvolle Angebote über Wahlpflichtfächer zur individuellen Schwerpunktsetzung am Ende des Studium
3. Vorbeugung des Fachkräftemangels
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Verbreitung eines positiven Images der Logopädie zur Gewinnung von Studierenden, Sprechung finanzieller Mittel aus der Politik und der Anerkennung des Berufs in der Gesellschaft
 - Informationsfluss über das Berufsbild der Logopädie und über deren Ausbildung
4. Attraktive Arbeitsstellen
 - höhere Spezifität des Arbeitsbereichs (z.B. Sonderschule),
 - Arbeit in einem Team von logopädischen Fachpersonen,
 - Stellenbeschreibungen interessanter gestalten:
 - o Gemeinsame Stellenausschreibungen unter Gemeinden mit kleineren Pensen,
 - o Informationen über das Klientel und die Aufgabenbereiche,

- Bessere Rahmenbedingungen schaffen:
 - o Weiterbildungen, Möglichkeit zur Inter-/Supervision,
 - o angemessenes Therapiezimmer und Materialbudget,
 - o klar geregelte Pensen (Beratungsstunden und Therapiezeit),
- Gewährleistung von Praktikumsplätzen durch Arbeitgebende zur ersten Kontaktaufnahme und Bekanntmachung der eigenen Institution.

Kritische Stimmen zum Fachkräftemangel

- Aktive Suche seitens der Schulen bezweifelt
- Ausarbeitung konzeptioneller Grundlagen: Erhöhung der Effizienz -> Wartelistenmanagement, klare Aufteilung von Aufgabenbereichen im interdisziplinären Team, Therapien im Gruppensetting, Priorisierung der Störungsbilder
- Hoher Anteil an Teilzeitbeschäftigten: Höhere Pensen könnten dem Fachkräftemangel entgegenwirken
- Über Ländergrenzen hinaus den Fachkräftemangel beobachten

Zusammenfassung aus Literatur und Praxis

2 G17: Bachelor-Arbeit | Sarah Ackermann LOG 16/19

Zusammenfassung aus Literatur und Praxis

Selbstkompetenzen

Realistische Selbsteinschätzung: Wissen über eigene Stärken und Schwächen; Selbstreflexionsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Fähigkeit, sich Rat zu holen, Gesundes Selbstbewusstsein

Selbstorganisationsfähigkeit, Selbstmotivationsfähigkeit, Flexibilität, Veränderungsbereitschaft

Übernahme von Eigenverantwortung: Vertreten der eigenen Meinung; Fähigkeit, Verantwortung abzugeben

Fähigkeit, die eigene Intuition zu nutzen stets in Kombination mit dem Fachwissen, Mut, Neues auszuprobieren, Fähigkeit zur Offenheit

Emotionsregulation, Fähigkeit zur Selbstsorge, Belastbarkeit, Fähigkeit, sich selbst zu loben, Entspannungsfähigkeit

Fähigkeit zur stetigen Persönlichkeitsentwicklung

Fähigkeit zur Offenheit gegenüber anderen Menschen und anderem Gedankengut

Sozial-kommunikative Kompetenz

Nonverbale und verbale Kommunikationsfähigkeit, Fähigkeit zur gewaltfreien Kommunikation, Kontaktfähigkeit, Beherrschen von Fragetechniken, Zuhören können und verstehen wollen, was das Gegenüber mitteilen möchte, Fähigkeit zum Abwarten

Empathie, Fähigkeit, die eigene Intuition zu nutzen, Fähigkeit zur Perspektivenübernahme, Fähigkeit, Sicherheit zu vermitteln

Fähigkeit zur Ausbalancierung von Kompromiss- und Durchsetzungsfähigkeit, Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit: Umgang mit und Aushalten von Konflikten sowie Beobachtungsfähigkeit, Fähigkeit zur Fokussierung auf den Sachverhalt in Diskussionen und Gesprächen

Interkulturelle Fähigkeiten: Bewusstsein und Interesse von/an anderen Kulturen sowie Fremdsprachenkenntnisse

Professionelle Kompetenzen im engeren Sinne

Bewusstsein und Wissen über die eigene Profession: Berufsbild kennen sowie Definition der eigenen Rolle als Therapeutin und Wille zur Öffentlichkeitsarbeit/Berufspolitik; Fähigkeit zur Entwicklung eines Rollenbewusstseins und Fähigkeit zum Rollen konformen Auftreten, Wertschätzung und Selbstbewusstsein dem eigenen Beruf gegenüber

Wahrnehmung der Pflichten gegenüber Patienten, Kollegen, Arbeitgeber und Mitgliedern der Profession

Wille zur Öffentlichkeitsarbeit und Berufspolitik

Anerkennung und Kenntnisse über Gesetze, Reglementierungen, Leitlinien, Standards

Qualifizierender Abschluss mit stetiger Weiterbildung

Grundlegende soziologische, gesellschaftliche und ethische Fähigkeiten: Bewusstsein über den Stellenwert von Sprache und Bildung in unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten

Fähigkeit und Wille zur interdisziplinären Arbeit: Fähigkeit zum Mitdenken und Engagement im Team

Wille zur Fort- und Weiterbildung im Prozess lebenslangem Lernen: Interesse behalten können an der eigenen Profession; Bereitschaft zur Inter- und Supervision sowie Praktikumsbetreuung

Bewusstmachung persönlicher Überzeugungen, Werthaltungen und Ziele

Fähigkeit zur Qualitätssicherung: Selbstreflexionsfähigkeit und Kennen des Berufsbildes, Fähigkeit zur Qualitätsentwicklung und Qualitätsdefinition

Problemlösende Kompetenzen

Organisationswissen: Wissen über Rahmenbedingungen und deren Möglichkeiten und Grenzen sowie kennen von Anlaufstellen, Bewusstsein über die eigenen Fähigkeiten und den eigenen Strukturierungsgrad

Modifizierungstechniken, Therapie- und Zeitmanagement: Fähigkeit zum innovativen Umgang mit Rahmenbedingungen, Wille zum ständigen Austausch sowie Selbstreflexionsfähigkeit und Mut für Neues zur Optimierung der eigenen Prozesse

Entscheidungsvermögen: Fähigkeit zur partizipativen Entscheidungsfindung, Vertreten können der eigenen Statements, Fähigkeit zur Mustererkennung, Fähigkeit zum hypothesengeleiteten Vorgehen

Ethikkompetenzen: Fähigkeit zur Schaffung von Transparenz

Technische Kompetenzen

Symptomatik, Therapieindikation sowie fachlich begründete Planung, Durchführung und Evaluierung von Diagnostik und Therapie/-methoden, Förderung und Rehabilitation bei: Aphasie und kognitive Dysphasie, Dysphagie, Sprechapraxie, Dysarthrie, Stimmstörungen, frühkindlichen Spracherwerb(-sstörungen), Redeflussstörungen inkl. Mutismus, Phonetisch-phonologische Störungen, Semantisch-lexikalische Störungen, Morphologisch-syntaktische Störungen, Pragmatische Störungen, Lese-Rechtschreibstörungen, Myofunktionellen Störungen, Fütterstörungen: Fähigkeit zur Vernetzung der Störungsbereiche, Fähigkeit zur Spezialisierung

Besonderheiten bei Sinnes-/Körperbeeinträchtigungen, bei Mehrsprachigkeit, im Frühbereich: Grundwissen und Kennen von Anlaufstellen sowie Nachschlagewerken sowie Wissen über Unterstützte Kommunikation und kognitiven Beeinträchtigungen sowie Wissen über Spielentwicklung

Integration und Prävention sowie Inklusion: Fähigkeit zur Entwicklung einer eigenen Haltung und Kenntnisse über ICF

Wissen in Berichterstattung sowie Prognosestellung und Dokumentation wie auch Zielformulierung und Evaluation sowie Administration: hohe Fachkompetenz und Wissen über Digitalisierung sowie Wissen über Vor- und Nachbereitung

Beratungs- und Moderationskompetenz

Fähigkeiten zum wissenschaftlichen Arbeiten: Fähigkeit zur kritischen Beurteilung der Fachliteratur, Erarbeitung von Leitlinien aufgrund theoretischer Basis, Vertieftes Verständnis für das Zustandekommen von Testwerten und deren Interpretation, Wirksamkeit der eigenen Therapie realistische einschätzen können

Grundlagenwissen in Bezugswissenschaften: Wissen in Bezugswissenschaften: Medizin: Audiologie und Phoniatrie; Entwicklungspädiatrie, Entwicklungspathologie, Psychologie sowie Psychotherapeutisches Wissen, Schuldidaktik, Dyskalkulie, Heil-/Sonderpädagogik, Linguistik, Psycholinguistik, Fremdsprachenkenntnisse, Juristische und ökonomische Fähigkeiten, Soziologie

Fachpersonale Kompetenzen: hohe Kompetenzen im eigenen Sprechen, Sprache und Stimme sowie die Fähigkeit zum modellierenden Einsetzen der Sprache, Fähigkeit, Übungen flexibel anzupassen und viele Lernräume zu schaffen bei dosierten Hilfestellungen, Kenntnisse über unterschiedliche Therapiestile und deren Anwendung

Fähigkeit, eigene Lücken zu erkennen und auszufüllen

Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung

Fähigkeit zur Evidenzbasierte Arbeit: Fähigkeit und Wille zur Orientierung an Qualitätsrichtlinien, Fähigkeit Wissen aus unterschiedlichen Bereichen miteinander zu verknüpfen, Fähigkeit zur Adaption theoretischer Erkenntnisse auf den individuellen Fall, Fähigkeit zur Evaluation

Fähigkeit zur Konzept- und Modellentwicklung: Fähigkeit zur Aktualisierung des eigenen Sprachverarbeitungsmodell, Fähigkeit zum Verständnis und zur Adaption von Modellen und Konzepten

Gewichtung der Kompetenzen

Alle Kompetenzbereiche sind unabdingbar und bedürfen einer Interaktion, um ein professionelles Arbeiten gewährleisten zu können.

1. Selbstkompetenzen
2. Sozial-kommunikative Kompetenzen
3. Technische Kompetenzen
4. Professionelle Kompetenzen i. e. S.
5. Problemlösende Kompetenzen
6. Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung

1. Selbstkompetenzen, Sozial-kommunikative Kompetenzen
2. Technische Kompetenzen, Professionelle Kompetenzen i. e. S., Problemlösende Kompetenzen
3. Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung

Die zweite Aufstellung aus der Praxis entspricht der Pyramide aus der Literatur. In der ersten Variante werden die Technischen Kompetenzen von der Praxis stärker gewertet als in der Literatur. Insgesamt ergibt sich ein übereinstimmendes Bild, sodass die Pyramide aus der Literatur als Referenzdarstellung verwendet werden kann.

Vorprofessionelle Therapeuten (in Ausbildung)

Allgemeine Kritik zum Modell: zu starres nicht individualisierbares Modell, Vernachlässigung bisheriger Kompetenzen, Gleichsetzung von Erfahrung und hohen Kompetenzen -> Risiko einer Berufsblindheit

Tab. 2.3 Entwicklung fachlicher Kompetenz während Ausbildung und Studium.

Stand der Ausbildung	Der vorprofessionelle Therapeut
1. Ausbildungsjahr	ist neu in der Ausbildungssituation, noch wenig belastbar, zeigt Lücken in Wissensbereichen und nur geringe personale Fähigkeiten.
2. Ausbildungsjahr	reagiert bereits verlässlich und sicher in Routinesituationen, zeigt noch ein eingeschränktes Methodenrepertoire und braucht Unterstützung.
3.-4. Ausbildungsjahr	kann Wissen und Erfahrung auf neue Situationen übertragen und reagiert verlässlich auch in nicht supervidierten Situationen.

Selbstkompetenz: Übernahme von Verantwortung, Realistische Selbsteinschätzung, Kompetenzen in der Organisation

Professionelle Kompetenz i. e. S.: Entwicklung der eigenen Haltung durch steigendes Fachwissen möglich, Kenntnisse und Einhaltung gesellschaftlicher Normen: Pünktlichkeit, Art des Auftretens, Angemessenheit der Begrüssung

Problemlösende Kompetenz: Strategieentwicklung im Zeitmanagement

Technische Kompetenz, Selbstkompetenz: Strategieentwicklung zum Erwerb von neuem Wissen und der Weiterentwicklung von Fähigkeiten sowie der Selbstreflexion

Fähigkeit zur Integration von Wissen und Erfahrung: Transfer in gewohnten und ungewohnten Situationen möglich

Abbildung: individuelle Belastbarkeit, individuelle und legitime Wissenslücken, geringe jedoch individuelle personale Fähigkeiten; verlässliche und sichere Reaktionen in Routinesituationen, eingeschränktes Methodenrepertoire, Unterstützung notwendig; Wissen und Erfahrung auf neue Situationen übertragbar, verlässliche Reaktion auch in nicht supervidierten Situationen

Bemerkung:

Die Ausbildung logopädischer Fachpersonen in drei Jahren stellt eine grosse Herausforderung dar aufgrund der vorgegebenen Verknüpfung von Praxis und Wissenschaft durch die Bologna Reform, weshalb lediglich von einer Grundausbildung gesprochen werden kann. Lebenslanges Lernen folgt. Die Etablierung eines berufsbefähigenden Masters ist unumgänglich.

Novizen (keine bis wenig Berufserfahrung)

Professionelle Kompetenz i.e.S., Problemlösende Kompetenz: eher wenig Wissen für den Berufsalltag, Konfrontation mit vielen neuen Rahmenbedingungen, stetige Suche nach interdisziplinärem Austausch, Aufbau von beruflichen Netzwerken, Entwicklung der eigenen Haltung

Technische Kompetenz: Regelgeleitete, aber unflexible Handlungsmuster – Verlass auf etablierte Konzepte, Entwicklung eines Gespürs für unvorhersehbare Situationen, Mut, Neues auszuprobieren; noch keine Gewichtung seiner Handlungen

To Do:

Selbstkompetenz: Supervision und Intervision für die Verbesserung der Selbstreflexion und zur Entwicklung einer eigenen Therapeutenpersönlichkeit, Mut zum Nachfragen, Fähigkeit zur Offenlegung der eigenen Unsicherheiten

Sozial-kommunikative Kompetenz: Fähigkeit des Team- sowie Konfliktmanagements

Technische Kompetenz: Besuch von Weiter- und Fortbildung zur Erweiterung des Fachwissens, im eigenen Arbeitsfeld sattelfester werden und Schwerpunkte setzen

Bemerkung:

Novizen brauchen möglichst Arbeitsort nah Unterstützung beim Berufseinstieg: sie arbeiten häufig selbstständig und regelmässige Inputs und Rückmeldungen fehlen

Kompetente Therapeuten (2-3 Jahre Berufserfahrung)

Allgemein: sehr hohe Ansprüche in diesem Stadium

Selbstkompetenz, Sozial-kommunikative Kompetenz, Technische Kompetenz, Problemlösende Kompetenz: Bewältigung zahlreicher klinischer Situationen, Fähigkeit zur Nutzung von Nachschlagewerken und Anlaufstellen, Fähigkeit zur Flexibilität

Professionelle Kompetenz i.e.S.: Institutionelle, politische wie auch juristische Rahmenbedingungen sind vertrauter / vertraut, Aufbau von beruflichen Netzwerken, Kontakt und Mitarbeit in Verbänden und Organisationen

Problemlösende Kompetenz: Hoher Zeitaufwand und wenig Flexibilität vs. weniger Zeitaufwand und mehr Flexibilität

Technische Kompetenz: Zunehmende Gewichtung der eigenen Handlungen – in komplexen Fällen immer noch schwierig vs. Verbesserung durch Selbstreflexionsfähigkeit und Weiterentwicklung der Therapeutenpersönlichkeit, Fähigkeit zur Evaluation

To Do:

Technische Kompetenz, Kompetenz zur Integration von Wissen und Erfahrung: Engagement in der Forschung sowie Mitveröffentlichung von Artikeln -> sehr hoch formuliertes Ziel!

Professionelle Kompetenz i.e.S.: Vertiefte Mitarbeit in Verbänden, Bereitschaft zur Öffentlichkeitsarbeit

Technische Kompetenz, Professionelle Kompetenz: Stetige Fort- und Weiterbildungen, Wille zur Intervention, Neues Wissen aus Weiterbildungen für die Praxis zu adaptieren

Selbstkompetenz: Realistische Selbsteinschätzung, Kompetenzen in der Organisation, Supervision für die Verbesserung der Selbstreflexion und zur Entwicklung einer eigenen Therapeutenpersönlichkeit

Sozial-kommunikative Kompetenz: Fähigkeiten des Team- sowie Konfliktmanagements

Alle Kompetenzbereiche: Entwicklung individueller Fähigkeiten, die noch nicht vollständig ausgeschöpft sind und grosse Lücken aufweisen

Erfahrene Nicht-Experten (3-5 Jahre Berufserfahrung)

Allgemein: Wachsende Erfahrung ist nicht gleich wachsende Expertise

Problemlösende Kompetenz, Technische Kompetenz, Kompetenz zur Integration von Wissen und Erfahrung: Im Besitz von tiefem Verständnis für die Situationen – für komplexe und ungewöhnliche Fälle; Flexibles Handeln nach inneren Haltungen und Zurückgreifen auf eigene Erfahrungen: Fähigkeit zur Evidenzbasierten Arbeit, Fähigkeit zur Nutzung der eigenen Intuition

Professionelle Kompetenzen i. e. S.: Fähigkeitserweiterungen im interdisziplinären Team

Technische Kompetenzen: Mut zu unkonventionellen Methoden und Ideen

To Do:

Selbstkompetenz und Sozial-kommunikative Kompetenzen: Eigenaktive Selbstreflexion zur Eruierung der eigenen beruflichen Entwicklung, Realistische Selbsteinschätzung, Kompetenzen in der Organisation, Fähigkeiten des Team- sowie Konfliktmanagements, Supervision für die Verbesserung der Selbstreflexion und zur Entwicklung einer eigenen Therapeutenpersönlichkeit

Selbstkompetenz, Sozial-kommunikative Kompetenz, Technische Kompetenz, Problemlösende Kompetenz: Bewältigung zahlreicher klinischer Situationen

Professionelle Kompetenzen i. e. S.: Vertiefte Mitarbeit in Verbänden

Technische Kompetenzen und Kompetenzen zur Integration von Wissen und Erfahrung: Engagement in der Forschung sowie Mitveröffentlichung von Artikeln, Stetige Fort- und Weiterbildungen

Kompetenz zur Integration von Wissen und Erfahrung: Hohe Transferleistung von Wissen und Praxis

Alle Kompetenzbereiche: Entwicklung individueller Fähigkeiten, die noch nicht vollständig ausgeschöpft sind vs. absolute Komplettierung unrealistisch

Experten (ab 10 Jahren Berufserfahrung)

Zweifel: Nicht alle Personen erreichen nach 10 Jahren Berufserfahrung einen Expertenstatus

Selbstkompetenz: Intuitive Erfassung von Situationen – Fähigkeit zur Integration von Intuition und Fachwissen, Weiterentwicklung und Wille zur Selbstreflexion

Sozial-kommunikative Kompetenz: Weiterentwicklung der Kommunikationsfähigkeit

Professionelle Kompetenz i.e.S.: Verinnerlichung von Haltungen und Richtlinien, Fähigkeit zum (Aner-)Kennen als Therapeutin, Fähigkeit, neue Herausforderungen zu suchen und das Interesse am Beruf zu behalten; Wille zur stetigen Weiterbildung, Intervention und Supervision, Wille zur Partizipation, Wille zur Verbandsarbeit

Problemlösende Kompetenz, Technische Kompetenz: Mehrheitlich sichere, schnellere und flexible Entscheidungsfindung

Kompetenz zur Integration von Wissen und Erfahrung: Hohe Transferleistung von Wissen und Praxis bei stetiger fachlicher Weiterentwicklung

Alle Kompetenzbereiche: Gute bis ausserordentliche Leistungen

To Do:

Experte als Ressource für Aus- und Weiterbildung wie auch Supervision

Selbstkompetenz: Supervision für die Verbesserung der Selbstreflexion und zur Entwicklung einer eigenen Therapeutenpersönlichkeit

Technische Kompetenz: Besuch von Weiter- und Fortbildung zur Erweiterung des Fachwissens, Fähigkeit zur Adaption von neuem Wissen aus Weiterbildungen auf die Praxis

Technische Kompetenz, Kompetenz zur Integration von Wissen und Erfahrung: Engagement in der Forschung sowie Mitveröffentlichung von Artikeln

Die Übersicht lässt weiter offen, wann genau die Kompetenzen erworben werden, welche Kompetenzen in der Ausbildung mitgebracht werden müssen und welche überhaupt erlernbar sind

Beushausen setzt sich für einen berufsbefähigenden Master ein. Ihre Bücher sind Konzeptpapiere. Deshalb sind ihre Ausführungen kritisch zu hinterfragen.

Fachkräftemangel

Statements

Qualität als oberstes Credo

Kein anderweitig pädagogisches Fachpersonal einsetzen für Logopädie-Stellen

Ideensammlung aus der Praxis zu Handlungsmöglichkeiten im Fachkräftemangel der Logopädie

1. Besetzung der Stellen: Einstellung Logopädie-Studierender als Notlösung unter bestimmten Voraussetzungen:
 - ausschliesslich Studierende im Abschlussjahr,
 - vorheriges Absolvieren eines Praktikums an der vorgesehenen Arbeitsstelle,
 - konkrete Bestimmung des Klientels und der zu behandelnden Störungsbilder,
 - enge Begleitung durch Supervision (eine ausgebildete logopädische Fachperson übernimmt die Verantwortung und Haftung für die Studierenden),
 - lediglich als temporäre Besetzung,
 - Kontaktaufnahmen von Seiten der Arbeitgeber – keine aktive Stellensuche von Seiten der Studierenden,
 - volle Transparenz gegenüber allen Beteiligten
 - Wenn keine passende Studierende -> vakante Stelle

Anmerkung einer Befragten: Einsatz Kompetenzkatalog zur Analyse von Stärken und Schwächen durch Selbst- und Fremdeinschätzung vorstellbar zur Eruiierung der Möglichkeit, ob eine Studierende eine Stelle übernehmen kann

2. Verhinderung der Stellenbesetzung durch Studierende:
 - Stärkere Auslastung des Curriculums
 - Sinnvolle Angebote über Wahlpflichtfächer zur individuellen Schwerpunktsetzung am Ende des Studium
3. Vorbeugung des Fachkräftemangels
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Verbreitung eines positiven Images der Logopädie zur Gewinnung von Studierenden, Sprechung finanzieller Mittel aus der Politik und der Anerkennung des Berufs in der Gesellschaft
 - Informationsfluss über das Berufsbild der Logopädie und über deren Ausbildung
4. Attraktive Arbeitsstellen
 - höhere Spezifität des Arbeitsbereichs (z.B. Sonderschule),
 - Arbeit in einem Team von logopädischen Fachpersonen,
 - Stellenbeschreibungen interessanter gestalten:
 - o Gemeinsame Stellenausschreibungen unter Gemeinden mit kleineren Pensen,
 - o Informationen über das Klientel und die Aufgabenbereiche,

- Bessere Rahmenbedingungen schaffen:
 - o Weiterbildungen, Möglichkeit zur Inter-/Supervision,
 - o angemessenes Therapiezimmer und Materialbudget,
 - o klar geregelte Pensen (Beratungsstunden und Therapiezeit),
- Gewährleistung von Praktikumsplätzen durch Arbeitgebende zur ersten Kontaktaufnahme und Bekanntmachung der eigenen Institution.

Kritische Stimmen zum Fachkräftemangel

- Aktive Suche seitens der Schulen bezweifelt
- Ausarbeitung konzeptioneller Grundlagen: Erhöhung der Effizienz -> Wartelistenmanagement, klare Aufteilung von Aufgabenbereichen im interdisziplinären Team, Therapien im Gruppensetting, Priorisierung der Störungsbilder
- Hoher Anteil an Teilzeitbeschäftigten: Höhere Pensen könnten dem Fachkräftemangel entgegenwirken
- Über Ländergrenzen hinaus den Fachkräftemangel beobachten